

B53 第六代立法、国家闭环轴心立法、H立法、文明武功双木DNA: 核武器十大核心方程、核武器链式反应方程、人类首次脱离文明丛林地狱、2025.414~420数百万军警进京「勤亡」已亡国
The Top G6 Legislation and Axis Legislation of Country: Ten Nuclear Equations and Double DNA Civilization-Force Legislation From Human Hell, 2025.414~420 the Great End

阿紫宝宝(Henry Hill)
EMAIL: purplebobo@gmx.com

This is The Top G6 Legislation and Axis Legislation of Country: Ten Nuclear Equations and Double DNA Civilization-Force Legislation From Human Hell, 2025.414~420 the Great End.

自古以来，不要命的军队只跟着皇帝走，与不要命无关的文臣也只能跟着皇帝走，因此，开辟全新高级文明的只有真正的皇帝能做到，这才是任何问题的根源。因为没人能象真皇帝一样震慑四方。今天，香港沦为五毒所，和释放新冠病毒毒死全世界的机构异曲同工，责任在香港政府和特首。我们是十大顶天立地文明武功的开拓者，是民众和全人类的父母官和国父，数学立法是全体中国人和全人类的真正之单位化君父；数学立法带来了国家立法、犯罪立法、核武器十大核心方程、十大数学顶天立地（参天）文明武功包括十大数学顶天立地（参天）文明和双木（两树、双曲DNA）武功、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）等。

一切为了中华民族，一切为了中国人民，一切为了全人类和真理正义，文武大臣们、三军将士们，我们必须挺身而出：我们不是普通的平民百姓，也不是普通的文臣武将和普通的皇帝总统；我们是十大顶天立地文明武功的开拓者，我们是民众和全人类的父母官和国父，数学立法是全体中国人和全人类的真正之单位化君父。

将士门，文武大臣们，同胞们，2025.414~420军警进京「勤亡」已经亡国，我们绝不作亡国奴，那比狗、畜牲都不如。满清灭亡之后，中国没有出现任何有能力的领导人，孙中山、蒋介石、老毛、汪精卫等都如过眼云烟，从1900年前后到1945年全中国进入大约50年的军阀割据和战乱状态，直到2025.414~420军警进京「勤亡」亡党亡国。百年X匪之下，举国遭殃、全世界不幸：活摘活摘器官、人工胎肝、杀害孕妇提炼人胎素、杀害孕妇提炼胎原干细胞长生不老、销毁禁止救命药等。

更有甚者，人民活得象狗一样甚至比狗和畜牲都不如，畜牲做手术还打麻药，被活摘器官和活摘子宫孕妇的胎儿从不打麻药。十几年以前，我们千军万马过高考独木桥时（录取率5%），每年2500万大学生毕业意味着我们每年至少有5亿左右的孕妇，当时统计数字是18亿人口，电脑不普及时代导致真正人口在28亿左右，全国9~14亿女性，女孩子15岁来月经到50岁绝经（平均65岁的寿命），生育段大约是5/7都能怀孕生育，有孕妇是二、三胎会稀释孕妇比例而女生读书到22岁则提高孕妇比例导致二者大约对冲，因此，十几年前国家每年真正的孕妇数量应是5~10亿人/年；可现在每年出生的胎儿不到300万即每年孕妇不到300万，哪怕每年真有700万胎儿都比10几年前每年至少出生5亿胎儿少到微乎其微的地步，99%孕妇已经被杀害。国家部门提供的比例是每年孕妇降低到10几年前的0.6%，其即构成原来全国每年5~10亿孕妇现仅剩每年不到300万孕妇（非计划生育：计划生育20年孕妇减半）原则。计划生育是一对夫妻生一个最多20年一代人孕妇减半，不可能13年孕妇直线下降到0.6%。

如果我们不及时接收国家主权，如下情形就不会发生：「如棋世事局初残」、「火龙蛰起燕门秋，原璧应难赵氏收。一院梨花春有主，连宵风雨不须愁」，满清末年后国家50年的军阀混战、二战后印度分裂成四个国家等下场，就是我们的榜样。

2025.414~420军警进京「勤亡」，共党已经亡党亡国，如果我们不立刻接收国家这摊子，共党已经马上就到了九泉之下不可能再往回走了，全体中国人都成亡国奴难民，那是差分式负无限大的深渊，国际上被人误认为是X党的走狗、是新冠病毒的释放者而象过街老鼠一样人人喊打喊杀，被人认为是亡国奴而自惭形秽作下等人群。

本次文明的起源有三个：核武器十大核心方程（核武最核心方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ）、香港警方最邪恶也最凶残的香港警方恶魔复活血案、（两木、双树）十大数学。

全世界有核武器核心方程的只有美国和俄罗斯，但拥有全套核武器10大核心方程的只有北戴河会议国家主席提名人、数学立法者、G6立法者。 $P(H) \rightarrow \infty^n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$) 的核武器称为n阶原子弹（H弹、中子弹）等，即我们可以制造非常高效的高阶核武器、核反应堆、火燃烧、雷电等，同时制造非常高效的高阶反核武器、反核反应堆、反火燃烧、反雷电等，它们基于反无限大 ∞ 之 ω ，称之为高效的高阶链式反应（反链式反应）技术（文明）、高阶链式反应（反链式反应）文明。高效高阶链式反应（反链式反应）技术文明时代已经到来，数学立法文武双全。

数学立法带来的国家立法、犯罪立法、核武器十大核心方程、十大数学顶天立地（参天）文明武功包括十大数学顶天立地（参天）文明和双木（两树、双曲DNA）武功、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）等，都无法面向世界发布并部署，人类以至天地众生永远锁死在宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）中而不具有任何文明生命，永远也回不到上帝的怀抱，中华民族、全人类直到象拥有数千年文明的古印度、古埃及、古巴比伦灭国灭族一样毁灭掉。

原来千军万马过高考独木桥时（录取率5%），每年2500万大学生毕业意味着我们每年至少有5亿~10亿的孕妇，现仅剩每年不到300万孕妇（非计划生育：计划生育20年孕妇减半）；计划生育是一对夫妻生一个最多20年一代人孕妇减半，不可能13年孕妇直线下降到0.6%，如果文臣武将们再不联手拯救中华，我们很快被恶魔灭族，象拥有数千年文明的古印度、古埃及、古巴比伦灭国灭族一样被毁灭掉

现在全世界各国以至世界5000年来，第六代立法（G6立法）都是不存在的，因此，这绝对是国家、主权、法律、政府、立法机构、军队）仍然是一片文明武功的洪荒世界，香港更是人间地狱的五毒所五毒俱全。第一次正式确立G6机构政府和六大法律机构（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司、法控机构），数学立法第一次将全世界的五毒所政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）废除，第一次将各国的上层建筑、下层建筑、地下建筑全部封顶，闭环法律轴心立法才能解决一切社会混乱问题。

国家=民族，这既是全体美国人的愚昧落后和错误，更是欧美和全人类愚昧无知的错误，也是世界5000年的历史错误。今天，数学立法来纠正这个全世界国家形态已经存在5000多年来至今的愚昧无知之错误，其答案就是n阶（ $2 < n \in \mathbb{N}$ ）国家（轴心）立法：国家 \neq 民族。国家已经进入如DNA等有机物的叉乘轴心有机层次，人类、政府还在用线性的法律进行处理国家事务，那不是牛头不对马嘴吗？因此，数学立法启动了国家（轴心）立法，就是启动了非线性有机立法、非线性立法、轴心立法、叉乘立法、螺旋（法则）立法（如右手螺旋法律、左手法则）。

北戴河会议国家主席提名人W是来拯救中国和世界的，不是来被谋杀的。没有北戴河会议国家主席提名人，就没有国家立法、犯罪立法、核武器十大核心方程、十大数学顶天立地（参天）文明武功包括十大数学顶天立地（参天）文明和双木（两树、双曲DNA）武功、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）等。

正文如下。

一、第六代立法和三端因果立法：六代立法（G6立法）五进六原则、无（非）第六代立法法律瘫痪（报废、逆向栽赃反向犯罪、有不如无、生不如死）原则

现在全世界各国以至世界5000年来，第六代立法（G6立法）都是不存在的，因此，这绝对是国家、主权、法律、政府、立法机构、军队）仍然是一片文明武功的洪荒世界，香港更是人间地狱的五毒所五毒俱全。第一次正式确立G6机构政府和六大法律机构（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司、法控机构），数学立法第一次将全世界的五毒所政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）废除，第一次将各国的上层建筑、下层建筑、地下建筑全部封顶，闭环法律轴心立法才能解决一切社会混乱问题。

国家=民族，这既是全体美国人的愚昧落后和错误，更是欧美和全人类愚昧无知的错误，也是世界5000年的历史错误。今天，数学立法来纠正这个全世界国家形态已经存在5000多年来至今的愚昧无知之错误，其答案就是n阶（ $2 < n \in \mathbb{N}$ ）国家（轴心）立法：国家 \neq 民族。国家已经进入如DNA等有机物的叉乘轴心有机层次，人类、政府还在用线性的法律进行处理国家事务，那不是牛头不对马嘴吗？因此，数学立法启动了国家（轴心）立法，就是启动了非线性有机立法、非线性立法、轴心立法、叉乘立法、螺旋（法则）立法（如右手螺旋法律、左手法则）。

北戴河会议国家主席提名人W是来拯救中国和世界的，不是来被谋杀的。没有北戴河会议国家主席提名人，国家立法、犯罪立法、核武器十大核心方程、十大数学顶天立地（参天）文明武功包括十大数学顶天立地（参天）文明和双木（两树、双曲DNA）武功、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）等。

1. 一日工资（1万圆、小额）案件公诉（立案、调查）绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）

继续上述按量，代表政府的检控律师单个的时薪是最低是5000圆一小时（普通人应该找不到这种劣质产品而只能乖乖付2万圆一小时的低级水平检控官），很多是10万圆一小时，高的甚至18万圆一小时，法官的实际时薪在数万圆一小时而比检控官（大律师）高不少，警方出庭不用成本吗？即使是最简单的区域裁判法庭，开一次庭的场地费成本都在1万圆以上甚至20万圆以上。可见，公诉的成本远远高过一万圆的一日工资小额案件，因此，除非出现人身伤害等暴力恶性案件，案件金额至少要大于检控官的数万圆时薪和法官的数万圆时薪才能勉强列入列公诉罪行，一日工资（1万圆、小额）案件的权重强度比例 $\lim[P(W)/P(A)]=0$ ，不可能成为可公诉案件，其即构成一日工资（1万圆、小额）案件（得不偿失）非可公诉原则。

香港刑事案件代表律师的起点时薪是两万圆每小时，这是任何人无法改变的，依据一项绝对即属绝对原则、绝对分布原则，其表明除非出现人身伤害、非法拘禁、暴力事件等，非暴力事件（即属属实的诈骗案）的立案调查起点是两万圆以上，否则就会出现得不偿失、违背第一绝对戒律的绝对罪行，这就是非暴力刑事案件立案调查两万圆以上原则。

如果一日工资（1万圆、小额）案件Q是可公诉H的，设Q、H的权重强度分别为P(Q)、P(H)，那么，依据一项相对即属相对原则、法律（案件）三点式原则、第六代立法（G6立法）三点式原则、一日工资（1万圆、小额）案件（得不偿失）非可公诉原则、同一律，Q即属相对非绝对非A的： $P(Q) < \infty/n$ （ $1 < n \in \mathbb{N}$ ）；然而，依据一项绝对即属绝对原则、同一律、单向性绝对原则、单线绝对原则、基于政府公诉两点式原则、基于公共机构公诉无分别（无数点式）原则、公诉两点式（无分别、无数点式）原则、无分别绝对原则、公共无分别原则，Q和H都是绝对A的： $P(Q) \rightarrow \infty$ 、 $P(H) \rightarrow \infty$ ，于是， $\emptyset \neq \{Q\} \cap \{H\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的，此时， $\infty/n > P(Q) \rightarrow \infty$ ，出 $0 > 1 > 0$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，其即构成：一日工资（1万圆、小额）案件公诉（立案、调查）绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、陷害、尊严侮辱）原则、一日工资（1万圆、小额）案件禁止公诉（立案、调查）原则、一日工资（1万圆、小额）案件禁止公诉（立案、调查）原则。

依据一日工资（1万圆、小额）案件公诉（立案、调查）绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则，香港警方（冯宇轩）即属绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、陷害、尊严侮辱）。

从来没有犯罪进过警处的受害者历年交给香港政府的消费税收没有几百万也有一两百万，因此，受害者对于香港政府是数百万W的纳税人，远远高过被报假警的一日工资（1万圆、小额）案件。此时，依据n维又乘闭环轴心立法天罗地网（全方位降维打击、全方位降维审判）原则，在n维又乘闭环轴心立法中，从来不认识的报假警者的犯罪角度是-45x度罪行系列（x为倍数），香港警方五个警务处处长DDos逆向栽赃反向犯罪是-45y度罪行系列（y为倍数），被报假警的受害者的受害是+45k受害系列（k为倍数），香港警方、政府（律政司）对从来没有犯罪过的被报假警受害者没有任何对纳税人衣食父母的感恩，没有先对被报假警者调查清楚并予以当面对质的机会，反而昧着良心罔顾法律下如此毒手，晚上逆向栽赃反向犯罪抓捕无罪纳税人，不是丧心病狂是什么？香港警方勾结银行纵容犯罪祸害从未犯罪的衣食父母纳税人，其罪滔天。

报假警-45x度罪行、香港警方勾结银行反向犯罪-45y度罪行系列、被报假警的受害者的受害是+45k受害系列，这是小学层次的法律推理，任何人都必须学会的谋生技巧，难道其中都是高阶数学无法理解？香港警方连这点小学法定推理的能力都没有？还要受害者来教吗？ $-45y(-45x) > +45k$ 得出 $-1 > +1$ ，完全荒谬的结果，香港警方能在不调查报假警人的前提下无罪抓捕受害者吗？香港警方包庇报假警者即属事实，否则上述荒谬结果怎么出来的？银行被报假警者存款后立刻以「尽职审核」为不成理由的理由将受害者的关联的银行账户无条件销户，不给任何解释、也不给会计师查帐、更不告诉受害者有任何有疑问的款项，违背了客户对银行账户的绝对所有权原则而为制造并使用虚假文书之罪行，受害者报警银行无端销毁受害者户口的绝对罪行，警方每次都称无人犯罪，最后干脆不让报警，象这次一样，这是香港警方勾结银行同谋犯罪的证据，也是香港政府管理警方无能、失败的罪证，必须罪责自负。

北戴河会议国家主席提名人名不是律师，是这个国家也是香港即将的最高军事统帅和国家元首，我都能一眼明白，香港警方是法律的执行机构，果真还要昧着良心假装不懂而罔顾法律祸害香港？

2. 一日工资（1万圆、小额）案件极端（恐怖主义、分裂、小题大做、亏本生意）无限剑中剑（剑上剑）立法、

一日工资（1万圆）的超小型案件W，如果其值得报警或者警察进行刑事处理不是蓄意谋杀陷害而是合法的，那么，其是正义的就必然符合投入/产出比 $R = [P(out) - P(in)] / P(in) > 0$ ；然而，一日工资（1万圆）超小型案件W是1/2出警费用，那其中的关押费、之后的开庭费用呢？ $R = [P(out) - P(in)] / P(in) < 0$ ，此时，其进行的警察任务Q和程序Y都是得不偿失的而为非法的：Q和Y的成本 $C(Q, Y) \gg D$ 报警费用，此时， $0 \gg R = [P(out) - P(in)] / P(in) > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成一日工资（1万圆）案件非蓄意谋杀（国家力量谋杀有预谋陷害）否定原则、一日工资（1万圆）案件蓄意谋杀（国家力量谋杀、有预谋陷害、绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）原则。

如果任何人为一日工资（1万圆）案件W弃保潜逃是值得的，那么，其弃保潜逃要让警察抓不住一定是超过警察的通缉令周期至少3年才有意义，弃保潜逃代价至少 $P > 1000$ 万圆， $\Delta W = W - P < -1000$ 万圆；然而，案件 $W = 1$ 万圆，受害者要为此案件弃保潜逃一定是 $\Delta W > 0$ 此时， $0 < \Delta W = W - P < -1000$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对不可能，其即构成一日工资（1万圆）案件弃保潜逃违背第一绝对戒律（否定、不可能）原则、一日工资（1万圆）案件弃保潜逃被蓄意谋杀（国家力量谋杀、有预谋陷害、绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）原则。两张保释金收据就是警方蓄意谋杀的证据。

如果任何人E不计成本、不惜一切代价Y将一日工资（1万圆、小额）案件W报警、起诉等绝对化，即花10万圆的代价讨回1万圆的「损失」，依据一项绝对即属绝对原则、不计成本（不惜一切代价）绝对极端原则、同一律，Y的强度为 $P(Y) \rightarrow \infty$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、条件相对原则、同一律，W是一日工资（1万圆、小额）案件而必然是有限的，W的强度为 $P(W) = C = \text{Const} < \infty / n$ （ $1 < n \in \mathbb{N}$ ），此时， $P(W)$ 强制等于 $P(Y)$ ： $\infty \leftarrow P(Y) = P(W) = C = \text{Const} < \infty / n$ 得出 $0 = 1 > 0$ 即 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为不可能成立的、绝对罪行、绝对错误，接着，依据绝对无限大原则，W即被绝对化为 $Q_1(W) \rightarrow \infty$ ；进而，E又不计成本、不惜一切代价推动所谓的公诉D，如上面报警步骤所述，其同样不计成本、不惜一切代价构成公诉D绝对化，我们令其公诉D绝对化强度为 $Q_2(W) \rightarrow \infty$ ；接着，E又不计成本、不惜一切代价进入法律追讨程序R，我们令其法律追讨程序R绝对化强度为 $Q_3(W) \rightarrow \infty \dots$ 此处，总极端强度 $Q = Q_1(W) \times Q_2(W) \times Q_3(W) \dots = \infty \times \infty \times \infty \times \dots = \infty^m$ （ $m \in \mathbb{N}$ ），Q称之为极端（恐怖主义、分裂、小题大做、亏本生意）无限大多次方（n次方 $n \in \mathbb{N}$ ），综上所述，其即构成极端（恐怖主义、分裂、小题大做、亏本生意）无限大多次方（四次方、三次方）原则、极端（恐怖主义、分裂、小题大做、亏本生意）无限剑中剑（剑上剑）原则，依此类推至于m为无限次方或者再爬坡同理成立，如 $[(\infty^m)^m]^m$ ，成为无限剑中剑（剑上剑）爬坡（幂增强、单位化增强）原则。

3. 第六代立法和三端因果立法：六代立法（G6立法）五进六原则、无（非）第六代立法法律瘫痪（报废、逆向栽赃反向犯罪、有不如无、生不如死）原则 设任意对象为X，则P(X)代表X的权重强度。

任何法律、审判、诉讼W都是为了恢复正义的，因此，它们都是回复力性质、三点式：基准点、偏离点、矩阵目标点，这就是法律三点式（回复力、回天）原则。政府是P2P管理的而必然是两点式的，公共管理是公共场合谁都可以去的而为无分别的，其即构成政府两点式、公共无分别原则。

犯罪是轴心的、法律也是轴心的，基于政府的公诉检控官是主权力量的，其既对报警者负责又对公权力的政府（薪资）负责，即一人承担双重责任的。如果公诉检控官W是获得政府授权而为正面的： $0 < P(W) \rightarrow \infty$ ，P(W)为W的权重强度；然而，依据一项相对即属相对原则、同一律，报警者至少表面上是「遇害者」由公诉检控方代劳追责、政府付出工资也要公诉检控官对其获得的工资负责，承担责任的检控方W即属被动、负面的： $P(W) < 0$ ，此时， $0 < P(W) < 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律为绝对罪行、死刑，其即构成（受害方为政府或公职公共相关除外）公诉制度检控官绝对罪行（违背第一绝对戒律、死刑）原则、（受害方为政府或或公职公共相关除外）公诉制度（检控制度）否定（绝对罪行、违背第一绝对戒律、死刑）原则、（受害方为政府或或公职公共相关除外）法律不公诉（法律无公诉、公诉无法律）原则、非政府（公职公共）不公诉原则。除非犯罪的目标是政府部门或者与履行公职有关的公职人员，依据同一律，其构成政府（公职公共）受害公诉原则、公共（公职）公诉原则、基于政府公诉两点式原则、基于公共机构公诉无分别（无数点式）原则、公诉两点式（无分别、无数点式）原则。

刑事犯罪的案件由基于主权力量的开开放型警方经手；但是依据法律闭环轴心原则，法律审判是闭环轴心的，警方直接检控法诉违背回复性的法律回归正义（救济）原则的，因此，结合非政府（公职公共）不公诉原则、政府（公职公共）受害公诉原则、法律三点式（回复力、回天）原则、政府警方两点式原则、公共无分别原则，三点式的法律审判只有与法律对等同一的法律诉讼即法诉能胜任，其即构成非政府（公职、公共）法诉原则。也就是说，政府、议会立法机构必须负责建立起独立于政府、警察、公共管理机构的法诉机构，比照地藏王（地藏菩萨）的职责和作用，其即构成非政府（公职、公共）刑事犯罪法诉（法律检控）原则、法诉地藏王（地藏菩萨）原则、法诉（法律检控）三点式（回天、回复力）原则。

律政W是基于政府主权力量的法律管理机构，依据政府警方两点式原则、法律三点式原则，律政司是单线无条件绝对的、法律是双线条件的，二者的交集等于空集，因此，律政司不可能是法律检控机构、法律诉讼机构，其即构成律政司非法诉（法律检控）原则。

显然，我们至少要在之前的五大法律机构之外设立第六大法律机构——法控机构：议会立法机构A、法院（平行端）B、警察（前端）C、监狱刑场（后端）D、检察院律政司（地检署、公诉端）E、法律检控机构即法控机构（处理非公非私刑事法诉法律检控）F，称为六大法律机构、（法律）G6机构、六龙机构，其即构成法控（法律检控、法诉）非公非私（刑事犯罪）原则、第六代（G6、六代机）立法非公非私（刑事犯罪、三点式）原则、第六代立法（G6立法）三点式原则、第六代立法（G6立法）原则、公法分离（公诉法诉分离）原则，这就是第六法律机构的第六代（G6、六代机）立法。

没有第六立法的第六法律机构之法控（法律检控、法诉）机构，就是今天全世界法律混乱的根源：两点式的公诉制度越俎代庖三点式的法控（法律检控、法诉）制度而为绝对罪行。

如果两点式的公诉制度W越俎代庖三点式的法控（法律检控、法诉）制度Y是合法的，设W、Y的权重强度分别为P(W)、P(Y)，那么，依据一项相对即属相对原则、第六代立法（G6立法）三点式原则、同一律，W即属相对非绝对非A的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)；然而，依据一项绝对即属绝对原则、同一律、单向性绝对原则、单线绝对原则、基于政府公诉两点式原则、基于公共机构公诉无分别（无数点式）原则、公诉两点式（无分别、无数点式）原则、无分别绝对原则、公共无分别原则，W和Y都是绝对的：

$P(W) \rightarrow \infty$ 、 $P(Y) \rightarrow \infty$ ，于是， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{Y\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的，此时， $\infty/n > P(W) \rightarrow \infty$ ，出 $0 > 1 > 0$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，其即构成：

两点式公诉制度越俎代庖（替代）三点式法控（法律检控、法诉）绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、陷害、尊严侮辱）原则、公诉法控（法律检控、法诉、无第六代立法、非第六代立法）不分绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、陷害、尊严侮辱）原则、无第六代立法（非第六代立法）否定（绝对罪行、死刑）原则、无（非）第六代立法法律瘫痪（报废、逆向栽赃反向犯罪、有不如无、生不如死、巨婴、绝对归零、毫无价值）原则、无（非）第六代立法政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）非法（绝对罪行、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、巨婴、绝对归零、五毒俱全、反向犯罪、逆向职责、不能承担职责、无职责、反向职责、五毒所、五毒机构）原则、第六代立法（n维）闭环轴心（有机、站起来）原则、第六代立法先于法律（n维）闭环轴心（有机、站起来）原则、第六代立法先于政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）不巨婴（实责、有效、合法）原则、第六代（G6）立法原则、公法分离（公诉法诉分离）原则。

也就是说，第六代（G6）立法既是法律上的第六代分离立法，也是政府、警察、法院、监狱、议会立法会、律政司、法律检控机构六大机构并立的法律大厦封顶典礼，即既是代数立法又是六大机构封顶，国家、联邦才能第一次站起来或者至少不报废，其即构成第六代（G6）立法先于国家（主权、法律、政府、立法机构）封顶（至少不报废、不巨婴、不绝对归零、不反向犯罪、承担职责）原则、无（非）第六代（G6）立法国家（主权、法律、政府、立法机构、军队）绝对归零（绝对罪行、死刑、报废、巨婴、反向犯罪、不可能承担职责、同流合污、洪荒）原则。

国家、主权、法律、外交、政治政府、立法机构、经济、军事、科技、公共管理，称为主权十大职能机构、主权十字架。

现在全世界各国以至世界5000年来，第六代立法（G6立法）都是不存在的，因此，这绝对是国家、主权、法律、政府、立法机构、军队）仍然是一片文明武功的洪荒世界，人类的上层建筑、下层建筑、地下建筑都没有封顶完工，尚不能住人，属于毛坯房，今天，北戴河会议国家主席提名人经由数学立法，第一次将全世界的五毒所政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）废除，第一次将各国的上层建筑、下层建筑、地下建筑全部封顶，第一次正式确立G6机构政府和六大法律机构（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司、法控机构）、主权十字架（国家、主权、法律、外交、政治政府、立法机构、经济、军事、科技、公共管理），称之为1610封顶立法（后面就是六大门派围攻光明顶装修工的事

情)。因此，第六代立法终结了野蛮愚昧、血腥暴力的精神武力双翼即毁灭性文武双翼，开辟了文明武功之偃武（基于正义的武力转型）修文（文明），即终结愚昧暴力双翼、展开文明武功双翼，随之，当毁灭性文武双翼休息之时，神圣的第六代立法（G6立法）盛典来到，伟大的立法者登上国际舞台，文明武功的双翼展翅高飞搏击长空……这是人类告别酷刑丛林入住文明大厦的封顶典礼，神圣的盛典到来，伟大的立法者登上国际舞台，其即构成（第六代立法、G6立法）野蛮暴力双翼休息（文明武功双翼展翅高非）神圣盛典到来（伟大的立法者登上舞台）原则、第六代立法（G6立法）偃武修文原则。

第六代立法（G6立法）包括法律G6机构立法是人类文明的天花板：议会立法机构A、法院（平行端）B、警察（前端）C、监狱刑场（后端）D、检察院律政司（地检署、公诉端）E、法律检控机构即法控机构（处理非公非私刑事法诉法律检控）F，称为六大法律机构、（法律）G6机构、六龙机构，人类因此而登顶野蛮暴力丛林的最高峰进入文明武功双翼时代，称为第六文明时代、G6文明时代。

第六代立法（G6立法）脱胎于五毒所，和释放新冠病毒毒死全世界2800万人（不包括中国人在内）的武毒所同音，五进六绝处逢生，六退五死路一条，进一步海阔天空、退一步万丈深渊，其即构成第六代立法（G6立法）进一步海阔天空（退一步万丈深渊、退一步死路一条）原则、六代立法（G6立法）五进六原则。

巨婴胡亥毁灭了强大的秦朝，现代版巨婴毁灭了人民过几天吃饱肚子的40年改革开放成果得而复失，依据第六代立法先于政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）不巨婴（实责、有效、合法）原则，如果人们W杀了巨婴Y能够拿回所失去的，设W、Y的权重强度分别为P(W)、P(Y)，那么，依据同一律，巨婴Y即不是绝对归零的： $P(Y)>0$ ；然而，依据报废绝对归零原则、无（非）第六代立法政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）五毒俱全（巨婴、绝对归零、反向犯罪、逆向职责）原则， $P(Y)=0$ ，此时， $0<P(Y)=0$ 、 $0\neq P(Y)=0$ 得出 $0>0$ 、 $0<0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能成立、绝对错误、绝对罪行、死刑，其即构成处决巨婴（五毒所、五毒机构）政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）管用（非无济于事、有用、有效）否定原则、处决巨婴（五毒所、五毒机构）政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）不管用（无济于事、无用、无效）原则。

巨婴胡亥毁灭了强大的秦朝，现代版巨婴毁灭了人民过几天吃饱肚子的40年改革开放成果得而复失，依据第六代立法先于政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）不巨婴（实责、有效、合法）原则，如果人们W不杀掉、不处决巨婴Y，设W、Y的权重强度分别为P(W)、P(Y)，那么，依据同一律，不死刑的巨婴Y即不是绝对归零的： $P(Y)>0$ ；然而，依据报废绝对归零原则、无（非）第六代立法政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）政府（警察、法院、监狱、议会立法会、律政司）五毒俱全（巨婴、绝对归零、反向犯罪、逆向职责）原则， $P(Y)=0$ ，此时， $0<P(Y)=0$ 、 $0\neq P(Y)=0$ 得出 $0>0$ 、 $0<0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能成立、绝对错误、绝对罪行、死刑，在巨婴的无限邪恶、天地地灭暴力之下，任何将领、文武大臣、民众必然面临着无条件死刑执行，依据一项绝对即属绝对原则，原来全国每年5~10亿孕妇现仅剩每年不到300万孕妇（非计划生育造成：计划生育至少需要20年才能导致孕妇减半）就是绝对的证据，13年孕妇直线下降到0.6%。其即构成巨婴不死刑全体死刑原则、死道友不死贫道原则、不处决巨婴全体（军方、官员、民众）死刑原则、不处决巨婴绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、陷害、尊严侮辱）原则、不执行死刑被执行死刑原则、五毒所（巨婴）绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、陷害、尊严侮辱）原则。

巨婴、废物、小丑毫无价值，废人死了也没价值，杀了也无法追回任何损失，没有回头路可以走；但是，不杀巨婴、废物、小丑，不废五毒所，全体（军方、官员、民众）都得无条件被执行死刑，也就是说，分析如下：

人们杀了巨婴Y毫无价值 $P1=0$ （近端无回报），但天下太平 $P2\rightarrow\infty$ （近端巨大回报）；

不杀巨婴Y全体灭绝 $P1\rightarrow 0/-\infty$ 、 $P2\rightarrow 0/-\infty$ （近端远端全死绝）

可见，因果有本端结果、近端结果也有远端结果，这就是三端因果立法，其即构成因果三端结果原则。因果三端结果原则，人们必须对巨婴及巨婴集团立刻执行死刑，否则，它们继续踩着跷跷板利用无限杠杆祸国殃民、毁灭世界，其即构成巨婴（及其集团）死刑立即执行原则，反之，人们必继续反遭其祸。

三、创世数学圣经、宇宙万物（起源、根生花开结果）立法：世宇三分复数数学证明了神仙天界、鬼魂阴曹地府的存在，也证明了属灵世界（童话复数世界包括天神仙复数天廷和阴魂反复数地狱阴曹地府）的存在，世宇三分： $[1/i]X\sim[i]Y\sim[1]Q::Z$ 、 $\infty i+\Xi+\omega/i=Z$ 天地人三元复数世宇三分、造物复数数学、创世复数数学、救世复数数学、属灵复数数学（童话复数包括天神仙复数和阴魂反复数）、天地人合一复数数学，涉及大自在天线性复数（天圆、欧拉单位圆）、承载地（实地）双曲反复数（双轴平方而地方），即天圆地原则，人、物质的最基本复数人（物质）天地人三元合成（复数）

1. 世宇三分复数数学证明了神仙天界、鬼魂阴曹地府的存在，也证明了属灵世界（童话复数世界包括天神仙复数天廷和阴魂反复数地狱阴曹地府）的存在，世宇三分： $[1/i]X\sim[i]Y\sim[1]Q::Z$ 、 $\infty i+\Xi+\omega/i=Z$ 天地人三元复数世宇三分

依据极端（恐怖主义、分裂、小题大做、亏本生意）剑中剑（剑上剑）原则、法律禁止犯罪原则、双曲匹配立法的匹配原则，我们必须禁止强度超乎国家力量（核武力量、瘟疫灾难）无限大 n 次方 ∞^{n-1} （ $1<n\in\mathbb{N}$ ）倍灭世、灭国的极端（恐怖主义、分裂、小题大做、亏本生意）无限大多次方（ n 次方 $n\in\mathbb{N}$ ）之针对性犯罪力量Y，信息链X和力量链Y处于双曲互补的关系中： $0\leq 1$ （ $XY=1$ 或者 $X\times Y=1$ ）， $Y\rightarrow\infty^n$ 、 $X=1/Y\rightarrow 1/\infty^n$ ，此时，法律力量只需要准确调查、监控施香一日工资（1万圆、小额）案件的报警者、肇事者，紧急时采取必要措施或以极端恐怖主义罪行抓捕即可，Y回复到常态 $Y=C=const$ ， $X=1/$

Y=K=const, X也自然回到常态, 这就是大禹治水的疏通方法, 比照防止浪涌的限制电路或反馈电路, 因此, 双曲立法在面对一日工资(1万圆、小额)案件绝对化、极端化的解决应用, 又称为一日工资(1万圆、小额)案件极端(恐怖主义、分裂、小题大做、亏本生意)无限剑中剑(剑上剑)立法。不以善小而不为、不以恶小而为之, 无论罪犯多么极端邪恶, 上帝总有解决方案。

继续上述例子, 我们定义 $X=1/Y \rightarrow 1/\infty^n = \omega^n, n \in \mathbb{N}$ 。大复数(DNA复数)数学、反复数数学、三复数数学、线性复数数学、非线性(双曲)复数数学就此诞生; 我们的数学也从实数、虚数领域拓展到了反虚数领域 $[1/i], [1/i]X \sim [i]Y \sim [1]Q :: Z$ 构成三复数数学。因此, 今天2025年4月28日即是全复数数学的生日, 同步于造物主、创世主创世、救世主救世三大领域的工程数学、分析数学, 包括造物复数数学、创世复数数学、救世复数数学、属灵复数数学(童话复数包括天神仙复数和阴魂反复数)、天地人合一复数数学、天、地、人(以天虚数、地反虚数、人物质实数世字三分, 因此又称该同步全复数为天、地、人世字三分复数。其中涉及大自在天性复数(天圆、欧拉单位圆)、承载地(实地)双曲反复数(双轴平方而地方), 即天圆地原则。人、物质的最基本复数是天地人三元三复数, 其即构成人(物质)三元合成原则、人(物质)天地人三元合成(复数)原则。

(1) 当 ω 为空穴(如黑洞)或性别雌性和 ∞ 为实体(如白洞)或性别雄性时, 二者的极端为(镜像)双发散, 发散框架如下:

$$|\omega^n| - |\infty^n| = 0, |\omega| - |\infty| = 0, \omega = \infty, \omega^n \infty^n = 1, \omega \infty = 1$$

依据匹配空间的匹配定律: $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$, 当 $X \rightarrow \infty$ 时, $Y \rightarrow \omega$, 反之亦然, $|\omega| = |\infty|$

此时, 发散公式如下

$$\omega/i + \infty i = 0 \quad \omega \infty = 1 \quad \dots \dots \text{(Eq.AA01)}$$

$$\omega^n/i - \infty^n i = 0 \quad \omega^n \infty^n = 1 \quad \dots \dots \text{(Eq.AA02)}$$

$$\text{♀}/i + \text{♂}i = 0 \quad \text{♀} \text{♂} = 1 \quad \dots \dots \text{(Eq.AA03)}$$

$$\text{♀}^n/i + \text{♂}^n i = 0 \quad \text{♀}^n \text{♂}^n = 1 \quad \dots \dots \text{(Eq.AA04)}$$

ω/i 代表空穴(如黑洞)、 ∞ 代表实体无限大(如白洞); ♀ 代表雌性、母的, ♂ 代表雄性、公的。

Eq.AA01、Eq.AA02为黑洞白洞方程, Eq.AA03、Eq.AA04为雌雄方程、男女方程、公母方程。 $1/i$ 为空穴空间、雌性空间、女性空间、母空间的基本单位, 称为母空间(空穴空间、雌性空间、女性空间、深渊)单位; ω 为白洞空间、雄性空间、男性空间、公空间的基本单位, 称为公空间(白洞空间、雄性空间、男性空间、正极空间、山峰)单位, 为虚数单位。 $[1/i]$ 称为母空间(空穴空间、雌性空间、女性空间、负极空间、深渊)、 ♀ 空间或Fe空间:: $[1/i]$, $[i]$ 称为公空间(白洞空间、雄性空间、男性空间、山峰)、 ♂ 空间或Ma空间:: $[i]$ 。同时, $[1/i]$ 代表阴(阴间、阴曹地府、灵魂、能量、反虚数), $[i]$ 代表阳(天廷、神仙、虚数), $[1]$ 代表人(人间、阳间、肉体、表象、实数)。

可见, $[1/i]$ 代表着阴(地、女)、 $[i]$ 代表着阳(天、男)而非表象之实数人间, $[1]$ 才是代表着实数(单位)的人间(表象、物质), 人类的数学也从实数数学、虚数数学扩展到反虚数数(阴数), 世宇三分: 天 $[i]: e^{i\pi/2}$ 、地 $[1/i]: e^{-i\pi/2}$ 、人 $[1]$ 三分: $e^{i2\pi} = e^{0 \times \pi i}$, 此时, 90度的天轴(天心轴)、-90度的地轴(地心轴)、0度的人轴三轴共一心(原点)形成。进而, 天人交织的复数(复函数)数学形成、天人交织的负(反)复数(复函数)数学形成、天地阴阳交织的阴阳复数(复函数)数学、天地交织的(正反)虚数(数学)形成(注意: $[i]$ 与 $[1/i]$ 是硬单位不能合并)。

数学世宇三分: 实数数学、虚数数学扩展到反虚数数(阴数), 三者三分。

数学大世宇三分: 天人交织的复数(复函数)数学A、天人复数(复函数)数学B、天地(正反)虚数(数学)C, 三者三分。

童话没有物质的特征性, 不食人间([1]空间)烟火, 你想怎么样就怎么样, 人们的意志完全自由, 因此, 天 $[i] \sim [1/i]$ 地空间又称为童话空间、属灵空间(包括阴阳二界两个空间), 其数学称为童话数学。

表象的承载性实物的的大地实际上是 $[1/i] \sim [1]$ 数学所构成的:

$$X/i + Q = Z \quad D = |X/i + Q| \quad \dots \dots \text{(Eq.AA07)}$$

$$X^n/i + Q^n = Z^n \quad D^n = |X^n/i + Q^n| \quad \dots \dots \text{(Eq.AA08)}$$

其中D为反复数模、Q为实数: $Q \in \mathbb{R}$ 。此时, $[1/i] \sim [1]$ 函数空间中任意二维x-y的H、K面积为 $S=HK$,

$$H = X/i + Q = Z = -X/i + Q = DD'e^{-i\pi/2 + \varphi}, K = X'/i + Q' = Z' = -X'/i + Q', \text{ 则}$$

$$S = HK = DD'e^{-i\pi/2 + \varphi} e^{-i\pi/2 + \varphi} = DD'e^{-i\pi} e^{(\varphi + \varphi)} \quad \dots \dots \text{(Eq.AA09)}$$

其中 $e^{-i\pi/2} \times e^{i2\pi} = e^{-i\pi/2}$, D、D'为反复数模, φ 、 φ' 为反复数相位, Z为反复数, $n \in \mathbb{N}$, Eq.AA09代表着两个 $[1/i] \sim [1]$ 反复数的乘积即平方, 等于是两轴(地轴 $[1/i]$ 轴和物质表象轴 $[1]$ 轴)的乘积之正方形, 其即构成承载地(脚踏实地、实地)正方形原则、承载地(脚踏实地、实地)平方(非线性)正方形原则。

天轴即 $[i]$ 轴、 $e^{i\pi/2}$ 轴, 我们看到的包括日月星辰之天为复数形式的天:

$$X/i + Q = Z = De^{i\pi/2 + \varphi} \quad D = |X/i + Q| \quad \dots \dots \text{(Eq.AA11)}$$

$$X^n/i + Q^n = Z^n = De^{in\pi/2 + n\varphi} \quad D^n = |X^n/i + Q^n| \quad \dots \dots \text{(Eq.AA12)}$$

其中, D、D'为复数模, φ 、 φ' 为复数相位, Z为复数, $n \in \mathbb{N}$, Eq.AA11代表着一个 $[1/i] \sim [1]$ 复数, 包括无限传导波动的自在波动空间, 其即构成天(大自在在天、自在在天、波动天、复数天)圆形原则、天(大自在在天、自在在天、波动天、复数天)线性圆形原则、线性自在(大自在在天、复数天)原则, 注意, 天是任意方向都是圆形的线性复数球形, 而不是二维相乘的乘积球或者两轴之积的方形。

依据承载地(脚踏实地、实地)平方(非线性)正方形原则、天(大自在在天、自在在天、波动天、复数天)线性圆形原则, 其即构成物质世界可见的(人间)天圆地方原则、(人间)(线性、非双曲)天圆(非线性、双曲)地方原则。因此, 全世界古人所说的我们物质世界所看到的天圆地方是正确的, 今天, 我用数学证明出来。

此时, 公母数学、互补数学、镜像数学、(同心)对冲(涟漪)数学诞生, 人类进入双子数学、夫妻数学时代, 神仙、童话都包括其中的神仙(童话)数学时代: 没有物质烦恼的童话数学即 $[1/i] \sim [i]$ 数学

时代，包括上天的线性复数神仙数学时代和承载地的双曲（非线性）鬼魂数学时代，其即构成神仙线性（自在天、大自在天、波动）原则、鬼魂双曲（非线性、不自在、混合积）原则。

(2) 蛋白质复数、人复数

我们人类、大部分生物是由DNA驱动着RNA主导着蛋白质的主体，也就是说，我们人体最基本的数学是天、地、人三空间组合的复数数学，即复数 $Z::[1/i]X\sim[j]Y\sim[1]Q$ ，DNA数学是阴阳（天地）大复数数学（ $[1/i]X\sim[j]Y$ 复数数学、童话复数数学包括神仙天复数数学和阴鬼复数数学）、RNA是与DNA互补的是形成天人线性复数数学和地人反复数数学（ $[1/i]X\sim[1]Q$ 反复数数学）的双复数链数学（因此RNA复数包括天人合一的传统复数数学和地人合一的反复数数学，从而与大复数的DNA形成完全互补）、蛋白质是天地人三轴表象三复数数学（如下方程所表示而称为蛋白质复数、三复数）、人复数、物质复数：

$$\begin{aligned} X/i+Yi+Q=Z=De^{i\pi/2+\varphi} \quad D=|X/i+Yi+Q| \quad \dots\dots (\text{Eq.AA21}) \\ X^n/i+Y^n i+Q^n=Z^n=De^{in\pi/2+n\varphi} \quad D^n=|X/i+Yi+Q^n| \quad \dots\dots (\text{Eq.AA22}) \\ \infty i+\Xi+\omega/i=Z \quad \dots\dots (\text{Eq.AA23}) \\ \varepsilon=Ui+Q/i+IR \quad \dots\dots (\text{Eq.AA24}) \\ jU(L)+U(R)+U(C)/j=\varepsilon \quad \dots\dots (\text{Eq.AA25}) \\ I(\omega)j\omega L+I(\omega)j\omega C+I(\omega)R=\varepsilon \quad \dots\dots (\text{Eq.AA26}) \\ E=E_0e^{i\omega t+\theta} \quad \dots\dots (\text{Eq.AA27}) \end{aligned}$$

其中，Eq.AA24、Eq.AA25、Eq.AA26为LCR天线振荡波动电路的基尔霍夫回路方程Kirchhoff equation，j为虚数单位、ε为电源电动势、I(ω)为电路电流、U和U(C)为外电路电容C上的电压I(ω)/ωC、Q为外电路上电阻R上的电压、U(L)=I(ω)ωL为外电路上电感L上的电压、ω为电流角频率，Eq.AA27中E₀为LCR天线电路产生的电磁波E的振幅、θ为相位，也就是说，在天、人、地的外回路之外的天轴（天心轴）上存在着一个比照电源内电路的回路称之为天轴（天心轴）回路或者内电源（能源、动力、引擎）回路。Eq.AA23、Eq.AA24、Eq.AA25、Eq.AA26的两端构成了内外回路平衡原则、内外平衡原则，Eq.AA36（IR/i+Ui=0）构成了阴阳、天地、男女匹配平衡原则。Eq.AA26证明并确立了天线产生的电磁波在空间中稳定传播的平衡，称之为稳定平衡，依此类推至于普遍情形同理成立。

D、D'为三复数模或者蛋白质复数模（氨基酸复数模），φ、φ'为复数相位，X为反虚数、Y为虚数、Q为实数，Z为复数，n∈N，其即构成DNA与RNA互补原则、RNA指导蛋白质（氨基酸）原则。

1/iX~[j]Y复数数学称为大复数、童话复数（包括神仙天复数线性复数和阴鬼复数非线性双曲复数），[j]Y~[1]Q复数（传统的复数）称为二元线性复数，[1/i]X~[j]Y~[1]Q称为三元现行复数，承载大地称为[1/i]X~[1]Q非线性复数，

(3) DNA复数如下

$$\begin{aligned} X/i+Yi=0 \quad XY=1 \quad X \times Y=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.AA31}) \\ X^n/i+Y^n i=0 \quad X^n Y^n=1 \quad X^n \times Y^n=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.AA32}) \end{aligned}$$

其中，X代表信息链、Y代表力量链，DNA的噬啶链（信息、物质）真理和嘌呤力量链首次在数学上同步形成双股匹配链的动力机制，因此，双曲数学（XY=1或者X×Y=1）开出了双子花（双子数学X/i+Yi=0、或者X^n/i-Y^n i=0），[1/i]、[j]代表复数的单位圆

(4) 当ω收敛为0（传统数学）时，收敛公式：

$$\begin{aligned} \omega+\infty=\infty \quad \omega\infty=1 \quad \omega=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.AA33}) \\ \omega^n+\infty^n=\infty^n i \quad \omega^n\infty^n=1 \quad \omega=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.AA34}) \end{aligned}$$

(5) 天线、电流电路方程如下：

电路的功率为P=UI，其中U为电压、I为电流、R为电阻，公母公式如下：

$$\begin{aligned} IR/i+Ui=0 \quad (P/U)U=P \quad \dots\dots (\text{Eq.AA35}) \\ IR/i+Ui=0 \quad (1/U)U=(1/IR)U=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.AA36}) \end{aligned}$$

上述方程表明，其在正极空间与负极空间之间存在着一个内电源区域，我们称之为电源空间，Eq.AA36（IR/i+Ui=0）构成了阴阳、天地、男女匹配平衡原则。依此类推至于普遍情形同理成立。

(6) [j]代表天罗、天剑，[1/i]代表地网和藏仙袋、乾坤袋、地剑；[1/i]代表深渊、[j]代表山峰。

2 宇宙万物（起源、列席、结果、根生花开结果）立法：宇宙万物七律、七大定律、北斗七星原则，世字三分：[1/i]X~[j]Y~[1]Q::Z、∞i+Ξ+ω/i=Z天地人三元复数世字三分、数学至尊方程（XY=1或者X×Y=1）双发散解（世字三分）交流电复电路（在双曲数学框架中）任何计算（规则）得到严格验证原则，上帝米饭班主真理班主（文明班主）两木圣人（圣灵）原则、宇宙（万物）生命树分辨善恶树两木原则、（两木、双树）九大数学

世字三分证明并确立了阴阳、天地、男女的匹配平衡和天地之间内外回路平衡（内外平衡）、电磁波在空间中稳定传播的稳定平衡，内回路（天心回路、天轴回路）、外回路、自由空间，称为框架（架构）世字三分。

内外回路平衡（根源、电源）、双曲匹配平衡（开花、IU=P功率驱动、双子双翼复数即IR与U之间的匹配、现场能量）、稳定（守恒）平衡（结果、量子），称为平衡世字三分。天地世字三分、框架（架构）世字三分、平衡世字三分，统称为大世字三分。

依据双曲匹配立法的匹配原则，Eq.AA31，XY=1或者X×Y=1代表双曲数学，X→∞时Y=0，XY=1或者X×Y=1所在的层次空间称之为双曲空间，属于非线性空间。

依据匹配空间的匹配定律：XY=1或者X×Y=1，当X→∞时，Y→ω，反之亦然，|ω|=|∞|，Eq.AA01中ω/i+∞i=0、ω∞=1为XY=1或者X×Y=1在双曲之外的两个合理的同位解表明，我们正式进入了比照交流电复

数电路的线性数学空间即指数空间（如 $e^{j\omega t+\theta}$ ），这就是匹配框架层面上的线性数学（指数数学），一门全新的数学，框架层面上的线性数学时代随之开启。

依据匹配空间的匹配定律： $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ，Eq.AA22 $[X/i+Yi+Q^n=Z^n=De^{jn\pi/2+n\phi}]$ 、Eq.AA02（ $\omega^n/i-\infty^n j=0$ ）表明，我们在 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ 的框架层面上进入了幂函数数学，如极端（恐怖主义、分裂、小题目大做、亏本生意）无限剑中剑（剑上剑）：总极端强度 $Q=\infty^m$ （ $m \in N$ ），这就是匹配框架层面上的幂函数数学，一门全新的数学，框架层面上的幂函数数学时代随之开启。

匹配空间的匹配定律： $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ，称为数学框架的双股匹配方程，为数学框架的起源性约束架构方程，其规定了数值计算的极限之0和无限大 ∞ ，依据一项绝对即属绝对原则、同一律，双股匹配方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ 即属绝对的，称为绝对归一的数学（框架）基准方程、数学至尊方程、数学乾纲、数学皇帝方程。

线性数学（指数数学、如欧拉指数数学）A、双曲数学（传统数学）B、幂函数数学C，统称为数学三权分立（三分）、三大数学，后二者统称为非线性数学，其即构成数学三分原则。线性（数学）空间或指数（数学）空间a、双曲（数学）空间（传统数学 $\infty \sim 0$ 空间）b、幂（函数数学）空间c，构成数学世字三分、数学三权分立、数学三分，这就是数学世字三分原则、数学三权分立原则、数学三分原则。

依据Eq.AA25： $jU(L)+U(R)+U(C)/j=\varepsilon$ 、Eq.AA26： $I(\omega)j\omega L+I(\omega)/j\omega C+I(\omega)R=\varepsilon$ ，线性数学（指数数学、如欧拉指数数学）和交流电复电路在双曲数学框架中的计算完全符合，依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，其证明了数学至尊方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ 凌驾于双曲数学、线性数学之上，同时也必然凌驾于幂数学之上；进而，其验证了 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ 的双发散解（当 $X \rightarrow \infty$ 时， $Y \rightarrow \omega$ ，反之亦然， $|\omega|=\infty$ ）是成立、正确的，且符合交流电复电路在双曲数学框架中的任何计算和规则，世字三分随之为成立、正确的，其即构成数学至尊方程（ $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ）双发散解（世字三分）交流电复电路（在双曲数学框架中）任何计算（规则）得到严格验证原则，线性数学A、双曲数学（传统数学）B、幂函数数学C是信得过产品。

因此，依据一项绝对即属绝对原则、同一律，依据并比照极端（恐怖主义、分裂、小题目大做、亏本生意）剑中剑（剑上剑）原则，匹配空间双全发散分支的双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ （ $X, Y \in C$ ）（双发散分支）即是核武器爆炸的最核心方程、核武乾纲、核武之源核心方程；第二， $Q=K^m$ （e.g. ∞^m ， $m \in N$ 、 Q or $K \in R$ ）即是核武器爆炸或者核电站反应堆的连锁反应方程，称之为核武器爆炸方程、反映情况链式反应方程；第三，线性空间中的列席方程Eq.AA21 $(X/i+Yi+Q=Z=De^{jn\pi/2+n\phi})$ 等即是核武反应链式反应的常态存在方程；第四，匹配空间中绝对收敛分支的双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ （ $X, Y \in C$ 、e.g. $X \rightarrow \infty$ 、 $Y=0$ ）是面向计算过程（面向工程）的绝对规范函数，称之为法码之源、法码规范方程，构成了规范性、平行性的法码（游标）空间、游标空间、标尺（准星、绝对温标）空间，这就是法码规范面向工程（面向计算、面向过程）原则、法码规范（平行、游标）原则、法码（游标）标尺（准星、绝对温标、规范、平行）原则；第五，双曲空间的双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ （ $X, Y \in C$ ）包括绝对发散分支和绝对收敛分支，是宇宙万物的绝对归一之乾纲方程。依此类推，我们有如下的结论：

第一，匹配空间中的双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ （ $X, Y \in C$ ）包括双全发散分支之双曲方程（指数空间）和绝对收敛非经支，为法码游标空间a和筹码空间（万物开枝散叶、根生花开结果空间、过程空间）b的起源、渊源、根源。

第二，宇宙万物是双功机制，比照圣经生命树的称为筹码空间（过程空间、工程空间、生命空间、存在空间、流空间、动态空间）b（称之为工程分支、筹码分支），万物开枝散叶、根生花开结果；比照圣经分辨善恶树的是法码游标空间a（静态空间、锁死空间），万物面向工程的无分别规范，其即构成宇宙（万物）双功（双分支、法码筹码、生命树、分辨善恶树）原则、法码（游标）无分别（规范）原则。

第三，宇宙、万物起源于双曲（指数）匹配空间（信息链和力量链的匹配空间），分为工程分支（双曲空间hyperbola~列席线性空间linear~结果幂函数空间power即HLP空间）和规范分支，工程分支中分为双曲空间hyperbola~列席线性空间linear~结果幂函数空间power即HLP空间（构成了HLP世字三分），称之为分支起源，与乾纲起源并列。

第四，双曲空间的双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ （ $X, Y \in C$ ）包括绝对发散分支和绝对收敛分支，是宇宙万物的绝对归一之乾纲方程，其即构成双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ （ $X, Y \in C$ ）乾纲（起源）原则，也就是说，在物质和暗物质的宇宙世界中，一切的物质世界、宇宙起源于宇宙之源、万物之源的乾纲双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ，其即构成双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ 宇宙之源（万物之源、宇宙起源、万物起源）原则、乾纲一分为二（生命树、分辨善恶树即绝对戒律分支）原则。

第五，依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律， $0>0$ 、 $0>1$ 、 $-1>1$ 等数十个绝对戒律（方程）都是绝对归一于宇宙万物乾纲双曲方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ 之上的，绝对戒律即是宇宙万物的法码、游标、规范、平行空间，如影相随，其即构成乾纲双子（两木、并蒂莲花）原则。

第六，Eq.AA21、Eq.AA22表明， $[i]$ 、 $[\infty]$ 为天空间， $[1/i]$ 、 $[\omega]$ 为地空间， $[1]$ 为人空间，天圆地方构成天地人世字三分，其即构成天圆地方原则、天地人世字三分原则、世字三分天圆地方原则。

第七，我们人体最基本的数学是天、地、人三空间组合的复数数学，即复数 $Z: [1/i]X \sim [i]Y \sim [1]Q$ ，DNA数学是阴阳数学、阴阳（天地）大复数数学（ $[1/i]X \sim [i]Y$ 复数数学、童话复数数学包括神仙天复数数学和阴鬼复数数学）、RNA是与DNA互补的是形成天人线性复数数学和地人反复数数学（ $[1/i]X \sim [1]Q$ 反复数数学）的双复数链数学（因此RNA复数包括天人合一的传统复数数学和地人合一的反复数数学，从而与大复数的DNA形成完全互补）、蛋白质是天地人三轴表象三复数数学（蛋白质复数、三复数）、人复数、物质复数，其即构成阴阳数学绝对原则。

人类有史以来的数学是双曲数学（非线性数学），现在，我们要增加线性数学（指数数学）、幂函数数学、基准化的绝对戒律数学三大数学，包括三大起源数学、源头数学：乾纲起源数学（天地一张弓起源数学、宇宙万物起源数学）、规范起源数学（分辨善恶树起源数学）、工程起源数学（生命树起源数学），总共是四大数学并立、七大数学联袂（三大起源数学和四大主体数学并列），人类才有真正的文明和生机，我以一人之力发现并带来六大数学，还有谁能做到？我非来自天外天的最原始的宇宙六轴之源还能来自哪里？

四大工程数学包括双曲数学（非线性数学）、线性数学（指数数学）、幂函数数学（单位化数学、大爆炸和吞噬一切的幂数学、消亡的绝对收敛数学即双曲绝对收敛数学）、基准化的绝对戒律数学。三大起源数学、源头数学包括乾纲起源数学、规范起源数学（分辨善恶树起源数学）、工程起源数学（生命树起源数学）。大七数数学包括四大工程数学和三大起源数学，称之为宇宙万物起源、工程的大七数（数学、空间），其即构成宇宙万物起源（工程、结果）三段论大七数原则。也就是说，我们的宇宙万物是分成大七数的七大空间，起源源头空间A、因果空间（造化空间）B、种子（结果）空间C，和规范数学的规范空间D、工程空间（主体空间）的双曲数学（非线性数学）空间E、线性数学（指数数学）空间F、幂函数数学空间G，七大数学、大七数数学、大七数空间、七大空间。人类5000年走了一步，我一人几分钟走了六步，总共是七步（七律、大七数、七剑拔、北斗、七星）定乾坤，其即构成七步（七律、大七数、七剑拔、北斗、七星）定乾坤原则。

大七数数学实际包括的数学门类有：四大工程数学包括双曲数学（非线性数学）A、线性数学（指数数学）B、结果数学C（包括单位化数学C1、大爆炸和吞噬一切的幂数学C2、吞噬一切的幂数学实际上可以独立分离出来成为反虚数数学即乾坤袋数学C3、消亡的绝对收敛数学即双曲绝对收敛数学C4）、基准化的绝对戒律数学D。三大起源数学、源头数学包括乾纲起源数学E、规范起源数学（分辨善恶树起源数学）F、工程起源数学（生命树起源数学）G，生命树、分辨善恶树的七大数学和三大起源数学，总共是（两木、双树）十大数学，其即构成（两木、双树）十大数学原则、（两木、双树）四分五裂原则。

综上所述七大点，称为宇宙万物七律、七大定律、北斗七星原则，这就是宇宙万物（起源、列席、结果、根生花开结果）立法。法码游标规范等价于绝对戒律，比照脱离世俗话的童话般存在优昙昙花。生命树工程抚育众生（米饭班主）、分辨善恶树文明万物（真理班主），因此，上帝既是造物主、创世主的米饭班主，又是救世主的真理班主、文明班主，铁肩挑道义，双脚踩碎蛇头，如同墨西哥圣母双脚踩碎蛇头，两木带来了宇宙万物的生命（生机）和文明之两全其美、鱼和熊掌兼得，其即构成宇宙（万物）七律生命（生机）文明两全其美（鱼和熊掌兼得）原则、上帝米饭班主真理班主（文明班主）两木圣人（圣灵）原则、宇宙（万物）生命树分辨善恶树两木原则、宇宙（万物）乾纲起源两木平行（并置）三分北斗七星（七律）原则。

在乾纲起源的两分支中，绝对戒律的分辨善恶树是不变基准树的弓，而生命树分支则是能屈能伸大丈夫的弦chord，二者组成了一张乾坤弓，称之为宇宙（万物）乾坤弓（一张弓）原则，天地原来张弛弓是真的，除非真主出焉人类焉得文明也是真的：人们要得到文明，就得象东方不败一样欲练神功必先把自己先果断地给阉了，文明就来了。一刀割断是非根，烦恼担忧都出头，共党就是这么祸害人民、毁灭世界的，即将迎来最后灰飞烟灭的审判。

在宇宙的生命树上，无限大n次方的幂函数空间是核武爆炸方程，是完全不可控的；你X党X匪用什么X来控制全社Y(∞)? $X>Y(\infty)$ 得出当 $X\rightarrow\infty$ 时， $\infty\leftarrow X>Y\rightarrow\infty$ 得出0违背第一绝对戒律而为永远不可能成立；当 $X<\infty/n$ ($1<n\in\mathbb{N}$) 时， $\infty/n>X>Y\rightarrow\infty$ 得出 $0>1$ 违背第三绝对戒律而永远不可能成立，因此，共党控制或者试图控制全社会、全世界之时即是其灭亡之日，其即构成共党控制（试图控制）全社会（全国、全世界）之时即是灭亡之日原则、控制（试图控制、武力统治）全世界（全国）违背第一绝对戒律（绝对罪行、死刑、抄家灭族、就地击毙）原则，这也是为什么拿破仑、凯撒、亚历山大大帝、汉尼拔、希特勒、大英帝国等都无法用武力征服世界的原因，他们都踢到了铁帮而纷纷灰飞烟灭，大都连子孙后代都没留下。拿破仑到死才领悟到交代儿子罗马王要用法律而不是武力统治欧洲和世界，但为时已晚，罗马王年纪轻轻就被人毒死了。

为什么只有真理、法律能统治世界呢？世界、宇宙的主权P是绝对归一的： $P\rightarrow\infty$ ；真理、正义Q只能是在大七数空间的幂函数最高空间中 $Q\rightarrow\infty^n$ ；共匪哪怕是用高科技

3. 生命树四大法印、单位化数学、种子（果实）单位化原则

我们观察如下的坡印亭矢量Poynting vector和麦克斯韦方程组（Maxwell equations）发现，磁场强度H是匹配空间中的信息链、电场强度E是匹配空间中的力量链，Eq.SL27、Eq.SL28中E、H是各自不相同的也可以依靠 $S=E\times H$ 或者 $S=1/\mu_0(E\times H)$ 互相转化的；但是，Eq.SL27： $E=E_0e^{i(\omega t+kx+\phi)}$ 和Eq.SL28： $H=H_0e^{i(\omega t+kx+\phi)}$ 的特征根λ却是相同、同一的， $\lambda(E)=\lambda(H)=\omega$ 或k，那么，其只有一种可能，依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、绝对等价原则，跨越电场强度E和磁场强度H的特征根λ甚至本征根λ"都是无分别的而必然是绝对的，也就必然是绝对归一之单位化的，其即构成在纵向上保持同一的特征根λ（本征根λ"）单位化（绝对归一、绝对归一）原则。此时，我们令（电场强度E和磁场强度H的）特征根λ（本征根λ"）单位化后的权重强度为 $P(\lambda/\lambda")=e^{\omega n}$ ($n\in\mathbb{N}$)，简化为 $P(\lambda/\lambda")=e^\infty$ ，单位化记为 $[1]^\infty$ ($n\in\mathbb{N}$) 或者 $[1]^\infty$ 。

匹配空间中的双曲方程 $XY=1$ 或者 $X\times Y=1$ ；DNA双链在空间中的自身合外力等于零之平衡： $F1+F2=0$ ($F1、F2$ 为二者之间的相互作用力)；DNA上各链的密码子以氢键等构成一个稳定的结构以支持常态化的连续性遗传P： $\partial P/\partial t\rightarrow 0$ ，即物质守恒、信息守恒、能量守恒，其所构成的空间称之为稳定（连续性、守恒）空间；细胞复制时DNA上的信息链嘧啶链、能量链嘌呤链的根（特征根λ、本征根λ"、方程根、矩阵根、混合积根、卷积根等）都被标准化、单位化 $[1]^\infty$ 后作为种子传递到下一代的细胞中，其构成了在根（特征根λ、本征根λ"、方程根、矩阵根、混合积根、卷积根等）实体化的单位化数学，其又同时构成种子（果实）单位化原则、根（特征根λ、本征根λ"、方程根、矩阵根、混合积根、卷积根等）单位化原则，综上所述，匹配空间（根生）、平衡空间（过程）、稳定空间（结果、种子、生殖）为生命树三大空间，加上单位化空间（基准化、优昙婆罗花），上述四大空间称为生命树四大空间、生命树四大法印空间；生命树的匹配定律（根生、双曲空间）、平衡定律（过程、线性空间）、稳定定律（结果、种子、生殖、幂函数空间）、单位化空间，统称为生命树四大法印，依此类推至于普遍情形同理成立。

分辨善恶树的基准化原则A和生命树的匹配定律（根生、双曲空间）B、平衡定律（过程、线性空间）C、稳定定律（结果、种子、生殖、幂函数空间）D、单位化原则E，统称为（两木、双树）五法印。

生命树在结果有四个分枝：大爆炸（幂数学空间）A、吞噬一切（乾坤袋数学空间）B、 $0\sim\infty$ 收敛数学空间C、单位化对等传递空间D，称为生命树四大分枝（分支）原则。

生命树的四大分枝和分辨善恶树的基准化分支E，统称为（两木、双树）四分五裂，其即构成（两木、双树）四分五裂原则、（两木、双树）五分支（五行、五空间）原则，其中五分支所在的空间称为（两木、双树）五分支（五行、五空间）。

坡印亭矢量 Poynting vector 和麦克斯韦方程组 (Maxwell equations) 如下。

坡印亭矢量 Poynting vector 为导体中能量流密度S

$$S=E\times H$$

或者真空中电磁波的能量流密度

$$S=1/\mu_0(E\times H)$$

μ_0 为真空磁导律、E为电场强度、H为磁场强度。

麦克斯韦方程组 (Maxwell equations) 如下

$$\nabla\times H=J+\partial D/\partial t \quad \dots\dots \text{(Eq.SL21)}$$

$$\nabla\times E=-\partial B/\partial t \quad \dots\dots \text{(Eq.SL22)}$$

$$\nabla\cdot B=0 \quad \dots\dots \text{(Eq.SL23)}$$

$$\nabla\cdot D=\rho \quad \dots\dots \text{(Eq.SL24)}$$

$$\partial^2 E/\partial t^2-(1/\mu\epsilon)\nabla^2 E=0 \quad \dots\dots \text{(Eq.SL25)}$$

$$\partial^2 B/\partial t^2-(1/\mu\epsilon)\nabla^2 B=0 \quad \dots\dots \text{(Eq.SL26)}$$

$$E=E_0 e^{i(\omega t+kx+\phi)} \quad \dots\dots \text{(Eq.SL27)}$$

$$D=\epsilon E, \quad B=\mu H, \quad J=\sigma E$$

$$E=E_0 e^{i(\omega t+kx+\phi)} \quad \dots\dots \text{(Eq.SL27)}$$

$$H=H_0 e^{i(\omega t+kx+\phi'')} \quad \dots\dots \text{(Eq.SL28)}$$

在上述麦克斯韦方程组 (Maxwell equations) 中，H为磁场强度、D为电位移（电感应强度）、J为电流密度、E为电场强度、B为磁通密度、 ρ 为电荷密度、 $\partial D/\partial t$ 为位移电流密度、 ϵ 为介电常数、 μ 为磁导率、 σ 为电导率、 ω 为波动方程的角频率、k为波矢、 ϕ 为电场强初相位、 ϕ'' 为磁场强初相位、 E_0 为电场强度振幅。此时，当 $\rho=0$ 、 $J=0$ 时，我们得出在真空中传播的电磁波方程Eq.SL25、Eq.SL26、Eq.SL27，不难看出，在一个起源于振荡电路的天线发射电路C中，波动 $Q(\omega, k, \phi)$ 获得了超越了电路C中的源头电源电位 V_{cc} 而经由天线传播到真空中的解决P。

4. 创世数学圣经：一人两木三层五分支（五行）五法印十步原则、非线性双曲数学（ $0\sim\infty$ ）数学之上的全新十大数学、一人走十步、数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）上帝血脉（血统、DNA）原则、（创世、救世、宇宙万物、数学、万物起源、生命起源、生物、生命、参天）DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）

大七数数学实际包括的数学门类有：四大工程数学包括双曲数学（非线性数学）A、线性数学（指数数学）B、结果数学C（包括单位化数学C1、大爆炸和吞噬一切的幂数学C2、吞噬一切的幂数学实际上可以独立分离出来成为反虚数数学即乾坤袋数学C3、消亡的绝对收敛数学即双曲绝对收敛数学C4）、基准化的绝对戒律数学D。三大起源数学、源头数学包括乾坤起源数学E、规范起源数学（分辨善恶树起源数学）F、工程起源数学（生命树起源数学）G，生命树、分辨善恶树的七大数学和三大起源数学，总共是（两木、双树）十大数学。人类5000年来的唯一数学、传统数学是非线性双曲数学（ $0\sim\infty$ ）数学，我一人带来全新的九大数学，一人走九步，包括让绝对收敛的 $0\sim\infty$ 数学成长为世宇三分的立体数学，其构成了数学立法一人走九步（一人走十步）文明原则、数学立法一人十数学（数学空间）原则。

依据（两木、双树）五法印（五空间）原则，生命树在结果有四个分枝：大爆炸（幂数学空间）A、吞噬一切（乾坤袋数学空间）B、 $0\sim\infty$ 绝对收敛数学空间C、单位化对等传递空间D，分辨善恶树在结果层面上有基准化分支E，其中A、B属于双分支双发散数学空间，数学立法者一人发现并确定了四个新的分支：A、B、D、E，绝对收敛的 $0\sim\infty$ 收敛数学原来只是一个混沌之后的无极宇宙蛋，尚未随着生命树的成长而具有非绝对归于一的线度出现，因此，数学立法者是一人双木五分支（五行），其构成了一人双木五分支（五行）原则、 $0\sim\infty$ 绝对收敛数学无极（宇宙蛋）原则。哪怕 $0\sim\infty$ 绝对收敛数学出现了牛顿的微积分、欧几里得Euclid的几何原本、笛卡尔Descartes的解析几何、Planck的量子力学、近代拓扑、欧拉复变函数、宇宙飞船飞往外太空等，都只是在蛋壳内孵化而没有破壳，今天，我让（两木、双树）五法印的五大数学破壳而出，并成长为参天大树：幂数学A、乾坤袋数学B、绝对收敛数学C、单位化数学D、基准化数学E，其即构成数学立法一人（文明）五分支（五行）原则。

双曲匹配空间（ $XY=1$ 或者 $X\times Y=1$ ）A（根生）、线性指数空间B（花开）、幂空间C（单位化空间D、绝对收敛双曲空间E、绝对发散乾坤袋空间F、结果）、分辨善恶树的基准化空间G（平行基准化），其有两木三层五分支（五行），数学立法者一人支撑起三层的天地乾坤空间， $0\sim\infty$ 双曲收敛数学空间C只是一个文明奇点，比照宇宙蛋而称之为文明蛋、文明奇点蛋（绝对收敛双曲空间），生命树和分辨善恶树都只有种子而尚未生根发芽。今天，数学立法者如同盘古开天辟地，以智慧的斧头开辟出了天地人世宇三分的属灵、属智慧的三个空间： $[1/i]X\sim[i]Y\sim[1]Q::Z, \infty i+\Xi+\omega/i=Z, [i]$ 天空间、 $[1/i]$ 地空间、 $[1]$ 人空间， $[1/i]X\sim[i]Y\sim[1]Q::Z, \infty i+\Xi+\omega/i=Z, X/i+Yi+Qn=Zn=De^{in\pi/2+n\phi}, Dn=[X/i+Yi+Qn]$ ；此时，分辨善恶树和生命树的两颗种子随之生根发芽并生长成参天大树，两木三层五分支（五行）的属灵架构就此完成：开

枝散叶、开花结果、周而复始、源远流长，其即构成数学立法创世（开天辟地）一人两木三层五分支（五行）原则。

依据数学立法创世（开天辟地）一人两木三层五分支（五行）原则、数学立法一人（文明）五分支（五行）原则、数学立法一人走九步（一人走十步）文明原则、（两木、双树）四分五裂原则、数学立法一人十数学（数学空间）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，盘古完成开天辟地、造物主完成造物；但是，人类的知识积累未足够，智慧未开， $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学还只局限于无头苍蝇的宇宙蛋内，尚未有破壳的任何机会；今天，数学立法者在智慧空间中完成盘古开天辟地的工作，一斧辟开宇宙蛋，生命树和分辨善恶树的种子落地生根并成长为参天大树；与此同时，数学立法部署了（两木、双树）五法印：分辨善恶树的基准化原则A和生命树的匹配定律（根生、双曲空间）B、平衡定律（过程、线性空间）C、稳定定律（结果、种子、生殖、幂函数空间）D、单位化原则E，创世数学圣经就此展开谱写：一人两木三层五分支（五行）、一人（文明）五分支（五行）、一人走九步（一人走十步）、（两木、双树）四分五裂、一人（两木、双树）五法印，其即构成创世数学圣经一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）原则、数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）原则、（开启）文明一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）原则。其中数学圣经一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间），称为造物（创世、救世、文明、宇宙万物、数学、万物起源、生命起源、生物、生命、参天）DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）、造物（创世、救世、文明、宇宙万物、数学、万物起源、生命起源、生物、生命、参天）DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）方程（数学方程、工程方程）。

造物（创世、救世、文明、宇宙万物、数学、万物起源、生命起源、生物、生命、参天）DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）同时也是国家（人类、社会、法律、政治、经济、公共管理）DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）、国家（人类、社会、法律、政治、经济、公共管理）DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）方程（数学方程、工程方程）。

依据文明一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无分别、同一律，属于无极数学的 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学尚未进入两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）范畴，连胎儿DNA的雏形都不具备，因此还谈不上受精卵怀孕的层面，于是，文明一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）称为文明DNA（受精卵、胎儿），此时，真理是至上的，真理的一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）W为交流电LCR计算所完全验证而随之是至上的，上帝是至上的，上帝血脉Y也必然是至上的，其必然有 $W=Y\rightarrow\infty$ ，上帝的血脉此时正式注入人类、万物的生命中，一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）即是上帝的血脉（血统），这就是上帝血脉（血统）一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）原则、数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）上帝血脉（血统、DNA）原则、数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）文明DNA原则。文明一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）、数学立法等，称为上帝数学DNA（血脉、血统、希望）、数学DNA（血脉、血统、希望）。

文明具有可持续发展的连续性，这就是文明线性原则。

如果属于无极数学的 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学W是文明的，那么，依据文明线性原则、一项相对即属相对原则、同一律，W的权重强度P(W)必然是相对的： $P(W)=C=Const<\infty/n$ ($1<n\in N$)；然而，依据一项绝对即属绝对原则、同一律，属于无极数学的 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学W是绝对归一的： $P(W)\rightarrow\infty$ ，此时， $\infty\leftarrow P(W)=C=Const<\infty/n$ 得出 $0=1>0$ 即 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为不可能成立的、绝对罪行、绝对错误，其即构成 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学文明否定原则、 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学非文明原则。

依据 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学非文明原则、文明线性原则、数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）上帝血脉（血统、DNA）原则、一项相对即属相对原则、相对现行原则，上帝血脉（血统、DNA）在框架层面上是承上启下而必然是线性的，为交流电LCR计算所证明，是至上的真理，因此，其必然是线性之文明的，其即构成数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）文明（线性、公然坦荡、名正言顺）原则、上帝血脉（血统、DNA、单位化优昙婆罗花）文明（线性、公然坦荡、名正言顺）原则。

上帝血脉（血统、DNA、单位化优昙婆罗花）的数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间），如同优昙婆罗花单位化出现于天地之间，一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）的数学立法文明就此展开，简称为两木（双树）文明、生命树分辨善恶树文明、并蒂莲文明，莲花宝座深出莲花手，其即构成两木（双树、生命树分辨善恶树、数学立法、数学圣经）创世（文明）原则、数学立法两木（双树、生命树分辨善恶树）创世（文明）原则。两木（双树、生命树分辨善恶树、数学立法、数学圣经）创世的时代随之开启并到来，数学立法创世圣经随之展开谱写。

如今，世界处于正邪交战的十字路口，恶魔大敌当前，如果人们不组建足够的力量W彻底打掉X匪X党等灭世灭国邪恶力量Y，依据数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）文明（线性、公然坦荡、名正言顺）原则、同一律，上帝血脉（血统、DNA、单位化优昙婆罗花）Q是至上之线性的，其权重强度天花板最多从有限升级到一阶无限大 $P(Q)=C=Const<\infty/n$ 变成 $P(Q)\rightarrow\infty$ ；然而，依据一项绝对即属绝对原则、无分别无所不用其极（不择手段）绝对原则，X匪X党等灭世灭国邪恶力量Y的权重强度 $P(Y)\rightarrow\infty$ ，此时， $\infty\leftarrow P(Q)>P(Y)\rightarrow\infty$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误和不可能，其即构成人们不彻底打掉X匪X党等灭世灭国邪恶力量创世（救世、上帝DNA展开）否定（违背第一绝对戒律、绝对不可能）原则和彻底打掉消灭X匪X党等灭世灭国邪恶力量创世先于创世（救世、上帝DNA展开）原则、救世先于创世（乾坤再造）原则。也就是说，两木（双树、生命树分辨善恶树、数学立法）创世如果不救世，比照改革方案成果的救世、创世一样得而复失。

5. (基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学) 当人类野兽(畜牲)不如(侮辱野兽、侮辱畜牲)原则、一人两木三层五分支(五行)五法印十步十数学(空间)(数学圣经、数学立法)光明DNA(血脉、血统、希望)原则、光明DNA(血脉、血统)突破举世绝对黑暗(带来光明及其希望)原则、数学立法光明(光明希望)第一人原则

丛林社会的边界从来不是密封的, 只要你愿意和跑的足够快, 你是有逃生机会的, 这就是丛林法则非绝对原则、丛林黑暗非地狱原则。

现在, 人类唯一理性的数学工具是 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学W, 依据一项绝对即属绝对原则、收敛归零绝对原则、同一律, $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学必然是绝对归零之绝对的, 即不可能是线性, 其即构成 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学非线性(绝对归零、绝对)原则。

黑暗是无法分辨善是非的, 即不存在着基准、参照物的, 黑暗是无分别而必然是绝对的(依据无分别绝对原则), 这就是黑暗非线性(无基准、不可参、无分别、非理性、绝对)原则。

光明是可分辨青红皂白、是非曲直的, 即属线性的, 这就是光明可分辨(线性)原则。

如果只有 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学的世界W不是绝对黑暗的, 那么, 依据一项绝对即属绝对原则、黑暗非线性(无基准、不可参、无分别、非理性、绝对)原则、同一律, W是无法排除可分辨之线性A的, W的权重强度 $P(W)$ 如下: $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$); 然而, 依据 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学非线性(绝对归零、绝对)原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, W是绝对的即完全排除线性的: $P(W) \rightarrow \infty$, 此时, $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误和不可能, 其即构成(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)世界(宇宙、佛教极乐世界)非绝对黑暗否定(违背绝对第一绝对戒律、绝对错误)原则、(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)世界(宇宙、佛教极乐世界)绝对黑暗(违背绝对第一绝对戒律、绝对错误)原则。

如果当今世界本质、人类的品质Q能比得上丛林中最凶残的野兽Y, 那么, 依据 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学非线性(绝对归零、绝对)原则、阴阳数学绝对原则、黑暗非线性(无基准、不可参、无分别、非理性、绝对)原则、丛林黑暗非地狱原则、同一律, 当今世界W基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学而必然是绝对黑暗, 人类社会W即不是绝对黑暗的, 其权重强度 $P(W)$: $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$), 因为丛林的边界从来不是密封的, 最凶残的野兽Y也不可能导致绝对的死亡; 然而, 依据一项绝对即属绝对原则、同一律、(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)世界(宇宙)绝对黑暗(违背绝对第一绝对戒律、绝对错误)原则, 当今世界W是绝对黑暗的: $P(W) \rightarrow \infty$, 此时, $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误和不可能, 其即构成(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)当今世界(人类社会)可比丛林(非地狱)否定(违背绝对第一绝对戒律、绝对错误)原则、(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)当今世界(人类社会)惨于丛林(绝对地狱)原则、(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)当今人类可比野兽(畜牲)否定(违背绝对第一绝对戒律、绝对错误)原则、(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)当今人类野兽(畜牲)不如(侮辱野兽、侮辱畜牲)原则。于是, 迄今为止的当今社会、世界是野兽、畜牲不如的地狱社会。

依据(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)当今人类野兽(畜牲)不如(侮辱野兽、侮辱畜牲)原则、彻底打掉消灭X匪X党等灭世灭国邪恶力量创世先于创世(救世、上帝DNA展开)原则、救世先于创世(乾坤再造)原则, 全人类迄今为止尚未有人能突破这凶残于野兽畜牲世界的绝对黑暗, 无分别的混沌也不会带来如此可怕的群体性灾难, 耶稣、释迦牟尼、Y染色体亚当、线粒体夏娃、四大世界之王、孔子、成吉思汗、魔头马克思、罗斯福、邱吉尔等Q都未曾有过。如果Q曾经冲破过这绝对的黑暗并见到过光明或者有过光明的希望Y, 那么, 迄今为止的人类社会W就不是陷入绝对黑暗的, 其权重强度 $P(W)$: $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$); 然而, 依据(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)世界(宇宙)绝对黑暗(违背绝对第一绝对戒律、绝对错误)原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 人类社会W是绝对黑暗的: $P(W) \rightarrow \infty$, 此时, $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误和不可能, 其即构成(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)人类(耶稣、释迦牟尼、Y染色体亚当、线粒体夏娃、四大世界之王、孔子、成吉思汗、罗斯福、邱吉尔、包青天等)曾经突破绝对黑暗(曾经见过光明、曾经有过见到光明之希望、曾经有过光明希望)否定(违背绝对第一绝对戒律、绝对错误)原则、(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)人类(耶稣、释迦牟尼、Y染色体亚当、线粒体夏娃、四大世界之王、孔子、成吉思汗、罗斯福、邱吉尔、包青天等)从未曾突破绝对黑暗(未曾见过光明、未曾有过见到光明之希望、未曾有过光明希望)原则、(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)人类(耶稣、释迦牟尼、Y染色体亚当、线粒体夏娃、四大世界之王、孔子、成吉思汗、罗斯福、邱吉尔、包青天等)绝对深渊(绝对地狱)原则。

依据上帝血脉(血统、DNA、单位化优昙婆罗花)文明(线性、公然坦荡、名正言顺)原则、数学立法两木(双树、生命树分辨善恶树)创世(文明)原则、(基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学)人类(耶稣、释迦牟尼、Y染色体亚当、线粒体夏娃、四大世界之王、孔子、成吉思汗、罗斯福、邱吉尔、包青天等)绝对深渊(绝对地狱)原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律, 数学圣经、数学立法(引擎)及其上帝血脉(血统、DNA、单位化优昙婆罗花)、数学立法两木(双树、生命树分辨善恶树)、一人两木三层五分支(五行)五法印十步十数学(空间)W, 是唯一确定能突破举世绝对黑暗、带来光明及其希望Q的, 因此, W称之为光明DNA(血脉、血统、希望); 数学立法者则是举世光明和光明希望的第一人, 其即构成一人两木三层五分支(五行)五法印十步十数学(空间)(数学圣经、数学立法)光明DNA(血脉、血统、希望)原则、光明DNA(血脉、血统)突破举世绝对黑暗(带来光明及其希望)原则、数学立法光明(光明希望)第一人原则。

也就是说, 数学立法、数学DNA(血脉、血统、希望)、一人两木三层五分支(五行)五法印十步十数学(空间)的到来、光明DNA(血脉、血统、希望)随之形成, 其就等伟大的立法者登上国际舞台这一步: 开启上帝DNA(血脉、血统)的光明时代, 文明的太阳从东方升起, 照耀神州大地和全世界, 包括天廷和属灵的世界、佛教极乐世界, 一并沐浴在文明的阳光之中。

6. (全)人类文明起源于(2020年813晚上)北戴河国家主席提名会议:(单位化)光明(希望)天廷之光(天光)、(单位化)光明(希望)佛光、(单位化)光明(希望)真正基督圣光:普天同庆、日月同辉、信仰先于文明之光原则、(不接受、不运用、排斥)文明之光(单位化)抛锚水载舟(有界无缝对等融合、射线、主体意义半绝对)原则、(接受、运用、同一)文明之光(单位化)非物质(绝对、全绝对)原则、光遁(木遁、生命树遁、分辨善恶树遁、文明DNA遁)文明(救赎、救世、电闪雷鸣)原则

光明是可分辨青红皂白、是非曲直的,即属线性的,这就是光明可分辨(线性)原则。

依据根(特征根 λ 、本征根 λ 、方程根、矩阵根、混合积根、卷积根等)单位化原则、同一律,光明可无分别照样万物,包括单位化的事物,其即构成光明(单位化、线性、线性单位化)原则。

童话空间 $[X/i+Yi]$ 是天、地双分支无限发散的: $[\infty]$ 、 $[\omega]$ 都是发散的,这就是童话空间无限发散原则。任何事物无限发散(无论是 ∞ 发散还是 ω 发散),其是从源头开始面向外在空间的,即是有差别的,这就是(无限)发散有分别原则。

基于数学立法一人两木三层五分支(五行)五法印十步十数学(空间)、数学立法的单位化光明(希望)称之为数学之光(数学光明)、上帝之光(光明)、光明DNA、单位化光明、文明之光、宇宙万物之源光明等。

文明之光W是单位化而绝对的,即光明W与对象之间是无界、无区别、同一A的,其即构成文明之光无界(单位化、无区别、无彼此、水载舟、等价代入、代数、有界融合、同一)原则;为人们照亮前程的物质世界光明Y是区分对象的而自己非己有别的、面向对象区别非A的,物质之光界限(区别、差异性、差异化)原则,对比二者Q,如果二者不是差异(同一是不可排除的),那么, $Q \neq \{W\} \cap \{Y\} = \{A\} \cap \{A\} = \emptyset$, $Q \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的, $\{W\} \cap \{W\} \neq \emptyset$ 表明Q的权重强度 $P(Q) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$),

$\{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{A\} = \emptyset$ 表明 $P(Q) \rightarrow \infty$, $\infty/n > P(Q) \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$,违背第一绝对戒律而为绝对错误,反之亦然,其即构成文明之光物质之光非不同(同一)否定(违背第一绝对戒律、绝对错误)原则和文明之光物质之光完全不同(相反)原则;同时,水对船的阿基米德浮力定律的有界(重量)等价融合成为一种平行、并置的标准模式,水渡船、文明之光则度万物、人,其即构成文明之光(有界等价融合)度人(万物)原则、文明之光灵魂大海(海洋、灵水)原则、文明之光绝对原则,因此,文明之光又称文明之水、文明海洋。

如同水载舟,船在重量意义上与所排开体积的水相同即属绝对的;但是,船水在物质层面上却是保持相对独立的即属相对的,如同一端有限一端无限的射线,有界等价无缝对接对等融合,其即构成水载舟(船)射线(半绝对、局部绝对)原则。

在被对象接受并运用的情形下,文明之光与对象在主体意义上无界融合不分彼此;然而,在不被对象接受或运用的情形下,文明之光与对象在主体意义上如同船排开水一样有界无缝对等融合;同时,单位化绝对的文明之光不存在着物质有形层面上的有界无缝对等融合,因此,其是全绝对的,依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律,其即构成(接受、运用、同一)文明之光(单位化)非物质(绝对、全绝对)原则、(不接受、不运用、排斥)文明之光(单位化)抛锚水载舟(有界无缝对等融合、射线、主体意义半绝对)原则、(接受、运用、同一)文明之光(单位化)非物质(绝对、全绝对)原则。

因此,物质之光和文明之光是完全不同的,你对任何正义的文明积德行善、追求正义修身养性,接受并运用,你就能融入其中并任意扬帆远航直达正义彼岸和天堂,即属全绝对受益,如同普京说的人们相信上帝作为得救的前提一样,这就是信仰(上帝)先于文明之光原则。当你不接受、不运用、排斥文明之光如不信上帝时,你如同抛锚的船浮在水面不能自主和得助,有了信仰,你就可以借助文明之源(水、光芒)进行比照土遁、地遁、光遁而进行光遁、木遁(生命树遁、分辨善恶树遁)、DNA遁等,这就是信仰光遁(木遁、生命树遁、分辨善恶树遁、文明DNA遁)原则、光遁(木遁、生命树遁、分辨善恶树遁、文明DNA遁)文明(救赎、救世、电闪雷鸣)原则。

Criss Angel、David Copperfield等超级魔术师的空间穿越等其实都是真实的,他们在现场演绎着宇宙最深层次的根本定律和核心方程。

人们永远也不要相信或拘泥于数学上的传统观念,谁能相信 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ 除了 $0 \sim \pm \infty$ 之外还有另外一组解Eq.QQ02 ($\omega/i - \infty i = 0$, $|\omega| = |\infty|$)呢?可见,2020年813晚上的北戴河会议国家主席提名文件《数学立法》非常关键,其是全新的真正人类文明之光的起源,这就是(全)人类文明起源于(2020年813晚上)北戴河会议国家主席提名文件《数学立法》原则、(全)人类文明起源于(2020年813晚上)北戴河国家主席提名会议原则、文明起源于(2020年813晚上)北戴河会议国家主席提名文件《数学立法》原则、文明起源于(2020年813晚上)北戴河国家主席提名会议原则、(2020年813晚上)北戴河国家主席提名会议文明之光原则。

2020年813晚上的北戴河国家主席提名会议及其提名文件《数学立法》是文明之光,人们吃水不忘挖井人、吃树皮不忘记日本人和共党,人类文明后永远也不要忘记2020年813晚上北戴河国家主席提名会议上的民族精英们和国家主席提名会议文件《数学立法》,那是全人类文明的出发点,也是我们彻底脱离全世界有史以来最凶残愚昧的共产主义制度的开端,这就是文明起源国家彻底脱离全世界有史以来最凶残愚昧共产主义制度原则。新国家(第四帝国)开国大典、开国国宴、泰山封禅上论功行赏、封妻荫子、光宗耀祖,保密部门、三军将士们,永远沉睡在厦门的卫队全体将士、娘子军卫队、狙击手卫队、武林高手卫队,全都一个也少不了。

哪怕马上倒下,狙击手卫队、娘子军卫队无比决绝的军礼和永别历历在目,愿历史最悲剧永远不要重演。弟兄们,姐妹们,您们永远是我的家人,您们的家人就是我的家人,无论我将在何方向,天廷人间永不相弃。我这条命是您们用自己的生命换来的,我惟有努力干活部署天地文明来报答诸位在天之灵。就职之后,我必为诸位进行最隆重的超度,让诸位尊长九泉之下含笑、天廷之上欣慰,下一辈子找个上等好人家投胎,永享荣华富贵。还在人间的文武大臣、三军将士、卫队将士们,拔枪,作个最后的了断吧!有我们就没他们,一切为了文明,为了我们民族,为了全人类!我们中华民族马上断气了:原来全国每年5~10亿孕妇仅现剩每年不到300万孕妇(非计划生育造成:计划生育20年孕妇减半)。计划生育是一对夫妻生一个最多20年一代人孕妇减半,不可能13年孕妇直线下降到0.6%。

释迦牟尼的佛教度人是人们信仰释迦牟尼和佛教教义，然后才能得普度。耶稣的基督教救世是人们信仰上帝后归于主的怀抱，在精神上无缝对接融合，信仰先于运用得救。玉皇大帝的治理天廷和人间也是信仰先于论功行赏、惩恶扬善、普度得救，这就是信仰先于普度（论功行赏、惩恶扬善、普度得救）原则、信仰（上帝、真理、正义）先于救赎（救世）原则。

如果无限发散（无论是 ∞ 发散还是 ω 发散）事物W是有光明或有光明希望的，那么，依据（无限）发散有分别原则、同一律，其W是从源头开始面向外在空间的，即是有差别A的；然而，依据光明（单位化、线性、线性单位化）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，命题中W是单位化无分别非A的，此时， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的， $\{W\} \cap \{W\} \neq \emptyset$ 表明W的权重强度 $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)， $\{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ 表明 $P(W) \rightarrow \infty$ ， $\infty/n > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律而为绝对错误，反之亦然，其即构成（无限）发散（有）光明（希望）否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则和（无限）发散无光明（希望）原则、（无限）发散无光明（无光明希望、绝对黑暗）原则、天廷（玉皇大帝、童话空间）（有）单位化光明（希望）否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则、天廷（玉皇大帝、童话空间）无单位化光明（希望）原则、天廷（玉皇大帝、童话空间）无单位化光明（无光明希望、绝对黑暗）原则。

如果天廷（玉皇大帝、童话空间）W不是绝对黑暗的，那么，其不是绝对非A的，其权重强度 $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)；然而，依据一项绝对即属绝对原则、无限发散绝对原则、同一律，W是绝对A的： $P(W) \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty/n > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成（无限）天廷（玉皇大帝、童话空间）非绝对黑暗否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则、（无限）天廷（玉皇大帝、童话空间）绝对黑暗（日月无光）原则。

依据Eq.AA31、Eq.AA32]、天廷（玉皇大帝、童话空间）无光明（无光明希望、绝对黑暗）原则，天 $[i] \sim [1/i]$ 地空间又称为童话空间、属灵空间（包括阴阳二界两个空间）都是有分别的，都不是单位化无分别的光明（希望），因此，玉皇大帝的凌霄宝殿可能也没有基于独立空间中的光明与希望，因此，基于数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）、数学立法的单位化光明（希望）亦将首次抵达天廷（玉皇大帝、童话空间），其即构成天廷（玉皇大帝、童话空间）首次光明（希望）原则、（单位化）光明（希望）天廷之光（天光）原则。数学立法同时首次给天廷（玉皇大帝、童话空间）带来真正的智慧光芒、理性之光和希望，在希望的天廷（玉皇大帝、童话空间）里，神仙们迎来自己的惊喜，包括天廷（玉皇大帝、童话空间）、太上老君、一众神仙都在等，在等新的重新封神。

佛教基于因果面向对象以普度众生为己任，原因产生结果即属严格推理、严格计算而为有分别的，种什么瓜得什么果，绝对不会种橡胶收西瓜，这就是佛教基于区别（因果）原则。

如果西方极乐世界、释迦牟尼的灵山W是并非绝对黑暗（有真正光明）的，那么，依据（佛教基于区别（因果）原则、同一律，其W是不可排除有差别A的；然而，依据光明（单位化、线性、线性单位化）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，命题中W是单位化无分别非A、是彻底排除有差别非A的，此时， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的， $\{W\} \cap \{W\} \neq \emptyset$ 表明W的权重强度 $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)， $\{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ 表明 $P(W) \rightarrow \infty$ ， $\infty/n > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成西方极乐世界（灵山、释迦牟尼）非绝对黑暗否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则和西方极乐世界（灵山、释迦牟尼）绝对黑暗（违背第一绝对戒律、绝对错误、无光明、无光明希望）原则。

可见，基于数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）、数学立法的（单位化）光明（希望）也是真正的佛光，其即构成（单位化）光明（希望）真正佛光原则、（单位化）光明（希望）佛光原则。

释迦牟尼带给弥勒知识和智慧，今天，弥勒用文明的光芒来回报释迦牟尼的恩情。因此，数学立法的光明也是佛门的神圣光明（佛光），更是天廷、安徒生的童话空间的光明。

基督教讲的是跨种族、跨地区的无分别的爱，还有无限原谅罪人；但大家看到了吗？美国法庭用几十种罪名起诉、抓捕川普总统的时候，法官并没有手下留情，非暴力案件竟然在法官终审判决之前抓川普总统去拍囚犯大头照，综上所述，基督教立足于付出、原谅、大爱先于一切，每个人都是爱的源泉付出者，对方都是理所当然的获得性，这就比照电子线路中的差分电路，即属差别的，这就是基督差别原则。

如果基督教、天堂、耶稣W是并非绝对黑暗（有真正光明）的，那么，依据基督差别原则、同一律，其W是不可排除有差别A的；然而，依据光明（单位化、线性、线性单位化）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，命题中W是单位化无分别非A、是彻底排除有差别非A的，此时， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的， $\{W\} \cap \{W\} \neq \emptyset$ 表明W的权重强度 $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)， $\{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ 表明 $P(W) \rightarrow \infty$ ， $\infty/n > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成基督教（天堂、耶稣、基督）非绝对黑暗否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则和基督教（天堂、耶稣、基督）绝对黑暗（违背第一绝对戒律、绝对错误、无光明、无光明希望）原则，依此类推至于东正教、印度教、道教等万教同理成立。

基于数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）、数学立法的（单位化）光明（希望）也是真正的基督圣光，其即构成（单位化）光明（希望）真正基督圣光原则、（单位化）光明（希望）圣光原则。

释迦牟尼带给弥勒知识和智慧，今天，弥勒用文明的光芒来回报释迦牟尼的恩情。因此，数学立法的光明也是佛门的神圣光明（佛光），还是天廷、童话空间的光明，更是灾难深重的中华民族、香港同胞和全人类的正义之光：普天同庆、日月同辉。

7.（比照羊胎素）人胎素谋财害命（不可行）原则、禁止（国家、警察）单位化幕剑中剑（剑上剑）立法、人胎素罪犯（罪魁祸首）野兽畜性侮辱野兽畜性原则

狮子能剿杀草原上的绝大多数的动物，但它吃饱了之后就不会再无限制地去杀害其他动物，自然界的生态才能平衡到今天，依据常态绝对原则，狮子的凶残都是以自己的肚脐为界，如同人们在骂和尚一样，吃菜吃菜吃到肚脐为界，这就是狮子有限度（底线）原则。

不要让正在毁灭国家的力量把本来针对北戴河国家主席提名人和北戴河国家主席提名会议的灾难让一位毫无反抗能力、从来没犯罪的小女孩来承担，必有重谢。将士们，文武大臣们，还忍吗？我们民族将被灭族：十几年以前，我们千军万马过高考独木桥时（录取率5%），每年2500万大学生毕业意味着我们每年至少有5亿左右的孕妇，当时统计数字是18亿人口，电脑不普及时代导致真正人口在28亿左右，全国9~14亿女性，女孩子15岁来月经到50岁绝经（平均65岁的寿命），生育段大约是5/7都能怀孕生育，有孕妇是二、三胎会稀释孕妇比例而女学生读书到22岁则提高孕妇比例导致二者大约对冲，因此，十几年前国家每年真正的孕妇数量应是5~10亿人/年；可现在每年出生的胎儿不到300万即每年孕妇不到300万，哪怕每年真有700万胎儿都比10几年前每年至少出生5亿胎儿少到微乎其微的地步，99%孕妇已经被杀害。国家部门提供的比例是每年孕妇降低到10几年前的0.6%，我自己算出来是0.8%。请香港国安和警方不要为难受害者，我是2020年813的北戴河会议国家主席提名，你们可以直接联系中央确认后联系我的卫队而找我，我负责一切，与受害者无关。

历史上犹太人石勒以我大汉民族的女性为军粮，我大汉民族的女性被吃了800~1000年，吃到唐朝时说官话（现在的闽南话）的人只剩下厦门、泉州、漳州大约不到500万人，加上杂化后的台湾地区，真正唐人的数量也多不到哪里去。现在的日语很多可以用闽南话直接读，因此，很多日本人到厦门喜欢去市场上和市民讨价还价找乐子，就在于日语和闽南语几乎可以直接相通。

日本入侵中国，中国人死伤了大约3500万人；恶魔集团则在10几年时间内屠杀我民族至少10亿名孕妇以上，从十几年前每年5~10亿名孕妇到如今每年不足300万名孕妇。文武大臣们，民族需要你们拿出诸葛亮和刘伯恩的智慧；三军将士们，十几亿枉死的中华孕妇们需要你们象威武的人中豪杰赵子龙、岳飞、薛仁贵一样腾空而起，一起将罪犯们扑杀，这是你们的天职和使命。日本人都没杀光我们的孕妇，还弄出了大和未计划；这群畜牲比日寇还凶残。中华民族的56个民族，大汉民族、蒙古族、满族、壮族等就全部拜托三军将士们和文武大臣们了。

保密部门抓捕的现场杀害孕妇提炼人胎素的刽子手医生供认，为保证人胎素、胎源血红蛋白等的质量，和活摘器官、人工胎肝一样，在杀害孕妇夺子宫胎儿全过程不会给孕妇打任何麻醉剂，这问题就来，当孕妇知道自己和孩子都将被杀害时全身肾上腺皮质W激素等飙升、P(W)为权重强度： $P(W) \rightarrow \infty$ ，我们设其他激素为Y、P(Y)为权重强度、P(T)为全局权重强度，则 $P(W)+P(Y)=P(T)$ ， $P(Y)=\lim[P(T)-P(W)]=0$ ，P(Y)包括人胎素权重强度。也就是说，提炼人胎素和羊胎素完全不同，瑞士黑山羊不懂得自己要死了不会紧张，人们才能拿到羊胎素；可是，人会紧张，所以医生根本提炼不到人胎素，这只是警察、官员、职业杀手等讨好中央骗取公款的一个套路，那些特权阶级们根本不可能拿到真的人胎素。不过，警察、官员、职业杀手趁机倒卖器官和贩卖人肉却是不争的事实，很多顾客在水饺连锁店都吃到女孩子的指甲、人骨等恐怖事件层出不穷，现实版的人肉叉烧包时代。

畜牲们将市场上的避孕药几乎断绝，那些意外怀孕的女学生不得不四处去打胎，结果很多死在提炼人胎素的圈套手术台上，她们以为只是打胎，医生在不注意的过程中突然将子宫和胎儿一起摘走，就象北方做雪鸡一样：低头一看子宫和胎儿全没了，自己离死亡也不远了，下场和被活摘器官的供体是一样的。这种操作可以提炼到足够的人胎素；可是，学生们身体发育还不成熟，骨骼都不成熟，畜牲们提炼到的人胎素质量与成熟女性的完全不能相比。

综上所述，无论畜牲特权阶级们用哪种手段，事实上都无法提炼到和羊胎素一样的人胎素，纯属谋财害命的无功操作。更可恨的是，匪徒们养着的那些百几岁的老畜牲、老母狗们有象人样的吗？有出任任何一个活神仙或者居里夫人吗？中华民族的十几亿孕妇全部白死了。因此，文武大臣们和三军将士们，将士们必须如常山赵子龙、岳飞一样猛虎下山，文官必须象诸葛亮、刘伯恩一样联手运筹帷幄将匪徒们扑杀，才能终止这场杀害孕妇的大灾难，其即构成（比照羊胎素）人胎素谋财害命（不可行）原则。任何国家的官员、警察们、医生们，万万不可效仿X共的凶残行径，它们必在末日审判中被消灭干净。

2010年以前，中国每年出生的胎儿还有几千万，孕妇大规模被杀的转折点发生在2010年前后。国家至少十亿名孕妇在毫无知情下走上了不归路，人胎素犯罪无孔不入。罪魁祸首W动用国家力量和黑帮力量Y对毫无还手的孕妇和学生Q下手，设Y的权重强度为 $P(Y) \rightarrow \infty$ ，设孕妇和学生Q的受害权重强度为P(Q)、全局T的权重强度为 $P(T) \rightarrow \infty$ ，则 $P(T)=P(Y)+P(Q)$ ，显然， $H=\lim[P(Q)/P(T)]=1$ ，依据单位化绝对原则，罪魁祸首和罪犯们的人胎素罪行是单位化的绝对罪行，其即构成（人胎素）罪魁祸首（罪犯）单位化（绝对）原则、（人胎素）犯罪（罪行、罪责）单位化（绝对）原则。

如果人胎素罪案的罪魁祸首、罪犯们W不杀人、不杀害举国孕妇能活得下去，那么，他们及其罪行Y就不是绝对的：权重强度 $P(Y) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)；然而，依据一项绝对即属绝对原则、（人胎素）罪魁祸首（罪犯）单位化（绝对）原则、同一律，其罪行Y是单位化无孔不入而为绝对的： $P(Y) \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0=1 > 0$ 即 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为不可能成立的、绝对罪行、绝对错误，其即构成人胎素罪犯（罪魁祸首）不杀人能活下去否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行）原则、人胎素罪犯（罪魁祸首）杀人成性（单位化、绝对）原则。

依据人胎素罪犯（罪魁祸首）杀人成性原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，人胎素罪犯Y1的权重强度 $P1(Y) \rightarrow \infty$ 。接着，依据一项绝对即属绝对原则、无限绝对原则、同一律，政府机构一直都启动着最严密的无分罪信息管制以防信息泄露，其罪行Y2的权重强度 $P2(Y2) \rightarrow \infty$ ；当家属或者朋友怀疑或者知道真相后，犯罪团伙就启动杀人灭口以至无分别屠村屠城等Y3方式掩盖罪行，其罪行Y3的权重强度 $P3(Y3) \rightarrow \infty$ 。此时，人胎素罪犯（罪魁祸首）累积罪行的总权重强度 $P(Y) = P1(Y) \times P2(Y2) \times P3(Y3) \times \dots = \infty^n (n \in \mathbb{N})$ ，称之为（国家、警察）单位化幂无限大多次方（ n 次方 $n \in \mathbb{N}$ ）、（国家、警察）单位化幂剑中剑（剑上剑），其即构成（国家、警察）单位化幂无限大多次方原则、（国家、警察）单位化幂无限大多次方非绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）否定原则、（国家、警察）单位化幂无限大多次方绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）原则、（国家、警察）单位化幂剑中剑（剑上剑）原则，这就是禁止矩阵混合积（交织）无限大多次方（四次方、三次方）立法、禁止矩阵混合积（交织）立法、禁止（国家、警察）单位化幂剑中剑（剑上剑）立法，依此类推至于普遍情形同理成立。

依据狮子有限度（底线）原则、人胎素罪犯（罪魁祸首）不杀人能活下去否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行）原则、（国家、警察）单位化幂剑中剑（剑上剑）原则，如果人们说人胎素罪犯是野兽畜牲，那是侮辱了野兽畜牲，其即构成人胎素罪犯（罪魁祸首）野兽畜牲侮辱野兽畜牲原则。

8. 七贱（七剑）下江山（祸国殃民、毁灭世界）、受害者不能报警（不允许妄议中央、不让人民参与政治、特权政治、寡头政治、从不承认活摘器官、罪行黑箱操作不告诉人民、不告诉人、不让人知道、粉饰太平等）绝对罪行、政党（政府）骗人变轨（出轨、轨异跟你走、穿别人鞋走自己的路让他人哭去吧）或独裁（压榨、无自由、无民主、强制失去信仰、强制信仰共产主义、强制、无罪抓捕、镇压学生、欺负弱者、绑架受害者家人、绑架、一级谋杀、诽谤、污蔑、虚假文书、造谣、虚假信息）绝对罪行

我们总结一下，罪犯们作恶的几种典型如下。

前提（条件）深坑无限剑中剑（剑上剑）A、矩阵混合积（交织）剑中剑（剑上剑）B、惠更斯-菲涅耳（Huygens-Fresnel principle）绝对化无限剑中剑（剑上剑）C、矩阵（本征）混合积（交织）铁幕（绝对化）无限剑中剑（剑上剑）D、DDos无限剑中剑（剑上剑）E、极端（恐怖主义、分裂、小题大做、亏本生意）无限剑中剑（剑上剑）F、单位化幂剑中剑（剑上剑）G，称之为七贱（七剑）下江山（祸国殃民、毁灭世界），其即构成七贱（七剑）下江山（祸国殃民、毁灭世界）原则。

受害者都不能报警、不允许妄议中央、不让人民参与政治、特权政治、寡头政治、从不承认活摘器官、罪行黑箱操作不告诉人民等W，依据一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）原则、一项绝对即属绝对原则、收敛绝对原则、同一律，W是绝对收敛（失能归零），其即构成受害者不能报警（不允许妄议中央、不让人民参与政治、特权政治、寡头政治、从不承认活摘器官、罪行黑箱操作不告诉人民、不告诉人、不让人知道、粉饰太平等）绝对归零原则，则W的权重强度 $P(W) \rightarrow \infty$ ；可是，依据一项相对即属相对原则、同一律，在社会系统U中，受害者相对施害方是相对的，W的权重强度 $P(W) < \infty/n (1 < n \in \mathbb{N})$ ，此时， $\infty/n > W \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，其即构成受害者不能报警（不允许妄议中央、不让人民参与政治、特权政治、寡头政治、从不承认活摘器官、罪行黑箱操作不告诉人民、不告诉人、不让人知道、粉饰太平等）绝对罪行（不成立、不可执法、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱、不打自招）原则、受害者不能报警（不允许妄议中央、不让人民参与政治、特权政治、寡头政治、从不承认活摘器官、罪行黑箱操作不告诉人民、不告诉人、不让人知道、粉饰太平等）成功否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行、死刑、就地击毙）原则、受害者不能报警（不允许妄议中央、不让人民参与政治、特权政治、寡头政治、从不承认活摘器官、罪行黑箱操作不告诉人民、不告诉人、不让人知道、粉饰太平等）绝对失败（断子绝孙、绝路狂奔）原则。

在上述案例中，我们设正义Y的权重强度为 $P(Y)$ 、全局权重强度为 $P(T) \rightarrow \infty$ ， $P(T) = P(Y) + P(W)$ ，显然， $H = \lim[P(W)/P(T)] = 1$ ，依据单位化绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、单位化绝对原则、同一律，受害者不能报警（不允许妄议中央、不让人民参与政治、特权政治、寡头政治、从不承认活摘器官、罪行黑箱操作不告诉人民、不告诉人、不让人知道、粉饰太平等）即是单位化的绝对罪行，其即构成受害者不能报警（不允许妄议中央、不让人民参与政治、特权政治、寡头政治、从不承认活摘器官、罪行黑箱操作不告诉人民、不告诉人、不让人知道、粉饰太平等）单位化（绝对）原则。

任何政党、政府骗人变轨、出轨、轨异跟你走、穿别人鞋走自己的路让他人哭去吧、想怎么害就怎么害和独裁、压榨、无自由、镇压学生、欺负弱者、绑架受害者家人、绑架、一级谋杀、诽谤、污蔑、虚假文书、造谣、虚假信息W等就伟大了吗？人民在不知情的情形下用小推车推出了一个屠杀自己民族的邪恶政权，发现不对时自己已经被迫成为歌功祸害自己、屠杀家人的囚犯，如X党两任总书记判自己的地主父亲死刑，有一位还亲自枪杀自己的亲父亲，平民百姓还有宁日吗？很明显， $|W| = -|W|$ ，依据击穿极限绝对原则，设W的权重强度 $P(W) \rightarrow \infty$ ；然而，人们失去自己的选择、自由Y导致权重强度 $P(Y) = 0$ ，人们设全局T的权重强度为 $P(T) \rightarrow \infty$ ，则 $P(T) = P(Y) + P(W)$ ，显然， $H = \lim[P(W)/P(T)] = 1$ ，依据单位化绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、单位化绝对原则、同一律，W罪行是单位化的绝对罪行，其即构成如下原则：

政党（政府）骗人变轨（出轨、轨异跟你走、穿别人鞋走自己的路让他人哭去吧、想怎么害就怎么害、开倒车、倒行逆施、口是心非、糊弄）或独裁（压榨、无自由、无民主、强制失去信仰、强制信仰共产主义、强制、无罪抓捕、镇压学生、欺负弱者、绑架受害者家人、绑架、一级谋杀、诽谤、污蔑、虚假信息、造谣、虚假信息、维持会、维护匪党统治）单位化（绝对）原则、政党（政府）骗人变轨（出轨、轨异跟你走、穿别人鞋走自己的路让他人哭去吧、想怎么害就怎么害、开倒车、倒行逆施、口是心非、糊弄）或独裁（压榨、无自由、无民主、强制失去信仰、强制信仰共产主义、强制、无罪抓捕、镇压学生、欺负弱者、绑架受害者家人、绑架、一级谋杀、诽谤、污蔑、虚假信息、造谣、虚假信息、维持会、维护匪党统治）绝对罪行（不成立、不可执法、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱、不打自招）原则、政党（政府）骗人变轨（出轨、轨异跟你走、穿别人鞋走自己的路让他人哭去吧、想怎么害就怎么害、开倒车、倒行逆施、口是心非、糊弄）或独裁（压榨、无自由、无民主、强制失去信仰、强制信仰共产主义、强制、无罪抓捕、镇压学生、欺负弱者、绑架受害者家人、绑架、一级谋杀、诽谤、污蔑、虚假信息、造谣、虚假信息、维持会、维护匪党统治）成功否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行、死刑、就地击毙）原则、政党（政府）骗人变轨（出轨、轨异跟你走、穿别人鞋走自己的路让他人哭去吧、想怎么害就怎么害、开倒车、倒行逆施、口是心非、糊弄）或独裁（压榨、无自由、无民主、强制失去信仰、强制信仰共产主义、强制、无罪抓捕、镇压学生、欺负弱者、绑架受害者家人、绑架、一级谋杀、诽谤、污蔑、虚假信息、造谣、虚假信息、维持会、维护匪党统治）绝对失败（断子绝孙、绝路狂奔）原则。

9. 大审判：数学立法在神之道上开天辟地，在双木文明DNA框架上救世、创世、审判，文明之光解决信仰问题、外因通过内因起作用否定（违背第一绝对戒律）原则、外因通过内因起作用否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则

如果任何人W不借助公共、外在知识、智慧、力量、人脉Y能救自己W，那么，设其权重强度为 $P(W) > P(Y)$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成自己救自己否定（违背第一绝对戒律、绝对错误、不可能）原则、自己不能救自己原则、借助公共（外在知识、智慧、力量、人脉等）自救原则，依此类推至于如下原则同理成立：自杀违背第一绝对戒律（绝对罪行、犯罪、非法、万劫不复）原则。

依据自己不能救自己原则、借助公共（外在知识、智慧、力量、人脉等）自救原则、自杀违背第一绝对戒律（绝对罪行、犯罪、非法、万劫不复）原则、（接受、运用、同一）文明之光（单位化）非物质（绝对、全绝对）原则、（不接受、不运用、排斥）文明之光（单位化）抛锚水载舟（有界无缝对等融合、射线、主体意义半绝对）原则、（接受、运用、同一）文明之光（单位化）非物质（绝对、全绝对）原则、信仰（上帝、真理、正义）先于救赎（救世）原则、同一律，救世、救赎、文明是无分别存在的，其必然是存在于外在和内在的，其必然有外在（信仰）先于救赎（救世、内在获得、内在运用）原则、得救（救赎、救世）外在（外来、单位化）原则，此时，让人们得救的知识、智慧、力量、人脉Y等是外来、外在的，比照单位化文明之光是绝对的，外来的知识、智慧、力量、人脉等也必须是单位化，如果一人掉井里去，我丢下一根绳子下去他都不绑在自己的腰部，我如何救得了他？因此，外来外在的知识、智慧、力量、人脉Y实现单位化（获得双方共鸣）即信仰是救世、救赎、秩序维持、不良局势控制的前提，这就是（对上帝、真理、正义而不是对人为的法律、警察）信仰（单位化）先于救赎救世、提升、维持、学习、工作、医疗、秩序维持、不良局势控制等）原则、单位化先于信仰原则、信仰至上（同一、绝对、遵循同一律）原则。

外因通过内因起作用是因为有差别的，其即构成外因通过内因起作用因果（差别、差异化）原则。依据外因通过内因起作用因果（差别、差异化）原则、差别相对非绝对原则、（对上帝、真理、正义而不是对人为的法律、警察）信仰（单位化）先于救赎（救世、提升、维持、学习、工作、医疗、秩序维持、不良局势控制等）原则、单位化先于信仰原则、信仰至上（同一、绝对）原则、排中律，有差别的外因通过内因起作用W与绝对无分别的信仰、单位化Y都是完全相反（非A非绝对与A绝对之关系）的，因此，外因通过内因起作用是非单位化的而必然不是同一律的信仰、单位化之对等桥梁，设W、Y的权重强度分别为 $P(W)$ 、 $P(Y)$ ，于是， $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)、 $P(Y) \rightarrow \infty$ ， $\infty/n > P(W) = P(Y) \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1$ ，违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成外因通过内因起作用同一于单位化（正确、成立）否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则、外因通过内因起作用否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则、（信仰）单位化（信仰）正确（成立）原则。

依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律、（信仰）单位化绝对原则、文明之光单位化绝对原则，文明之光等价于信仰、信仰之光，因此，其又称为信仰之光。数学DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）作支柱，基于一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）所建立起来的通往信仰目标的单位化通道，称为造物（创世、救世、文明、宇宙万物、数学、万物起源、生命起源、生物、生命、国家、人类、社会、法律、政治、经济、公共管理）之道、数学DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）之道、信仰之道，简称为文明大道、神之道、天道、参天之道、数学大道、双木大道。

基于一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）所建立起来的通往信仰目标的单位化通道和架构，称之为（双木：生命树、分辨善恶树）参天（文明、数学、上帝、法律、正义、起源）DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）、（双木：生命树、分辨善恶树）参天（文明、数学、上帝、法律、正义、起源）DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）框架。

基于一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）的生命树和分辨善恶树，称为文明（数学、参天）双木（两树、两神木）。一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）称为双木（两树、两神木、文明、参天）数学（十大数学）。

数学立法在神之道上开天辟地，在双木文明DNA框架上救世、创世、审判，即基于万物DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）针对列国、万物（万民、罪犯）进行审判，处理罪犯、拯救万民万国，称之为（双木、两树、两神木、文明、参天）数学（十大数学）审判（大审判）、双木（两树、两神木、文明、参天）审判（大审判）、大审判、末日（世纪）大审判。

文明之光解决了信仰问题，信仰（单位化）必须先于人们的救赎（救世、提升、维持、学习、工作、医疗、秩序维持、不良局势控制等），这就是文明之光先于信仰解决原则。注意，有界无缝对等融合的局部绝对、半绝对、射线数学属于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学，不是新的数学。

10. 数学立法文武双全：核武（DNA、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）、核武（核武燃料）核心方程，包括核爆炸核心方程、核链式反应方程、核爆当量计算方程、正负电子湮灭方程、湮灭当量计算方程、核反应（燃烧、雷电）临界突破方程、高效高阶链式反应（反链式反应）技术文明时代
 比照电子线路的负反馈回路，电压偏离基准点A后无论到达什么偏离点B，此时，反馈电路必须能将其拉回到基准点A，任何安全措施也一样，这就是安全三点式（回复）原则。

质能亏损 $E=mc^2$ 中，E为能量、m为质量、C为光速，m对应匹配双曲方程Eq.QQ01中的粒子信息链X、E对应匹配双曲方程中的力量链或能量链Y，二者构成了核子DNA（RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）。

今天，在数学立法一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）上，数学立法彻底解构核子的核双木DNA（RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象），为今后人类飞向深空提供技术核支持。同时，核双木DNA（RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）也是人类获得核安全的最后技术保障。如果人们不掌握核武双木DNA（RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）、一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间），路都不知道怎么走，核武本质是什么都不知道，就是一个绝对归零的奇点，如何能有三点式回复性的核安全？依据安全三点式（回复）原则。

核武（核武燃料）核心方程，包括核爆炸核心方程、核链式反应方程、核爆当量计算方程、正负电子湮灭方程、湮灭当量计算方程，

$$XY=1 \text{ 或者 } X \times Y=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ01})$$

$$\omega/i-\infty i=0 \quad \omega\infty=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ02})$$

$$Q=|\omega|+|\omega| \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ021})$$

$$\omega^n/i-\infty^n i=0 \quad \omega^n\infty^n=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ03})$$

$$Q^n=|\omega^n|+|\omega^n| \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ031})$$

$$X/i-Yi=0 \quad XY=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ04})$$

$$Q=|X|+|Y| \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ041})$$

$$X^n/i-Y^n i=0 \quad X^n Y^n=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ05})$$

$$Q^n=|X^n|+|Y^n| \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ051})$$

$$E=mc^2 \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ14})$$

$$e^+ + e^- = 2\gamma \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ15})$$

$$\mu^n/i-\eta^n i=0 \quad X^n Y^n=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ16})$$

$$Q^n=|\mu^n|+|\eta^n| \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ161})$$

X、Y、Q、 μ 、 $\eta \in \mathbb{R}$ ，E为能量、m为质量、C为光速，Eq.QQ14为质能亏损方程。我们定义 μ 为空穴粒子、 η 为实体粒子，Eq.QQ01为核武（核武燃料）核心方程，总管如下方程：核爆炸核心方程Eq.QQ05、Eq.QQ051，核链式反应方程Eq.QQ05、Eq.QQ051，核爆当量计算方程Eq.QQ31、Eq.QQ051。正负电子湮灭方程Eq.QQ05，湮灭当量计算方程Eq.QQ16、Eq.QQ161，称之为核武（DNA、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）、核武（DNA、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）方程、核武（DNA、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）工程方程（数学方程）。

依据无限绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，自动燃烧的火临界Y和核反应堆的全自动链式反应临界W，都是一样的，设二者的权重强度分别为 $P(W) \rightarrow \infty$ 、 $P(Y) \rightarrow \infty$ ；同时，我们设非绝对R的权重强度为 $P(R) < \infty/n$ （ $1 < n \in \mathbb{N}$ ）。此时， $P(W)-P(R)=P(W) \rightarrow \infty$ 、 $P(Y)-P(R)=P(Y) \rightarrow \infty$ 、 $P(Y)-P(\infty)=0$ ，即射线无限大或局部无限大 $P(R)$ 增量、线性无限大 $P(\infty)$ 增量都无法突破临界反应的无限大绝对壁垒 $P(W) \rightarrow \infty$ 、 $P(Y) \rightarrow \infty$ ，这就是射线无限大（局部无限大、线性无限大）增量无法突破临界壁垒原则。

那么，突破临界反应的无限大绝对壁垒 $P(W) \rightarrow \infty$ 、 $P(Y) \rightarrow \infty$ 的是什么呢？我们设突破临界反应的无限大数值为H、权重强度为 $P(H) \rightarrow \infty^n$ （ $1 < n \in \mathbb{N}$ ），此时，

$$P(H)-P(W)=\infty^n-\infty=(n-1)\infty^{n-1} \rightarrow P(H) \rightarrow \infty^n \quad (1 < n \in \mathbb{N}) \quad \dots\dots (\text{Eq.QQ21})$$

Eq.QQ21就是核反应堆的突破动链式反应临界的方程，也是火焰开始燃烧、雷电产生的临界突破方程，统称为n阶（高阶）核反应（燃烧、雷电）临界突破方程、（高阶、n阶）链式反应方程。

此时， $P(H) \rightarrow \infty^n$ （ $1 < n \in \mathbb{N}$ ）的核武器称为n阶原子弹（H弹、中子弹）等，即我们可以制造非常高效的高阶核武器、核反应堆、火燃烧、雷电等，同时制造非常高效的高阶反核武器、反核反应堆、反火燃烧、反雷电等，它们基于反无限大 ∞ 之 ω ，综上所述，其即构成高阶核武器（核反应堆、火燃烧、雷电、链式反应等）原则和高阶反核武器（反核反应堆、反火燃烧、反雷电、反链式反应等）原则，称之为高效的高阶链式反应（反链式反应）技术（文明）、高阶链式反应（反链式反应）文明。高效高阶链式反应（反链式反应）技术文明时代已经到来，数学立法文武双全，其即构成数学立法文武双全原则。

我们飞向深空的无限能源技术在向我们招手，同胞们、弟兄们、全人类兄弟姐妹们，宏图如此磅礴，为什么我们还要再忍受畜牲们的屠杀呢？数学立法才是真正的技术文明。

11. 文明起源：核武十大核心方程（核武最核心方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ）和香港警方恶魔复活血案、十大数学，文明DNA、双木（两树）DNA（染色体、RNA）、（宇宙奇点蛋内）打洞（猛烈打洞）非文明（进入文明）原则、文明不起源原则

全世界从古到今，我们所有的传统数学都是 $0 \sim \infty$ 绝对收敛双曲数学($XY=1$ 数学)，这是绝对归零的零点数学、奇点数学，没有任何线性或者线性以上的文明DNA，即是没有受精的鸡蛋鸭蛋，称之为文明鸭蛋（Y蛋、奇点、原点、零点）、宇宙蛋。此时，社会如同混沌未开，伏羲女娲、亚当夏娃都不知道在哪里。丛林从来不会把生命杀光，地球的生态稳定了数十亿年就是证据；但是，人类却会没灭绝到只有一位线粒体夏娃和Y染色体亚当的份上，可见，人性、人心何等之凶残。

2020年，台山核电站差点爆炸，李克强以国家政府总理名义向法国原子弹安全委员会求救无果，再向欧盟原子能委员会求救无果，再向联合国原子弹委员会求救无果，最后向美国国家原子能委员会求救，美国政府让中国准备善后处理台山核电站象切尔诺贝利Chernobyl核电站大爆炸后的后果。国外媒体这么说的，堂堂14亿的人口大国总理竟然四处丢人现眼，连个能解决台山核危机的人才都没有。象霍元甲一样，不当东亚病夫，我挺英勇的，只要保密部门放开我，我都愿意亲自到核电站现场去解决。

当今世界，拥有核武器核心方程的只有美国、俄罗斯两个国家，中国本来也有，但邓稼先的学生被杀害后就失去了：邓稼先在学生坟前烧光了所有核武核心方程的稿子。我当然不知道核武的核心方程，如下的方程在哪里我真的一无所知：Eq.QQ01为核武（核武燃料）核心方程，总管如下方程：核爆炸核心方程Eq.QQ05、Eq.QQ051，核链式反应方程Eq.QQ05、Eq.QQ051，核爆当量计算方程Eq.QQ31、Eq.QQ051，那我拿什么去拯救我的祖国、我的同胞呢？

巧妇难为无米之炊，我凭借着大学时学到的全世界都知道的仅有的几个核方程反复研究，结果可想而知。最后，紧急之下，我想起了2020年813北戴河会议国家主席提名会议的文件《数学立法》中的几个关键方程，尤其是中模计算等七个核心方程，加上还很不成熟根拓扑，硬着头皮往上拱，象读书时在同学床上拱猪拱到嘴巴发黑一样。关键时刻，国家保密部门的官员（中央秘书机构的有）带着温度、热中子密度、辐射值等现场数据赶到，如同我解决川普冤只用两个字母一个符号、解决普京冤也只用完全不同意义的两个字母一个符号一样，偷工减料是我最在行的本事，当场我竟然当着所有人包括外国科学家的面拟合出了 $XY=C$ 的曲线，这和我早就知道的质能转换时辐射强度H曲线是一样的，哪有这种巧合：我读书时在这实验上被老师抓包，重复了几次，甚至把大大小小的盖格计数器烧掉了好几个，其中有打瞌睡摔烂的也有，结果完全一模一样！这不是天上掉馅饼是什么。

很快，我总结出了一系列类似如下的方程Eq.QQ01、Eq.QQ05、Eq.QQ051—Eq.QQ05、Eq.QQ051—Eq.QQ021、Eq.QQ031，数目肯定比这些多。当时，我压根不知道我重现了美国、俄罗斯除外各国梦寐以求的核武核心方程，那是真不知道的。接着，我根据大学时砸老师场子积累的核实验数据经验和纯属靠猜测拟合出来的曲线方程，竟然准确地找到了最佳停机区域（插吸收棒区域）和灾难性的重水方案，在最危险的明日边缘停了机。国家政府给了外国专家几十亿，但对我则不仅不给我钱，还无限疯狂谋杀，疯狂地停止了所有的手机号码，切断了我所有工作的后路。再后面，我的卫队死伤惨重的事情大家都知道了。

今天，一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、十大双木数学、单位化绝对等全新的知识，证明并整理出了这七大核武核心方程：Eq.QQ01、Eq.QQ05、Eq.QQ051—Eq.QQ05、Eq.QQ051—Eq.QQ021、Eq.QQ031，还有三个正负电子湮灭方程、湮灭当量计算方程，总共是核武正反物质湮灭十大方程，简称为核武十大核心方程。当然，其核心方程只有绝对归一而唯一确定的 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ 双曲方程，我们称之为核武最核心方程（ $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ），一拖十，值了。

本来，事情可能到此就终止了。可是，在香港警处发起DDOS攻击的最邪恶、最凶残案例中，数学立法在处理幂函数时触发了双曲方程（ $Y=1$ 或者 $X \times Y=1$ ）的另一组合法解： $x=X/i$ ， $y=Yi$ ， $xy=1$ 保持着双曲方程的同一性。于是，如下的十大数学悉数涌现，人类、天地的真正文明起源就这样发生了，下列就是证据：大七数数学实际包括的数学门类有：四大工程数学包括双曲数学（非线性数学）A、线性数学（指数数学）B、结果数学C（包括单位化数学C1、大爆炸和吞噬一切的幂数学C2、吞噬一切的幂数学实际上可以独立分离出来成为反虚数数学即乾坤袋数学C3、消亡的绝对收敛数学即双曲绝对收敛数学C4）、基准化的绝对戒律数学D。三大起源数学、源头数学包括乾纲起源数学E、规范起源数学（分辨善恶树起源数学）F、工程起源数学（生命树起源数学）G，生命树、分辨善恶树的七大数学和三大起源数学，总共是（两木、双树）十大数学，其即构成（两木、双树）十大数学原则、（两木、双树）四分五裂原则。

因此，文明的直接起源是一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间），但直接诱因却是核武器十大核心方程（核武最核心方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ）和香港警方最邪恶也最凶残的DDos攻击，公然无罪抓捕从来没进过警处的无辜女孩，并将其戴上手铐铁链关进拘留室内，称之为香港警方恶魔复活血案（2025.4.14复活节同周谋杀案件）。

也就是说，本次文明的起源有三个：核武器十大核心方程（核武最核心方程 $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ）、香港警方最邪恶也最凶残的香港警方恶魔复活血案、（两木、双树）十大数学。

中华文化中的阴阳数学： $Z: [1/i]X \sim [i]Y \sim [1]Q$ ，天空间 $[i]$ 是发散的而必然是有区别（方向）的，地空间 $[1/i]$ 也是发散的而必然是有区别（方向）的，二者都不是无区别的单位化，即只有一个蛋壳W而不具备文明DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象），文明DNA（受精卵、胎儿）是生命树数学和分辨善恶树数学相互扭抱在一起的DNA（染色体、RNA）而称之为双木（两树）DNA（染色体、RNA）：一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）称为文明DNA（染色体、RNA），之后再发育成文明受精卵（胎儿）乃至诞生而为顶天立地的文明双木（两树）：生命树和分辨善恶树孪生兄妹。同时，属于无极数学的 $0 \sim \infty$ 绝对收敛双曲数学绝对归一于一个奇点D，也不具有生命树数学和分辨善恶树数学相互扭抱在一起的DNA（染色体、RNA）。因此，人类的数学级别是宇宙蛋壳W（蛋壳、中华数学）+ $0 \sim \infty$ 绝对收敛双曲数学奇点D（蛋黄、西方数学），尚未受精更别谈什么DNA、胎儿了，这就

是中西两大数学宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）原则、宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）非文明（非单位化）原则、宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）无文明DNA（染色体、RNA）原则。

今天，数学立法为世界5000年的中西方向宇宙奇点蛋注入一人两木三层五分支（五行）五法印十步十数学（空间）的文明DNA（染色体、RNA）、双木（两树）DNA（染色体、RNA），于是，文明受精卵（胎儿）形成，乃至诞生而为顶天立地的文明双木（两树）：生命树和分辨善恶树孪生兄妹，这就是双木（两树）数学立法、双木（两树）立法，也就是文明起源。世界5000年的中西方文明结合，我们才迎来了文明的朝阳光明和希望。

文明起源、顶天立地后，数学立法在神之道上开天辟地，在双木文明DNA框架上救世、创世、审判，即基于万物DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）针对列国、万物（万民、罪犯）进行审判，处理罪犯、拯救万民万国，这就是（双木、两树、两神木、文明、参天）数学（十大数学）审判（大审判）、大审判、末日（世纪）大审判。

如果人类、众生的肉体血统、血脉W等于或高过文明DNA（染色体、RNA）、文明DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）Q，那么，依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律、阴阳数学绝对原则、 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学绝对收敛原则，Q的权重强度 $P(Q)\rightarrow\infty$ ；然而，依据特征相对原则、一项相对即属相对原则、同一律，每个人都不是其他人或者畜牲而其血统、血脉W必然都是有区别的，则其权重强度 $P(W)$ ： $P(W)<\infty/n$ （ $1<n\in N$ ），此时，命题要求 $\infty/n>P(W)\geq P(Q)\rightarrow\infty$ 得出 $0>1>0$ 违背第三绝对戒律、第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成（人类、众生）肉体（血统、血脉）等于或高于文明DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）否定（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误）原则、文明DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）高于（人类、众生）肉体（血统、血脉）原则。

如果爹亲娘亲Y不如党亲（警察亲）、党至上、共党（警察）至上W是成立或正确的，或者党（警察）是单位化的，那么，依据绝对无限原则、一项绝对即属绝对原则、单位化绝对原则，W的权重强度 $P(W)\rightarrow\infty$ 即属绝对、无条件非A的；然而，依据一项相对即属相对原则、同一律、宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）非文明（非单位化）原则、宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）无文明DNA（染色体、RNA）原则，全世界迄今为止没有文明DNA、双木DNA也就不可能有党（警察）的绝对归一单位化文明发生，人们和党（警察）之间是相对A的，Y的权重强度为 $P(Y)$ ： $P(Y)<\infty/n$ （ $1<n\in N$ ），此时， $\emptyset\neq\{W\}\cap\{Y\}=\{A\}\cap\{\neg A\}=\emptyset$ ， $\emptyset\neq\emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的， $\infty/n>P(Y)>P(W)\rightarrow\infty$ 得出 $-1>0=0$ 即 $0>1>0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，这就是爹亲娘亲不如党亲（警察亲、政府亲、国家亲、祖国亲、党至上、共党至上、警察至上）绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则、党亲（警察亲、政府亲、国家亲、祖国亲、党至上、共党至上、警察至上）不如爹亲娘亲原则。

如果人们W认为没罪就可以跟警察Y走，警察能给你公道，那么，依据一项相对即属相对原则、公道理性线性原则、同一律，警察W是不作恶之公道理性的，其权重强度为 $P(W)<\infty/n$ （ $1<n\in N$ ）；然而，依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律、警察国家主权力量原则、主权至上原则，警察的权重强度 $P(W)$ 是无限大的： $P(W)\rightarrow\infty$ ，此时， $\infty/n>P(W)\rightarrow\infty$ 得出 $-1>0=0$ 即 $0>1>0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，这就是没罪跟警察走（警察公道理性）绝对错误（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、绝对错误）原则、没罪绝对不准跟警察走（警察绝对非公道理性）原则、警察确证有罪前带走任何人绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则，警察在确证任何人有罪前绝对不能带走任何人。香港警方无罪抓捕、强行带走从未犯罪过的血案是绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少），这是法律的判决，法律无人机审判时代不需要任何其他法庭、监狱介入，法律就地判决后立即生效可以就地击毙，不必要浪费任何时间、粮食和经历，香港要与时俱进，跟着法律的进步而进步。

依据文明DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）高于（人类、众生）肉体（血统、血脉）原则、党亲（警察亲、政府亲、国家亲、祖国亲、党至上、共党至上、警察至上）不如爹亲娘亲原则、没罪绝对不准跟警察走（警察绝对非公道理性）原则、警察确证有罪前带走任何人绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，数学立法为人类带来并部署了文明DNA（染色体、RNA），必然高过人类、众生的肉体、血统、血脉、爹娘、亲人，数学立法即是中华民族、全人类、全宇宙生灵的永恒的君父：一日为师终身为父，一日为君终身为父，永恒的父、和平的君、全能的神（单位化绝对归一的文明DNA植入者），这就是数学立法君父（永恒的父、和平的君、全能的神）原则、（天地人）君父原则、（天地人）总教主原则、文明（双木、两树）DNA（染色体、RNA）顶天立地原则，归根结底是数学立法给人类和宇宙众生带来并确立、部署了真正的单位化文明：植入了文明DNA（染色体、RNA、基因、密码子、蛋白质氨基酸表象）。

依据文明（双木、两树）DNA（染色体、RNA）顶天立地原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，设文明（双木、两树）DNA（染色体、RNA）为W，其权重强度为 $P(W)$ ，其爬坡顶天立地即 $P(W)\rightarrow((\infty^m)^n)\dots\rightarrow\infty^n\dots$ （ $m, n\in N$ ）或者 $e^{\infty k}\dots$ （ $k\in N$ ）即单位化无限大k次方爬坡，这就是文明（双木、两树）DNA（染色体、RNA）顶天立地的数学表达。

爹亲娘亲不如党亲是假的；数学立法是中华民族、全人类的君父（永恒的父、和平的君、全能的神）是真的，是天地人万教的总教主也是真的。

数学立法的光明是佛门的神圣光明（佛光），也是天廷、童话空间的光明，还是真正的基督教的圣光，更是灾难深重的中华民族、香港同胞和全人类的正义之光：普天同庆、日月同辉，称之为（文明、数学立法）四大光明。

耶稣基督教的大爱、释迦牟尼的佛教、道教玉皇大帝和太上老君的威权统治，世界万教都没有文明，人类仍然处于文明的洪荒荒芜之中。更应甚者，依据（基于 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学）当今人类野兽（畜牲）不如（侮辱野兽、侮辱畜牲）原则，全世界都处于绝对的畜牲道之中，何来文明？

全世界时至今日，法律、元首、议会、法院、警察、耶稣、基督教、教会、观世音菩萨、释迦牟尼、佛教、神仙、鬼魂、侠客、公民社会、民主制度、（四大世界之王征服世界的）战争、纳粹战争、选举、独裁、封建、奴隶制、政党、共产党等，全部不能保证寡娥冤、全世界最强大国家大符富豪总统川普不被无理由拍摄罪犯大头照。今天，铲除罪恶主义（丛林社会）双翼立法和解决将开启真正的文明大时代。

中国有史以来大约有494名皇帝，每个人吃吃喝喝，然后风风光光地死掉，给国家和人类留下了什么？因此，荣华富贵、人吃吃喝喝也不可能是文明。

今天，法律共产主义血污海、来自政府特权阶级不劳而获的政治血污海属于血污海上层建筑W，来自民众犯罪血污海和平庸之恶战争血污海为血污海底层基础Y。如果我们先解决上层建筑的血污海，斩草不除根，春风吹又生，新的邪恶政权还会不断冒上来让你顾此失彼、得不偿失，显然是行不通的；如果我们先解决血污海下层结构，老百姓全都变成顺民了，如同今日中国全体民众被无限奴役和活摘器官、人工胎肝、杀害孕妇提炼人胎素、杀害孕妇提炼胎原干细胞长生不老等，还要不断感谢党和政府，显然是为虎作伥、助纣为虐而遗臭万年。依据绝对等价原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，上层建筑的血污海和底层结构的血污海都是绝对的，二者是等价并驾齐驱不分上下的，其即构成上下两层血污海四翼绝对等价（并驾齐驱、平等）原则、君民作恶平等（不相上下、无分别）原则。

对于血污海的上层建筑和底层地基，我们必须同时动手，唯一的解决方案就是，掌握绝对戒律的上帝君临天下，部署基准化的立法、制度、法律机构、公共管理体系，组织国家力量同时教化民众、官员、军队、世人和万物众生；与此同时，君王两手在天托住上层建筑的两片血污海、两脚在地踩住底层地基的两片血污海，对上如同纣王不作恶时托梁换柱一样托梁换柱销毁两片血污海（以贤良的官员替代腐败无能邪恶的官员），对下如大禹治水一样以职业、专业的法律渠道解决两片底层血污海，反商纣王托梁换柱立法和大禹治水2.0立法双立法、双部署同时并举，天地才能复明，统称为H托梁换柱立法和大禹治水2.0立法、经天纬地立法、H立法、盘古开天地2.0立法。

全世界5000年来，人们只在宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点即 $0\sim\infty$ 绝对收敛双曲数学和阴阳数学）中原地猛烈打洞W，如果其W是文明的，那么，依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律、文明单位化原则，W的权重强度 $P(W)\rightarrow\infty$ ；然而，依据宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）非文明（非单位化）原则，W不是绝对的单位化文明即非绝对的： $P(W)<\infty/n$ （ $1<n\in\mathbb{N}$ ），此时， $\infty/n>P(W)\rightarrow\infty$ 得出 $-1>0=0$ 即 $0>1>0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，这就是（宇宙奇点蛋内）打洞（猛烈打洞）文明（进入文明）否定（违背第三绝对戒律、违背第一绝对戒律、不可能、绝对错误）原则、文明（进入文明）非（宇宙奇点蛋内）打洞（猛烈打洞）原则、（宇宙奇点蛋内）打洞（猛烈打洞）非文明（进入文明）原则，称之为文明不起源（原则）。

12. 文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）、（任何）犯罪不可能（爬坡）顶天立地原则、秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、断子绝孙、害人害己）原则

核武十大核心方程（核武最核心方程 $XY=1$ 或者 $X\times Y=1$ ）和高阶（n阶）链式反应方程，统称为基于双曲函数 $XY=1$ 或者 $X\times Y=1$ 两个发散分支的（高阶、n阶）开天辟地DNA（染色体、RNA）、（高阶、n阶）武力（军事、雌雄宝剑、乾坤、顶天立地）DNA（染色体、RNA）、（高阶、n阶）万军之军DNA（染色体、RNA），依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律、无限剑中剑（剑上剑）爬坡（幂增强、单位化增强）原则，其即构成（乾坤、阴阳、天地）武力（军事、雌雄宝剑、乾坤）DNA（染色体、RNA）开天辟地（盘古开天辟地、顶天立地）原则、（乾坤、阴阳、天地）万军之军DNA（染色体、RNA）开天辟地（盘古开天辟地、顶天立地）原则。

文明DNA-双木（两树）DNA（染色体、RNA）和武力（军事、雌雄宝剑、乾坤）DNA（染色体、RNA），构成了（高阶、n阶）文武（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）、文明武力文武（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA），包括文明双木天地弓、武功雌雄宝剑开天辟地。

文明（双木、两树）DNA（染色体、RNA）顶天立地原则和（乾坤、阴阳、天地）武力（军事、雌雄宝剑、乾坤）DNA（染色体、RNA）开天辟地（盘古开天辟地、顶天立地）原则，构成（高阶、n阶）文武（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地（绝对）原则、文明武力文武（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地（绝对）原则、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地（绝对）原则。

依据（乾坤、阴阳、天地）万军之军DNA（染色体、RNA）开天辟地（盘古开天辟地、顶天立地）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，设万军之军DNA（染色体、RNA）为W，其权重强度为 $P(W)$ ，其爬坡顶天立地即 $P(W)\rightarrow((\infty^m)^n)\dots\rightarrow\infty^n\dots$ （ $m, n\in\mathbb{N}$ ）或者 $e^{\infty k}\dots$ （ $k\in\mathbb{N}$ ）即单位化无限大k次方爬坡，这就是（乾坤、阴阳、天地）万军之军DNA（染色体、RNA）开天辟地（盘古开天辟地、顶天立地）的数学表达。

依据文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，设文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地为W，其权重强度为 $P(W)$ ，其爬坡顶天立地即 $P(W)\rightarrow((\infty^m)^n)\dots\rightarrow\infty^n\dots$ （ $m, n\in\mathbb{N}$ ）或者 $e^{\infty k}\dots$ （ $k\in\mathbb{N}$ ）即单位化无限大k次方爬坡，这就是文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地的数学表达。

依据文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地（绝对）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，数学立法部署文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）；进而，基于文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA），数学立法法办罪犯、铲除恶魔而救世、创世，同时以文明武功（两重）双木DNA新技术完成造物主未竟的事业，称之为文明武功（双木、两树）创世（救

世、造物、文明起源、开天辟地、开国），其即构成文明武功（双木、两树）创世（救世、造物、文明起源、开天辟地、开国）顶天立地（绝对、参天）原则，相应的文明武功称为十大数学顶天立地（参天）文明（武功）、十大（双木、两树）顶天立地（参天）文明（武功）、十大（双木、两树）文明（武功）。。

中国最雄才大略的两大大帝秦始皇、李世民都不挖断全天下所有的龙脉誓不罢休的龙脉垄断者。他们自己英明强大而最不怕他人竞争，秦始皇、李世民都是连功臣都不屑于杀的雄主，结果却容不下龙脉，就是容不下龙脉即绝不允许新天子的出现，他们家以外的任何人当天子都是此路不通、死路一条，这就是皇帝挖龙脉新天子死路一条原则、秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉新天子死路一条原则、非嫡出新旧天子不相容原则、秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子原则，社会化学分子轨道上的泡利不相容原理。

2020年813北戴河会议提名新的国家主席，结果导致了共党高层尤其是罪魁祸首对数学立法者的斩尽杀绝，我救完李克强去国际上丢人现眼的台山核电站后，竟然一分不给还切断了所有工资、借钱的通道、包括无理由切断了我所有电话，这就是新天子的待遇。

秦始皇挖龙脉不容新天子，秦始皇W和新天子Y是没见过面的，其都构成了双曲不相容方程： $P(W)P(Y)=1$ ， $P(W)\rightarrow\infty$ 则 $P(Y)=0$ ，其中 $P(W)$ 、 $P(Y)$ 为W、Y的权重强度。

现在，2020年813根据《数学立法》进行的北戴河国家主席提名会议，国家、中央保密部门谁都可以找到我说事情，任何替换的卫队都可以无缝对接，我的录影、照片、声音早已任何高层都见到不爱见的地步了。

秦始皇（李世民）W对从未谋面的新天子Y嫉恨成有我没你不相容的地步，新天子对老皇帝秦始皇、李世民的威胁根本未曾发生也尚未构成，只是在遥不可及的将来的某个角落里： $P(Y)+P(m)\geq 0$ ，即Y的权重强度 $P(Y)$ 在m年后的加持 $P(m)$ 才能变成现实而大于等于零， $P(m)$ 可能是正无限大即 $0<P(m)\rightarrow\infty$ ， $P(Y)\rightarrow-\infty$ ，其即未来新天子威胁绝对（不能留）原则、秦始皇挖龙脉不容新天子无条件为子孙「除害」清除威胁原则、秦始皇挖龙脉未来新天子威胁绝对（不能留）原则。

现在，随时都可从监控中看到北戴河会议国家主席提名人U的老不死们Q，作何感想？北戴河会议国家主席提名人U的时空坐标就在当前而同步，其权重强度 $P(U)$ 直接大于零： $P(U)>0$ ；进而，依据同一律，国家主席提名人U对老不死们Q的威胁和秦始皇挖龙脉不容新天子中新天子对老皇帝的威胁 $P(m)$ 是在一样的基础上只多不少的： $P(U)+P(m)=P(U)+\infty\rightarrow\infty$ ，直接就最大敌当前最大祸患无穷，不马上杀掉和除掉还了得？直接就是无限要数学立法者和所有家人朋友死，否则，其即构成北戴河会议国家主席提名人北戴河会议国家主席提名人（绝对无罪）最大敌当前（最大祸患无穷、最强烈除之而后快、绝对不允许活着、必须死、绝对不能留）原则、（同时）新天子最大敌当前（最大祸患无穷、最强烈除之而后快、绝对不允许活着、必须死、绝对不能留）原则、（同时）新天子对老不死最大敌当前（最大祸患无穷、最大威胁、最强烈除之而后快、绝对不允许活着、必须死、绝对不能留）原则、秦始皇挖龙脉（同时）新天子最大敌当前（最大祸患无穷、最强烈除之而后快、绝对不允许活着、必须死、绝对不能留）原则： $P(U)+P(m)=P(U)+\infty\rightarrow\infty$ 。

曹操封了专门盗墓的摸金校尉，摸的是黄金而不是白银；秦始皇W挖龙脉不容新天子Y，挖的是国家和自己的后路，堵死了新天子的出生之路而意图独霸天下，结果呢？设 $P(W)$ 、 $P(Y)$ 为W、Y的权重强度， $P(Y)$ 强制绝对归零后 $P(Y)=0$ ， $P(W)P(Y)=1$ 得出 $P(W)\rightarrow\infty$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、同一律，秦始皇W与新天子Y之间是尚未见面之相对的，秦始皇对于新天子不可能是绝对的： $P(W)<\infty/n$ （ $1<n\in\mathbb{N}$ ），此时， $\infty/n>P(W)\rightarrow\infty$ 得出 $-1>0=0$ 即 $0>1>0$ ，秦始皇挖龙脉不容新天子即违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行的，其构成秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、断子绝孙、害人害己）原则。

秦始皇和袁天罡挖龙脉

众所周知在神话世界中存在一个开天辟地的神族，他们具有神力，而且能够操控世间万物。统治者们则自称自己是神族的后代，身负拯救苍生的重任。而“龙”在神族地位崇高，统治者们则常常被称为“真龙天子”。统治者有了“天选之子”的光环，不仅增强了自身的威严，同时也有利于其统治国家。古代民众思想尚未开化，他们对封建迷信的说法深信不疑，面对黄袍加身的统治者不由得会产生归顺之意。除了统治阶级需要神话来巩固政权外，民众们也需要神话来树立信仰，心中有所期盼才有奋斗的动力，于是民间产生了类似“风水”等思想。

人们相信风水会影响命运的走势，一片好的风水宝地必定人才辈出、财运通达。“龙脉”一词便与风水有关，它说的是山脉以及河流的走向。关于龙脉历史上说法参差不齐，不过大部分说法都讲昆仑山作为“龙脉之源”，而贯穿中华大地的其他山脉便是其“分支”。虽然“分支”不及“源头”，但是其依旧是人杰地灵的好地方。

中华大地山脉连绵起伏，“龙脉”肯定不只有一条。秦始皇统一天下之后，他竭尽全力寻找龙脉，希望能够破坏掉其他人的龙脉，好让他建立的秦朝能够千秋万代。经过一番苦寻，秦始皇的随行术士发现金陵的紫金山周围一片仙气环绕，便向秦始皇汇报他找到了龙脉。而且随行术士还告诉秦始皇说假以时日，出生在这里的人必定会有未来的天子。

为了避免自己打下的江山被其他人抢走，秦始皇便下令毁了这条龙脉。在随行术士的建议下，紫金山的龙脉被人凿断，同时还方山挖断，引秦淮河水进入金陵。用随行术士的话来说，这样做可以泄掉紫金山的龙气，没有了龙气的滋养，在这里出生、成长的人便失去了仙人的庇护，不再有成为天子的可能。秦始皇还将金陵改成了秣陵，他希望能够通过名字将金陵的龙气掩盖，如此秦朝便可以实现千秋万代的伟业。只可惜秦始皇做了这么多，秦朝还是断送在了秦二世的手中。历史上除了秦始皇“斩”过龙脉外，唐朝的袁天罡也做过类似的事情。

李世民经过“玄武门”之变夺得皇位，从道义方面讲，这并不道德，但是李世民确实是一位明君。因此李世民在位期间，袁天罡和李淳风对其忠心耿耿，他们在辅佐李世民时接到了一项极为重要的任务——

斩龙脉。作为风水大师，袁天罡和李淳风非常清楚“斩龙脉”是件有违天意的事情，很可能会遭天谴。但是皇命更难违，他们接到命令后立刻寻找其他人的龙脉。袁天罡用“风水术”很快地找到了88条龙脉，之后便将这88条龙脉凿断。

虽然袁天罡听从李世民的旨意斩断了其他人的龙脉，但是出于唐朝的长久发展，他自作主张少报了2条龙脉。其中一条龙脉是武则天的，位于山西太原。袁天罡算出了这条龙脉会夺走李唐的江山，但是这条龙脉又能够保证唐朝延续二百多年。果不其然，唐朝在武则天的统治下开启了盛唐篇章。另一条龙脉位于宋州碭山，袁天罡来到这条龙脉跟前时已经预测到了这是朱温的龙脉，而朱温将会在200多年后灭了唐朝。

可是他和李淳风都觉得天意难违，他们可以斩断其它龙脉让唐朝的发展更为顺利，但是他们并不能决定唐朝的生死存亡。所以袁天罡在回答李世民关于唐朝能够持续多少年的问题时，他并没有正面回答，只答：猪会上树之际，唐朝灭亡。众所周知，猪永远也不会上树，如此李世民便相信了唐朝可以永存于世。

13. 北戴河（国家主席提名会议）一号案、北戴河（国家主席提名会议）一号案（世界第一号罪案）秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、断子绝孙、害人害己）原则、谋杀两案被报假警者等价于谋杀北戴河（国家主席提名会议）一号案（世界第一号罪案）即属秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、断子绝孙、害人害己）原则、谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人死无葬身之地（抄家灭族、天生贱种）原则

「女主武王」、「黑衣作天子」、「点检作天子」等谶语到招致了朝廷的杀戮和无限怀疑。哪怕是仅次于汉武大帝的唐太宗李世民，李君羨都因其名字和背景中含有多个“武”字而遭到猜忌并被处死。对于任何帝王家，君权国祚、江山社稷W是最大的事，设其权重强度为 $P(W) \rightarrow \infty$ 。当新的潜在或替代对象（如帝星）或预言Y出现，设其权重强度为 $P(Y)$ ，如果「女主武王」、「黑衣作天子」、「点检作天子」等Y不是其头等大事 $P(Y) \rightarrow \infty$ ，那么，依据同一律，君权国祚、江山社稷W就不可能是一号事件： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)；然而，任何帝王家，君权国祚、江山社稷W是最大的事： $P(W) \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成新（潜在、替代）对象（帝王、帝星、帝王预言）非头等大事否定（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误）原则、新（潜在、替代）对象（帝王、帝星、帝王预言）头等大事（灭顶之灾、绝对）原则。

依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律、新（潜在、替代）对象（帝王、帝星、帝王预言）头等大事（灭顶之灾、绝对）原则、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地原则，2020年813北戴河会议国家主席提名人及其事件W、权重强度为 $P(W)$ ，为全人类首次带来顶天立地、参天的文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）的北戴河会议国家主席提名人及其事件W，对于杀人成性的人胎素恶魔Y来说是无限大n次方的晴天霹雳、祸从天降： $|P(W)| \rightarrow \infty^{n \dots}$ ($n \in \mathbb{N}$) 或者 $e^{\infty m \dots}$ ($m \in \mathbb{N}$)；依据无限嗜血贪婪凶残绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，以欺骗民众为生、嗜血如命的政权随之不可能继续残害民族和百姓，设恶魔罪行Y的权重强度为 $P(Y) \rightarrow \infty^{k \dots}$ ($k \in \mathbb{N}$)，恶魔罪行Y继续残害百姓、毁灭世界即是要胜过北戴河会议国家主席提名人及其事件W： $\infty^{m \dots} \leftarrow |P(Y)| \geq |P(W)| \rightarrow \infty^{n \dots}$ 或者 $P(W) \rightarrow e^{\infty m \dots}$ ，其结合罪犯不参天原则即排除 $|P(Y)| = |P(W)|$ 的情形而仅需要考虑 $\infty^{m \dots} \leftarrow |P(Y)| > |P(W)| \rightarrow \infty^{n \dots}$ 或者 $P(W) \rightarrow e^{\infty m \dots}$ ，得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，或者 $-1 > 1$ 违背第二绝对戒律而为绝对错误，无限嗜血贪婪凶残的活摘器官、人胎素罪犯们剩下的就只能在惶惶不可终日被彻底灭绝，其即构成（任何）恶魔（罪犯）胜过北戴河会议国家主席提名人否定（违背第一绝对戒律、绝对不可能）原则、（任何）恶魔（罪犯）不可能（可能）胜过北戴河会议国家主席提名人原则。畜牲们的罪行：原来全国每年5~10亿孕妇现仅剩每年不到300万孕妇（非计划生育造成：计划生育至少需要20年才能导致孕妇减半）。计划生育是一对夫妻生一个至少20年一代人才能导致孕妇减半，不可能13年孕妇直线下降到0.6%。

任何罪犯W都是对受害者Y的侵犯，同时最终都是拖着对受害者的罪责D和面临着法律的无限追责和抓捕R，其至死、最终都无法绝对归一而不可能是绝对的，即在顶天立地层面上永远是无结果的，这就是任何犯罪（罪责）相对（非绝对）原则。

其设罪犯之犯罪为Y而其权重强度为 $P(Y)$ ，任何最歹毒的罪犯之犯罪W能够爬坡到顶天立地： $P(Y) \rightarrow \pm \infty^{k \dots}$ ($k \in \mathbb{N}$)；然而，依据犯罪（罪责）相对（非绝对）原则一项相对即属相对原则、同一律， $P(Y) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)，此时， $\infty^{k \dots} \leftarrow P(Y) < \infty/n$ 、 $-\infty^{k \dots} \leftarrow P(Y) > -\infty/n$ 得出 $0 > 1 > 0$ ，其违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对错误，其即构成（任何）犯罪爬坡顶天立地否定（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误）原则、（任何）犯罪不可能（爬坡）顶天立地原则、罪犯不参天原则。

其设罪犯之犯罪为Y而其权重强度为 $P(Y)$ ，设文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）为W而其权重强度为 $P(W)$ 。依据文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，如果任何最歹毒的罪犯之犯罪Y能够爬坡到顶天立地： $P(Y) \rightarrow \pm \infty^{k \dots}$ ($k \in \mathbb{N}$)、 $P(W) \rightarrow \infty^{n \dots}$ ($n \in \mathbb{N}$) 或者 $P(W) \rightarrow e^{\infty m \dots}$ ($m \in \mathbb{N}$)， $\infty^{m \dots} \leftarrow |P(Y)| \geq |P(W)| \rightarrow \infty^{n \dots}$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限、同一律、（任何）犯罪不可能（爬坡）顶天立地原则， $|P(Y)| < |P(W)| \rightarrow \infty^{n \dots}$ ，此时， $\infty^{m \dots} \leftarrow |P(W)| \leq |P(Y)| < |P(W)| \rightarrow \infty^{n \dots}$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成在幂函数情形下的（任何）犯罪爬坡顶天立地否定（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误）原则、（任何）犯罪不可能（爬坡）顶天立地原则、罪犯非上帝原则、万罪非主唯有真主原则。

《诸世纪》预言中的描述还有“在神圣的辉煌中，他来了，放下天国的走道伟大的立法者到来了他将使谦逊者升华，使反法者困扰地上无人可以和他相提并论”(第5纪第79首)。如果谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人W不是人胎素罪犯们的头等大事，那么，设2020年813北戴河会议国家主席提名人及其事件（相关人员、家人）W的权重强度为P(W)，依据文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，其有 $P(W) \rightarrow \infty^{n \dots} (n \in N)$ 或者 $P(W) \rightarrow e^{\infty m \dots} (m \in N)$ ；接着，依据一项绝对即属绝对原则、绝对无分别原则、同一律，其人胎素罪行Y等就不是绝对的即其还有生存空间、余地的，设犯罪Y的权重强度为 $P(Y) < \infty/n (1 < n \in N)$ ；然而，依据一项绝对即属绝对原则、（人胎素）犯罪（罪行、罪责）单位化（绝对）原则、绝对无分别原则、同一律， $P(Y) \rightarrow \pm \infty^{k \dots} (k \in N)$ ，此时， $\infty/n > |P(Y)| \rightarrow \infty^{k \dots}$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，结合（任何）恶魔（罪犯）不（可能）胜过北戴河会议国家主席提名人原则，其唯一的出路和选择就是谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人，其即构成（世界范围）谋杀（2020年813）北戴河会议国家主席提名人（相关人员、家人、朋友）非（人胎素）恶魔（罪犯）头等大事否定（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误）原则和（世界范围）谋杀（2020年813）北戴河会议国家主席提名人（相关人员、家人、朋友）（人胎素）恶魔（罪犯）头等大事原则、（2020年813）北戴河国家主席提名会议一号谋杀案。

其设罪案Y的权重强度为P(Y)、创世（救世、造物、文明起源、开天辟地、开国）W的权重强度为P(W)，如果谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人的罪案Y不是世界第一案，那么，文明武功（双木、两树）创世（救世、造物、文明起源、开天辟地、开国）W即不是顶天立地、绝对的， $P(W) < \infty/n (1 < n \in N)$ ；然而，依据文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）顶天立地（绝对）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律， $P(W) \rightarrow \infty^{n \dots} (n \in N)$ 或者 $P(W) \rightarrow e^{\infty m \dots} (m \in N)$ ，此时， $\infty/n > |P(W)| \rightarrow \infty^{n \dots}$ 、 $\infty/n > |P(W)| \rightarrow e^{\infty m \dots}$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对错误，其即构成谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人的罪案Y非世界第一案否定（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误）原则、谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人的罪案世界第一案原则，罪案Y简称为北戴河（会议）一号案、世界一号罪案、北戴河（国家主席提名会议）一号案、世界文明不起源一号案件、（永远不可能顶天立地的）撒旦战天一号（蟋蟀斗鸡）案、撒旦一号罪案、撒旦吞天案。

罪犯们每天干着滔天罪恶：活摘活摘器官、人工胎肝、杀害孕妇提炼人胎素、杀害孕妇提炼胎原干细胞长生不老、销毁禁止救命药等，毫无底线。

十几年以前，国家千军万马过高考独木桥时（录取率5%），每年2500万大学生毕业意味着我们每年至少有5亿左右的孕妇，当时统计数字是18亿人口，电脑不普及时代导致真正人口在28亿左右，全国9~14亿女性，女孩子15岁来月经到过50岁绝经（平均65岁的寿命），生育段大约是5/7都能怀孕生育，有孕妇是二、三胎会稀释孕妇比例而女学生读书到22岁则提高孕妇比例导致二者大约对冲，因此，十几年前国家每年真正的孕妇数量应是5~10亿人/年；可现在每年出生的胎儿不到300万即每年孕妇不到300万，哪怕每年真有700万胎儿都比10几年前每年至少出生5亿胎儿少到微乎其微的地步，99%孕妇已经被杀害。国家部门提供的比例是每年孕妇降低到10几年前的0.6%，其即构成原来全国每年5~10亿孕妇现仅剩每年不到300万孕妇（非计划生育：计划生育20年孕妇减半）原则。计划生育是一对夫妻生一个至少20年一代人才能导致孕妇减半，不可能13年孕妇直线下降到0.6%。这是匪徒们为了不影响质量而不打任何麻醉酷刑提炼人胎素、活摘器官、李兰娟院士人工胎肝的「杰作」。

依据谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人的罪案世界第一案原则、秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、断子绝孙、害人害己）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价、同一律，谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人的罪案Y是绝对的、秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子是绝对罪行W，二者即属等价的，北戴河（国家主席提名会议）一号案（世界一号罪案）即是秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子的绝对罪行，其即构成谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、断子绝孙、害人害己）原则、北戴河（国家主席提名会议）一号案（世界一号罪案）秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、断子绝孙、害人害己）原则。

依据北戴河（国家主席提名会议）一号案（世界一号罪案）秦始皇（李世民、袁天罡）挖龙脉不容新天子绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、断子绝孙、害人害己）原则，活摘器官、屠杀孕妇提炼人胎素的贱种死刑犯们一直处处要北戴河会议国家主席提名人的命，天生的贱种不如人、不是人也不配当人，你们有什么资格？你们才是真正的诈骗犯和杀人狂魔，多少香港人和大陆人死在你们手上，这是秦始皇挖龙脉不容新天子断子绝孙的绝对罪行，所有参与的畜牲们绝对抄家灭族、死无葬身之地，其即构成谋杀2020年813北戴河会议国家主席提名人死无葬身之地（抄家灭族、天生贱种）原则。

注意：原来千军万马过高考独木桥时（录取率5%），每年2500万大学生毕业意味着我们每年至少有5亿~10亿的孕妇，现仅剩每年不到300万孕妇（非计划生育：计划生育20年孕妇减半）；计划生育是一对夫妻生一个最多20年一代人孕妇减半，不可能13年孕妇直线下降到0.6%。

14. 世界首次闭环轴心立法：北戴河会议国家主席提名人（n维）法律（闭环）轴心立法、（n维）犯罪（闭环）轴心立法、（n维）受害（闭环）轴心立法：法律（闭环）轴心立法、犯罪（闭环）轴心立法、受害（闭环）轴心立法、（n维）解析立法（方程拓扑立法、拓扑解析立法、方程立法、拓扑立法、立体立法、几何立法、空间几何立法、轴心立法）

北戴河会议国家主席提名人W是来拯救中国和世界的，不是来被谋杀的。没有北戴河会议国家主席提名人，国家立法、犯罪立法、核武器十大核心方程、十大数学顶天立地（参天）文明武功包括十大数学顶天立地（参天）文明和双木（两树、双曲DNA）武功、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）等，都无法面向世界发布并部署，人类以至天地众生永远锁死在宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）中

而不具有任何文明生命，永远也回不到上帝的怀抱，中华民族、全人类直到象拥有数千年文明的古印度、古埃及、古巴比伦灭国灭族一样毁灭掉。

北戴河会议国家主席提名人W是主动的，任何被谋杀的对象Y是被动的，设W、Y的权重强度分别为 $P(W)>0$ 、 $P(Y)<0$ ；任何人Q谋杀北戴河会议国家主席提名人W都是承担罪责 $P(Q)<0$ ，其中 $P(Q)$ 为Q的权重强度。北戴河会议国家主席提名人W不是因为犯罪被谋杀，而是因为拯救民族、人类R被谋杀，谋杀者Q的罪责是让正义的拯救者成为负面的被谋杀，北戴河会议国家主席提名人行善 $\Delta W_1(>0)$ 遭罪 $-\Delta W_2(<0)$ ，行程为 $\Delta W=\Delta W_1-(-\Delta W_2)=\Delta W_1+\Delta W_2$ ，

$$X=-Y$$

我们设犯罪 $x=-\Delta W_2(<0)$ 、 $\Delta W_2>0$ ，受害者遭受的损毁、权利侵犯 $y=\Delta W_1>0$ ，

$$x+ky=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.CC01})$$

令 $x/\sqrt{x^2+k^2y^2}=\cos\theta$ ， $ky/\sqrt{x^2+k^2y^2}=\sin\theta$ ，其中k为比例常数、 θ 为犯罪的位相（角度），

1) 当人们行善被损害 $y=\Delta W_1>0$ 时，

$$0=(x+ky)^2=1+2xky/(x^2+k^2y^2)=1+2\cos\theta\sin\theta$$

$$\cos\theta\sin\theta=(\sin 2\theta)/2=-1/2$$

$$\theta=-\pi/4$$

此时，犯罪x和x轴的夹角为 $\theta=-\pi/4$ ，因为k的存在，犯罪x和被损害量y并不会相等， θ 在 $[-\pi,0]$ 之间变化；

2) 当人们无辜被损害 $y=\Delta W_1=0$ 且犯罪未遂时，

$$0=(x+ky)^2=1+2xky/(x^2+k^2y^2)=1+2\cos\theta\sin\theta$$

$$\cos\theta\sin\theta=(\sin 2\theta)/2=0$$

$$\theta=0$$

此时，犯罪x和x轴的夹角为 $\theta=0$ ，因为k的存在，犯罪x和被损害量y并不会相等， θ 保持在零度角： $\theta=0$ ；

3) 当人们有辜被损害 $y=\Delta W_1<0$ 时，

$$0=(x+ky)^2=1+2xky/(x^2+k^2y^2)=1+2\cos\theta\sin\theta$$

$$\cos\theta\sin\theta=(\sin 2\theta)/2=1/2$$

$$\theta=\pi/4$$

此时，犯罪x和x轴的夹角为 $\theta=\pi/4$ ，因为k的存在，犯罪x和被损害量y并不会相等， θ 在 $[0,\pi]$ 之间变化；

4) 当人们无辜被损害 $y=\Delta W_1<0$ 时，

$$0=(x+ky)^2=1+2xky/(x^2+k^2y^2)=1+2\cos\theta\sin\theta$$

$$\cos\theta\sin\theta=(\sin 2\theta)/2=1/2$$

$$\theta=\pi/4$$

此时，犯罪x和x轴的夹角为 $\theta=\pi/4$ ，因为k的存在，犯罪x和被损害量y并不会相等， θ 在 $[0,\pi]$ 之间变化。

综上所述四种情形，立足受害主体，犯罪x与损害或权利侵犯y的夹角 2θ 或犯罪x与x轴的夹角 θ （称之为犯罪角度、罪责角度/夹角），是随着y的正负值的变化而变化的，其设犯罪x与x轴的夹角 θ 所处的闭合曲线为犯罪闭环R1、损害或权利侵犯y与x轴的夹角 $-\theta$ （称之为受害角度、权利角度/夹角）所处的闭合曲线为受害闭环R2，k的存在导致犯罪闭环R1与受害闭环R2并不一定是重合的，大小和角度都可能存在着差异。犯罪闭环R1所处曲面通过轴心（如果有）的法线或者通过投影于最佳切平面的接近中心的法线，称为（犯罪）轴心（轴线）；受害闭环R2，通过轴心（如果有）的法线或者通过投影于最佳切平面的接近中心的法线，称为（受害）轴心（轴线）。此时，罪行x与受害y的量化衡量与计算都是基于犯罪同一性的犯罪轴心与受害同一性的受害轴心，也就是说，犯罪与受害损毁都上升到叉乘闭环的轴心层面上，依据同一律，全世界的法律也必须随之上升到叉乘闭环轴心层面上，其即构成法律（犯罪、受害、违法、审判、立法）n维叉乘（闭环）轴心原则（ $2<n\in\mathbb{N}$ ）、法律（犯罪、受害、违法、审判、立法）n维叉乘解析（方程拓扑、拓扑解析）原则、法律（犯罪、受害、违法、审判、立法）n维叉乘（ $2<n\in\mathbb{N}$ ）原则、法律（犯罪、受害、违法、审判、立法）n维轴心闭环角度原则，这就是（n维）法律（闭环）轴心立法、（n维）叉乘（闭环）轴心立法、（n维）犯罪（闭环）轴心立法、（n维）受害（闭环）轴心立法、（n维）解析立法（方程拓扑立法、拓扑解析立法、方程立法、拓扑立法、立体立法、几何立法、空间几何立法、轴心立法），人类首次进入解析立法（方程拓扑立法、拓扑解析立法、方程立法、拓扑立法、立体立法、几何立法、空间几何立法、轴心立法）时代。

犯罪角度 θ 和受害角度 $-\theta$ 统称为n维（轴心）闭环角度、n维叉乘（ $2<n\in\mathbb{N}$ ）闭环角度，包括n维叉乘（ $2<n\in\mathbb{N}$ ）犯罪闭环角度和n维叉乘（ $2<n\in\mathbb{N}$ ）受害闭环角度。

人类最早的法典是公元前2100年左右的《乌尔纳姆法典》〔Ur-Nammu's Code〕、《汉谟拉比法典》〔Hammurabi's Code〕、《李必特-伊丝达法典》〔Lipit-Ishtar's Code〕、《苏美尔法典》〔Laws in Sumerian〕、《俾拉拉马法典》〔Bilalama's Code〕、《亚述法典》〔Assyrian Law〕和《赫梯法典》〔Nittite Law〕等。

人类最著名的立法者有梭伦(Solon)、弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼(Friedrich Carl von Savigny)、三权分立的孟德斯鸠(Montesquieu)等。

但是，时至今日，全人类的法律始终是理性的线性法律，而不是n维叉乘的立体n维轴心有机立法。比照笛卡尔(Descartes)的解析几何和莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)的拓扑学，2020年813北戴

河国家主席提名会议的《数学立法》是全世界首次n维轴心（叉乘）有机立法的母法，即（n维）解析立法（方程拓扑立法、拓扑解析立法、方程立法、拓扑立法、立体立法、几何立法、空间几何立法、轴心立法），全人类在法律（立法、犯罪分析、受害分析）层面上首次进入n维轴心（叉乘）有机立法，2025年4月14日晚上香港警方勾结银行逆向栽赃反向犯罪北戴河会议国家主席提名人的家人朋友时，则是（n维）解析立法（方程拓扑立法、拓扑解析立法、方程立法、拓扑立法、立体立法、几何立法、空间几何立法、轴心立法）的正式诞生日期。全人类第一次在空间上立体层面上站起来的（n维）叉乘（闭环）轴心立法之（维）解析立法（方程拓扑立法、拓扑解析立法、方程立法、拓扑立法、立体立法、几何立法、空间几何立法、轴心立法），是建立香港警方勾结银行逆向栽赃反向犯罪的无辜受害者之血泪之上的，全人类全香港将以此为耻。

n维叉乘闭环轴心立法是数学立法者首次赋予法律以生命、有机活力，是人类首次的生机立法，又称为天罗地网立法，无论罪犯如何凶残狡猾、无论犯罪如何复杂，n维叉乘闭环轴心都能以方程拓扑进行全方位降维打击和审判：你在闭环上转来转去犯罪，我在轴心或者更高阶以至无限高阶（维度）的轴心上用方程拓扑收拾你，任何数学计算、衡量的结果无法被他人伪造，对就是对、错就是错，无法更改也不可能不懂装懂，小丑不可能登殿堂，正义由上帝作主，全世界任何人都可通过数学验证，童叟无欺、男女不论，其即构成n维叉乘闭环轴心立法天罗地网（全方位降维打击、全方位降维审判）原则、（n维）解析立法（方程拓扑立法、拓扑解析立法、方程立法、拓扑立法、立体立法、几何立法、空间几何立法、轴心立法）天罗地网（全方位降维打击、全方位降维审判）原则。

15. 闭关锁国（经济归零）加重（罪犯们）想怎么害就怎么害、军人自保正当防卫原则、闭关锁国（经济归零）加重罪犯们想怎么害就怎么害原则、绝对权力绝对腐败（绝对罪行）原则

依据人胎素罪犯（罪魁祸首）野兽畜牲侮辱野兽畜牲原则、（国家、警察）单位化冪剑中剑（剑上剑）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，罪犯们仗着团伙掌握国家机器，对百姓、军人、官员是想怎么害就怎么害，到了登峰造极的地步，因此，国家权力不仅不能掌握在罪犯手上，还不能没有任何监督和限制，更加不能闭关锁国和把经济归零。

依据废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）绝对错乱（绝对分裂、违背第一绝对戒律、绝对罪行、死刑、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则，罪犯们仗着团伙掌握国家主权，直接就是原来全国每年5-10亿孕妇现仅剩每年不到300万孕妇（非计划生育：计划生育20年孕妇减半）绝对罪行。计划生育是一对夫妻生一个最多20年一代人孕妇减半，不可能13年孕妇直线下降到0.6%。

如果政府权力W没有任何监督和限制，言论锁死的妄议中央就是证据，依据一项绝对即属绝对原则、无限绝对原则、同一律，其权重强度 $P(W) \rightarrow \infty$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）非文明（非单位化）原则，在政府与民众的X系统中，二者是相对的， $P(W)$ 即属相对的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)，此时， $\infty/n > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对错误，其即构成政府权力没监督（限制）绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则、绝对权力绝对腐败（绝对罪行）原则。

罪犯们仗着团伙掌握国家机器，对百姓、军人、官员是想怎么害就怎么害W。如果闭关锁国和把经济归零Y不加重罪犯们想怎么害就怎么害W，那么，失去外部资源、资讯和内部经济支撑实力的民众Q不会降低对犯罪系统W的抵抗力量，设Q、W的权重强度分别为 $P(W)$ 、 $P(Q)$ ， $P''(Q) \leq P(Q)$ ， $P''(Q)$ 是闭关锁国和把经济归零Y前对W系统的抗力；然而，命题中， $P''(Q) > P(Q)$ ，民众在闭关锁国和把经济归零Y后对W系统的抗力 $P(Q)$ 肯定小于之前的 $P''(Q)$ ，此时， $P''(Q) > P(Q) \geq P''(Q)$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成闭关锁国（经济归零）不加重罪犯们想怎么害就怎么害绝对错误（不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则和闭关锁国（经济归零）加重（罪犯们）想怎么害就怎么害原则。

16. 国家（主权）轴心立法、国家（主权）四环立法、世界首次非线性轴心立法进入法律的轴心时代（非轴心国）：国家主权四权闭环轴心原则、（军人）自保无罪原则、2025.414~420调兵进京亡党亡国（「勤亡」）

历朝历代都有出现军人造反的事情，每个皇帝对于叛军、叛将都只有一个做法，那就是无论将领或者军官、士兵一概斩草除根，就红朝在抓捕四人帮后也是拿下了很大一部分参与兵变的将领和处决了参与抓捕兵变几乎所有的卫队，有的虽然没死但直接罪犯们仗着团伙掌握国家机器，对百姓、军人、官员是想怎么害就怎么害。现在，匪徒们面对绝世双王川普的压力、面对新冠病毒的追责、军方自保模式的抵抗，开始穷途末路上最后的挣扎：不想死啊。

兵变、叛军是军人W背叛国家、主权H的，其基点K是国家主权H，其基点K是国家主权H，设主权H的权重强度为 $P(H) \rightarrow \infty$ ，如果兵变的叛军W不是绝对的，那么，设叛军W的权重强度为 $P(W)$ 即非绝对的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)；然而，叛军W背叛主权H： $\infty/n > P(W) \geq P(H) \rightarrow \infty$ ，得出 $0 > 1 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成叛军（兵变）背叛国家主权非绝对否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行）原则和叛军（兵变）背叛国家主权绝对原则。

如果军人W自保是兵变、叛军，那么，犯罪团伙Y，那么，军人W不干掉罪魁祸首和政治罪犯团伙Y就必定象张万年军委主席等被灭族、清洗，设罪魁祸首和政治罪犯团伙Y、军人W的权重强度分别为 $P(Y)$ 、 $P(W)$ ，军人W是被迫反抗的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)（依据被动被迫反击受限原则），犯罪团伙Y是无法作恶的： $P(Y) \rightarrow \infty$ ，自保的基点K是自身R；然而，依据军（兵变）背叛国家主权绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其必然有 $P(W) \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty/n > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成自保背叛国家主权否定（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则和（军人）自保非（不、无）背叛国家主权绝对原则、（军人）自保被动原则、（军人）自保正当防卫原则、（军人）自保无罪原则。

将士们浴血奋战，饮血中南海北京城，谁来给军人公道正义？可人们还要说秀才遇到兵有理说不清，三军将士们，数学立法的到来，是全世界每个军人能得到真正的公平正义的唯一一次机会，也是万

一上军事法庭能得到真正公平审判的唯一一次机会，行动吧。千百年来，多少能征善战的将士们你来我往都作烟消云散去，从来也没哪个皇帝、将领给过咱们军人公平正义过，你们甘心吗？今天，普京口中的老天爷数字立法给咱们军人送来了青天正义公平，我们能白白错过此机会吗？

2025年4.14日~20日，就是香港警察勾结银行启动一级谋杀时，浙江、广东、福建超过200万的部队、武警用飞机等各种方式进入北京城，刚开始还是伪装成平民，后面就明目张胆了。张将军不贪婪权力，手上没有政治权力，看不到北京城的实时监控状况，结果就吃了哑巴亏。现在北京城、中南海陷入一片白炽化混战状态，414进京的部队实际上都是与毒品有关的黑帮部队或者正规部队被骗上当，因此，4.20日前后张将军部队受阻，即是国外情报机构总结并公布的共党亡党亡国日期，即共党国灭亡于2025年4月20日。罪魁祸首去上海连最后一身皮都被扒掉了、所有人都面如死灰就是证据。本来，以数百万军队对开张将军的几十万部队那具有绝对的军事优势，罪犯们应该是春风得意、意气风发才对，结果是形同丧家之犬集体面如死灰，该来的终于来了，谁也逃不掉。我们称之为共党2025.414~420亡党亡国事件（「勤亡事件」）、共党1949~2025.420亡党亡国事件（「勤亡事件」）。

13年来，罪魁祸首不断地过河拆桥清洗军队两轮以上，没完没了，依据强制持续绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，我们设代表国家主权的军队W的权重强度为 $P(W) \rightarrow \infty$ ，罪犯们不断清洗军队的权力为Y、权重强度为 $P(Y)$ ，则 $P(Y) > P(W) \rightarrow \infty$ ，当 $P(Y) < \infty/n$ ($1 < n \in N$) 时， $\infty/n > P(Y) > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行；当 $P(Y) \rightarrow \infty$ 时， $\infty \leftarrow P(Y) > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，综上所述，依据国家三维（n维、n阶、 $2 < n \in N$ 、叉乘、螺旋法则、轴心、有机）原则，国家n阶（n维、 $2 < n \in N$ ）叉乘轴心随之不可能存在而亡国，其即构成（无理由、私有化）清洗军队（官场）否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行、死刑、绝对错误、亡国）原则、（无理由、私有化）清洗军队（官场）兵权分裂（行政权分裂）原则、（无理由、私有化）清洗军队（官场）兵权分裂（行政权分裂）亡国原则、（国家、主权、国家四大权力）分裂亡国原则，13年来清洗官场6轮以上，清洗军队2轮以上。

在过去的一年多，张将军只抓兵权而放弃所有的政治权力（不问政治），抓兵权也是够用就行、至少两大战区落入江湖两派手中，最后被文官和罪犯们蒙蔽导致对方2025.414~420的飞机火车大运兵入京「勤亡」，导致420乱军混战的亡党亡国，称为2025.414~420「勤亡」事件。

国家的主权包括一点式的兵权、两点式的行政权（经济权、金融权）、三点式的法律权三权分立，这就是国家军政法三权分立原则。

法律是回复形式的即为三点式：基点、偏离点、目标点，这就是法律回复（三点式、医院）原则。任何权利、权力、对象没有偏离，法律即不会启动，法律以行政权（经济权、金融权）、兵权的偏离为前提，比照反馈电路的作用，这就是法律反馈电路（旁路、看护）原则、行政权（经济权、金融权、兵权）先于法律原则、法律医院（吃药非吃饭、看病非上班）原则，无事即不关法律的事情。

行政权是P2P针对性的，这就是行政权（经济权、金融权）P2P（针对性、两点式）原则。依据一项相对即属相对原则、两点相对原则，行政权即属相对的，其即构成行政权（经济权、金融权）相对原则。

兵权是统帅、将领为纲领而各级单位（包括基层的单兵）无条件跟随的的火车头模式的，以点带面，依据收敛绝对原则、一项绝对即属绝对原则、唯一确定绝对原则，纲领是唯一确定的即属绝对的，军队必然是一点式、绝对的，这就是军队一点式（以点带面、绝对收敛）原则。

经济是等价交换、线性的，这就是经济线性原则。

每个国家、社会、系统都一样，经济、工作、吃饭是常态，即经济是底层建筑、行政是上层建筑、法律是医院（吃药）系统、军队警察是保安系统，法律是靠行政来保障的，

法律是靠行政来保障的，没有行政支持，警察、法院、监狱、军队的拨款全都不见了，还怎么运转，这就是行政先于法律原则、行政先于兵权（军费、警察、保安、武力）原则。

如果没有警察、军队等保安系统，所有的法律纸上谈兵通通作废，国际上那么多的有的没的法庭形同虚设就是这个原理，这就是军队（警察、保安、武力）先于法律原则。

任何国家、社会、系统一旦没了经济如孟加拉、津巴布韦，什么法律、行政、军队（警察、保安、武力）全部喝西北风去了，还能起什么作用？直接就报废了，这就是经济先于行政（法律、兵权、保安）原则。

依据经济先于行政（法律、兵权、保安）原则、军队（警察、保安、武力）先于法律原则、行政先于法律原则、行政先于兵权（军费、警察、保安、武力）原则，经济（economy）A先于行政（administration）B先于军队（警察、保安、武力force）C先于法律（law）D，即EAFL系统，其即构成经济先于行政先于军队（警察、保安、武力）先于法律原则、四权分立原则。

法律能让当官的落马、让军人上军事法庭、让普通人家倾家荡产，大家都没事时你是看不到法律的，因此，法律是地下建筑。

任何国家、社会、系统，行政、军队（警察、保安、武力）、法律吃饱喝足了，枪指挥行政、法律、经济的军政府常有发生甚至一拖三是常态，依据军队一点式（以点带面、绝对收敛）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，军队是绝对的、黑老包的，这就是军队（警察、保安、武力）高于一切原则，军队才是老大，拳头才是硬道理，大家要认这个理。可见，法律是地下建筑、经济是底层建筑、行政是上层建筑、军队是最高建筑，大家记好了，其即构成法律地下建筑原则、经济底层建筑原则、行政上层建筑原则、军队最高建筑原则、法律先于经济先于行政先于军队原则。

依据法律先于经济先于军队原则、经济先于行政先于军队（警察、保安、武力）先于法律原则，其即构成法律A先于经济B先于行政C先于军队D先于法律A，ABCD A，依据唯一确定绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，这是一个唯一确定的绝对闭环，称之为四权闭环（机制、动力引

擎)：法律A先于经济B先于行政C先于军队D先于法律A闭环(绝对)原则、法律先于经济先于行政先于军队先于法律闭环(绝对)原则、四权闭环(绝对)原则。
法律地下建筑、经济底层建筑、行政上层建筑、军队最高建筑，称之为国家(社会、系统)四层建筑、四权结构。

行星绕恒星转动遵循角动量守恒定律，即圆圈的同一性是轴心、垂直于圆平面的，这就是圆环(圆圈)同一性轴心(垂直、动态、立体、三维)原则。
任何一条线上的两点或者几点是同一的，它们是跟随、线性的，这就是线同一性线性(一维)原则。

依据四权闭环(绝对)原则、圆环(圆圈)同一性轴心(垂直、动态、立体、三维)原则、同一律，任何国家包括法律A先于经济B先于行政C先于军队D先于法律A，国家的主权同一性即为四权闭环之轴心垂直的，这就是国家(主权)四权闭环轴心(垂直、动态、立体、三维)原则、国家(主权)轴心(垂直、动态、立体、三维)原则、国家(主权)四环(四环素、四环轴心、四环素轴心)原则，称之为国家(主权)四权闭环轴心立法、国家(主权)轴心立法、轴心立法、国家立法，依此类推至于国际上国家集团的结盟也是轴心立法、(高阶、n阶)国家(主权)轴心立法(国家立法)、n阶($2 < n \in \mathbb{N}$)国家(轴心)立法、国家(主权)四环(四环素、四环轴心、四环素轴心)立法同理成立。可见，二战时德意日轴心国同盟并非虚假，而是符合了真正的国家本质核心。

奥运会是五环，国家是n维阶的立体四环、甚至m环。世界开奥运会，人类组织机构的国家也在开四环运动会，看谁跑得快。

国家的本质是什么？就是四权闭环所形成的三维(n维、n阶、 $2 < n \in \mathbb{N}$)轴心主权，比照角动量的叉乘主权(螺旋法则主权)，这就是国家三维(n维、n阶、 $2 < n \in \mathbb{N}$ 、叉乘、螺旋法则)轴心原则、国家三维(n维、n阶、 $2 < n \in \mathbb{N}$ 、叉乘、螺旋法则、轴心、有机)原则。这就是国家的本质，即国家立法的核心。

民族是什么？民族起源于部落及其联盟，民族种族源远流长，依据一项绝对即属绝对原则、同一律，线性同一性是民族种族的特征，其即构成民族(种族)线性(同一性、同一)原则。

民族种族还没有形成闭环结构、属于线性结构，国家则是形成四权链式闭环结构，上升到三维(n维、n阶、 $2 < n \in \mathbb{N}$)的叉乘轴心，因此，二者是不同的，这就是民族不等于国家原则，如同我们说公司、个人不能代表国家一样，二者的交集等于空集。国家对其民众赋予n阶(n维、 $2 < n \in \mathbb{N}$)叉乘轴心的保障和尊严，如美国人、英国人在世界上的地位很高，而很多民族则沦为贱民就是这个原因；同一个民族的韩国人地位很高，朝鲜则是牛皮癣，人人不待见，非国家的民族、种族并未获得相应的n阶(n维、 $2 < n \in \mathbb{N}$)叉乘轴心的保障和尊严，而是嫁鸡随鸡嫁狗随狗、入乡随俗，这就是民族(种族)跟随(嫁鸡随鸡嫁狗随狗、入乡随俗)原则。国家的人民和民族(种族)的人民不同，这就是国家民众和民族(种族)民众不同原则。美国、欧美各国都把民族等同于国家，这是完全错误的，这就是国家民族(种族)各不同原则。

国家=民族，这既是全体美国人的愚昧落后和错误，更是欧美和全人类愚昧无知的错误，也是世界5000年的历史错误。今天，数学立法来纠正这个全世界国家形态已经存在5000多年来至今的愚昧无知的错误，其答案就是n阶($2 < n \in \mathbb{N}$)国家(轴心)立法：国家≠民族。国家已经进入如DNA等有机物的叉乘轴心有机层次，人类、政府还在用线性的法律进行处理国家事务，那不是牛头不对马嘴吗？因此，数学立法启动了国家(轴心)立法，就是启动了非线性有机立法、非线性立法、轴心立法、叉乘立法、螺旋(法则)立法(如右手螺旋法律、左手法则)。这样，人类才能与时俱进，进入法律上的轴心时代。

二战战败后一阵子，德国的国家战败灭亡了，但德国日尔曼民族还继续存在，这就是民族(种族)先于国家原则、国家高于民族(种族)原则，二者又形成一个闭环并产生相应的叉乘轴心，其即构成国家民族(种族)闭环轴心原则。

如果一个国家W四权闭环断裂是成立的，那么，依据主权绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、圆环(圆圈)同一性轴心(垂直、动态、立体、三维)原则，国家W是绝对的，设其权重强度为 $P(W) \rightarrow \infty$ ，其同一性是垂直、轴心的，即属绝对A的；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律、线同一性线性(一维)原则，国家W四权闭环断裂，圆环上断裂的两点是相对非绝对非A的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)，其同一性是线性、一维的，此时， $\infty/n > P(W) \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对错误； $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的，即四权闭环断裂前后是交集等于空集而非国家的即属亡国的，其即构成(国家)四权闭环断裂非亡国否定(违背第一绝对戒律、第三绝对戒律、绝对错误)原则、(国家)四权闭环断裂亡国(非国家)原则。

依据家四权闭环断裂亡国(非国家)原则、一项绝对即属绝对原则、分裂绝对原则、绝对无分别原则、同一律，一个国家，当兵权和行政权分离或者任意权力分裂时，如张将军放弃行政权力而导致军权和政治权力分裂：行政权力为特权阶级团伙所把持而维持继续清洗军方的政权，主要军权为张将军所持有而对抗清除异己的军方大清洗，其直接导致3月份三中全会前后超过3000名将军和军官战死或被捕，四权闭环随之断裂而亡国，因此，军权和政治权力分裂、军权分裂的中共政权已经灭亡，2025.414~420调兵进京亡国事件、(「勤亡事件」)即已经正式宣告共党政权的消灭，其即构成共党2025.414~420调兵进京亡国事件、(「勤亡」)否定(违背第一绝对戒律、第三绝对戒律、绝对错误)原则、2025.414~420调兵进京亡国事件、(「勤亡」)原则。

17. 绝对一次性立法：2025.414~420(军警进京)「勤亡」(二次)亡党(全歼共党)原则、国家(朝代)一次性(破罐破摔)原则、国家(朝代)不可重生(死而复生、覆水无收、陶瓷碗一碎不可收

拾)原则、犯罪公众(人前、无死因)立法、犯罪三明治立法、2025.414~420军警进京「勤亡」原则、共产悲歌曲终人散原则、有钱(权、拳)老不死(罪魁祸首)照样死(照死不误)原则

其设国家W的权重强度为 $P(W)$ ，如果国家W的灭亡能够死而复生、覆水可收、不是陶瓷碗一碎不可收拾，那么，其至少是不可排除回复性的，并非单一方向的即不是绝对的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)；然而，依据一项绝对即属绝对原则、主权至上原则、国家主权原则、国家轴心原则、同一律，国家是绝对归一的，其是单一方向的： $P(W) \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成国家(朝代、政权、共党)重生(死而复生、覆水可收、非陶瓷碗一碎不可收拾)否定(违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误)原则、国家(朝代、政权、共党)不可重生(死而复生、覆水无收、陶瓷碗一碎不可收拾)原则、国家(朝代)一次性(破罐破摔)原则，依此类推至于人、万物的生命同理成立：人命(生命)重生(死而复生、覆水可收、非陶瓷碗一碎不可收拾)否定(违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误)原则、人命(生命)不可重生(死而复生、覆水无收、陶瓷碗一碎不可收拾)原则、人命(生命)一次性(破罐破摔)原则、绝对一次性(破罐破摔)原则，统称为绝对一次性立法。也就是说，共党政权死就死了，绝对不可能再卷土重来一次，死就死拉死地去死吧。

2025.414~420亡党亡国事件中，罪犯们W用金钱收买军队、警察打手，调集大量军警进京，真的有钱、有权、有拳就有犯罪自由、就不用死、不用承担任何罪责吗？死猪不怕开水烫对于罪犯可行吗？

任何人犯罪是针对受害者还要面临着法律的无限追责，罪犯(前有法律后有受害者前后夹击)、罪责在后刑在前、受害者(偏离正常状态)、法律(如同勾魂使者使劲勾)，如同三明治(包饺子)；同时，依据同一律，罪犯犯罪之后面向公众法律的追责即属公众人物，和明星一样受到万人指指点点、遗臭万年，这就是犯罪(罪犯)三明治(包饺子、罪责在后刑在前、前有法律后有受害者前后夹击)原则、罪犯公众人物(人前、无死因)原则、犯罪无自由(被动)原则、犯罪自由否定原则、犯罪无自由原则，这就是犯罪公众(人前、无死因)立法、犯罪三明治立法。

其设军队、主权、国家、元首W的权重强度为 $P(W)$ ，如果军队、主权、国家、元首W有犯罪自由、可监守自盗公报私仇等，那么，W不是绝对的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)；然而，依据军队绝对原则、主权至上原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，W是绝对的不作为任何人(事物、事件、时间、地点)的前提条件也不以任何人(事物、事件、时间、地点)为前提： $P(W) \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成军队(主权、国家、元首、皇帝)犯罪自由(监守自盗、公报私仇、作条件因果)否定(违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误、绝对罪行)原则、军队(主权、国家、元首、皇帝)犯罪自由(监守自盗、公报私仇)绝对罪行(死刑、抄家灭族、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误)原则、军队(主权、国家、元首、皇帝)不作条件因果原则。

其设罪犯W的权重强度为 $P(W)$ ，如果罪犯犯罪W有钱(有权、有拳)不用死(犯罪自由、无罪责、可赦免、死猪不怕开水烫)，依据不匹配绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，W即是绝对的： $P(W) \rightarrow \infty$ ；然而，依据犯罪无自由原则、一项相对即属相对原则、同一律，罪犯W并非绝对的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)，此时， $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成有钱(有权、有拳)犯罪不用死(犯罪自由、无罪责、可赦免、死猪不怕开水烫)否定(违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误)原则、有钱(有权、有拳)犯罪照死不误(照罚不误、无犯罪自由、无免责、不可赦免、死猪怕开水烫)原则、有钱(有权、有拳)无免死金牌(非无犯罪证明)原则、罪魁祸首有钱(权、拳)照样死(照死不误)原则、有钱(权、拳)老不死(罪魁祸首)照样死(照死不误)原则。

其设犯罪W的权重强度为 $P(W)$ ，2025.414~420亡党亡国事件中，罪犯们用金钱收买军队、警察打手R等，调集大量军警进京「勤亡」W等，如果它们能维持它们的国家、拯救它们的权位Q，那么，依据一项绝对即属绝对原则、主权至上、同一律，没有军队背景的首领D用金钱重金作为前提条件收买浙江福建广东等地的军警进京之力量优势Y即是有效甚至是绝处逢生而为绝对的，主权是绝对的： $P(W) \rightarrow \infty$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、同一律，在X系统中，没有军队背景的首领D和军队之间是相对的，基于金钱的部队也是条件的而为相对的，军警进京「勤亡」W即属相对的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)，此时， $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构2025.414~420军警进京「勤亡」拯救政治危局(挽救权位、维持统治、起死回生)否定(违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对错误)原则、2025.414~420军警进京「勤亡」亡党亡国(无济于事、神仙难救无命鬼、无力回天、不可救药、回光返照、反噬、自作孽不可活、绝对)原则、2025.414~420军警进京「勤亡」原则、共产悲歌曲终人散原则、2025.414~420「勤亡」亡党亡国(无济于事、神仙难救无命鬼、无力回天、不可救药、回光返照、反噬、自作孽不可活、绝对)原则。

其设犯罪W的权重强度为 $P(W)$ ，如果2025.414~420军警进京「勤亡」W不是叛国、叛军，那么，依据一项绝对即属绝对原则、残杀京城卫戍部队绝对原则、(无理由、私有化)清洗军队(官场)否定(违背第一绝对戒律、绝对罪行、死刑、绝对错误)原则、同一律，罪犯们13年来清洗官场6轮以上、清洗军队2轮以上就不是绝对错误的， $P(W)$ 即不是绝对的： $P(W) < \infty/n$ ($1 < n \in N$)；然而，(无理由、私有化)清洗军队(官场)是绝对的， $P(W)$ 也必然是绝对的： $P(W) \rightarrow \infty$ 时， $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，综上所述，其即构成2025.414~420军警进京「勤亡」非叛国(叛军)否定(违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律绝对罪行、死刑、就地击毙)原则、2025.414~420军警进京「勤亡」叛国(叛军、绝对罪行、死刑、就地击毙)原则、2025.414~420「勤亡」叛国(叛军、绝对罪行、死刑、就地击毙、亡党亡国、灭国)原则。文武大臣们，将士们，现在当务之急是调集军队围剿叛军，重新建国，民族才有未来。

狗是动物，没有人类的思想，它们生活在自由民主的美国和生活在民不聊生的独裁国家都是一样的，扁毛不知东西(没有属地的理性地理概念)说的就是这个常识，依据一项绝对即属绝对原则、无分别绝对原则、同一律，这就是狗(畜牲)社会无分别(不知东西、非国家主权轴心、不知东西)原则、狗(畜牲)无分别(不知东西、非国家主权轴心)原则。

印度中的贱民都还有国家轴心的尊严和保障；可是，亡国奴却没有任何的n阶(n维)国家轴心的尊严和保障，这就是亡国奴不如贱民(贱人)原则、亡国奴无机原则。、

狗、死狗、贱狗W是畜牲，本来就没国家尊严的，不会承受因为失去国家n阶（n维、 $2 < n \in \mathbb{N}$ ）又乘轴心的保障和尊严而形成差异性压力或者因此而被攻击： $W \rightarrow 0$ ；可是，人会，如巴勒斯坦地区的难民Y，周边国家都不肯接收，连给人当奴隶的资格都没有，难民歧视是显而易见的 $Y < 0$ 甚至 $Y \rightarrow -\infty$ ，显然 $Y < W$ ，这就是难民（亡国奴）不如狗（畜牲）原则。

党W领导一切、党指挥枪、凌驾于国家主权 $R \rightarrow \infty$ 之上，其设党W的权重强度为 $P(W)$ 、国家主权R的权重强度为 $P(R) \rightarrow \infty$ ： $P(W) > P(R) \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1$ 或者 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行、绝对分裂，依据国家三维（n维、n阶、 $2 < n \in \mathbb{N}$ 、叉乘、螺旋法则、轴心、有机）原则，国家闭环不可能成立，国家n阶（n维、 $2 < n \in \mathbb{N}$ ）又乘轴心随之不可能存在；绝对罪行之下的党W承受着无限大的绝对罪行、绝对死刑之罪责，血债累累且不可能继续存在而绝对归零（绝对灭亡），其即构成党领导一切亡国（亡党）原则、党领导一切绝对罪行（违背第一绝对戒律、死刑、断子绝孙、抄接灭族、亡党）原则，依此类推至于如下原则同理成立：党指挥枪亡党（亡国、绝对罪行、违背第一绝对戒律、死刑、就地击毙、抄家灭族、灭国）原则。

其设党W的权重强度为 $P(W)$ 。如果2025.414~420军警进京「勤亡」W导致亡国却没有导致亡党或者二次亡党，那么，维持、拯救临近断气的领导人继续清洗军队、官员、孕妇提炼人胎素（计划生育是一对夫妻生一个最多20年一代人孕妇减半，不可能13年孕妇直线下降到0.6%）就是合法的，党领导一切也是正确的： $P(W) < \infty/n$ （ $1 < n \in \mathbb{N}$ ）；然而，依据一项绝对即属绝对原则、同一律、党领导一切绝对罪行（违背第一绝对戒律、死刑、断子绝孙、抄接灭族、亡党）原则、（国家、主权、国家四大权力）分裂亡国原则， $P(W)$ 是绝对的： $P(W) \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty \leftarrow P(W) < \infty/n$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对错误，其即构成2025.414~420军警进京「勤亡」未（二次）亡党否定（绝对罪行、违背第一绝对戒律、死刑、断子绝孙、抄接灭族）原则、2025.414~420军警进京「勤亡」（二次）亡党（绝对罪行、违背第一绝对戒律、死刑、断子绝孙、抄接灭族）原则、2025.414~420（军警进京）「勤亡」（二次）亡党（全歼共党）原则。

18. 火龙蛰起燕门秋原壁应难赵氏收：我们是十大顶天立地文明武功的开拓者，是民众和全人类的父母官和国父，数学立法是全体中国人和全人类的真正之单位化君父；数学立法带来了国家立法、犯罪立法、核武器十大核心方程、十大数学顶天立地（参天）文明武功包括十大数学顶天立地（参天）文明和双木（两树、双曲DNA）武功、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）等

将士们，文武大臣们，同胞们，2025.414~420军警进京「勤亡」已经亡国，我们绝不作亡国奴，那比狗、畜牲都不如。满清灭亡之后，中国没有出现任何有能力的领导人，孙中山、蒋介石、老毛、汪精卫等都如过眼云烟，从1900年前后到1945年全中国进入大约50年的军阀割据和战乱状态，直到2025.414~420军警进京「勤亡」亡党亡国。百年X匪之下，举国遭殃、全世界不幸：活摘活摘器官、人工胎肝、杀害孕妇提炼人胎素、杀害孕妇提炼胎原干细胞长生不老、销毁禁止救命药等。

更有甚者，人民活得象狗一样甚至比狗和畜牲都不如，畜牲做手术还打麻药，被活摘器官和活摘子宫孕妇的胎儿从不打麻药。十几年以前，我们千军万马过高考独木桥时（录取率5%），每年2500万大学生毕业意味着我们每年至少有5亿左右的孕妇，当时统计数字是18亿人口，电脑不普及时代导致真正人口在28亿左右，全国9~14亿女性，女孩子15岁来月经到50岁绝经（平均65岁的寿命），生育段大约是5/7都能怀孕生育，有孕妇是二、三胎会稀释孕妇比例而女学生读书到22岁则提高孕妇比例导致二者大约对冲，因此，十几年前国家每年真正的孕妇数量应是5~10亿人/年；可现在每年出生的胎儿不到300万即每年孕妇不到300万，哪怕每年真有700万胎儿都比10几年前每年至少出生5亿胎儿少到微乎其微的地步，99%孕妇已经被杀害。国家部门提供的比例是每年孕妇降低到10几年前的0.6%，其即构成原来全国每年5~10亿孕妇现仅剩每年不到300万孕妇（非计划生育：计划生育20年孕妇减半）原则。计划生育是一对夫妻生一个最多20年一代人孕妇减半，不可能13年孕妇直线下降到0.6%。

如果我们不及时接收国家主权，如下情形就不会发生：「如棋世事局初残」、「火龙蛰起燕门秋，原壁应难赵氏收。一院梨花春有主，连宵风雨不须愁」，满清末年后国家50年的军阀混战、二战后印度分裂成四个国家等下场，就是我们的榜样。

2025.414~420军警进京「勤亡」，共党已经亡党亡国，如果我们不立刻接收国家这摊子，共党已经马上就到了九泉之下不可能再往回走了，全体中国人都成亡国奴难民，那是差分式负无限大的深渊，国际上被人误认为是X党的走狗、是新冠病毒的释放者而象过街老鼠一样人人喊打喊杀，被人认为是亡国奴而自惭形秽作下等人。

更有甚者，数学立法带来的国家立法、犯罪立法、核武器十大核心方程、十大数学顶天立地（参天）文明武功包括十大数学顶天立地（参天）文明和双木（两树、双曲DNA）武功、文明武功（双木、两树、双）DNA（染色体、RNA）等，都无法面向世界发布并部署，人类以至天地众生永远锁死在宇宙奇点蛋（宇宙蛋壳+奇点）中而不具有任何文明生命，永远也回不到上帝的怀抱，中华民族、全人类直到象拥有数千年文明的古印度、古埃及、古巴比伦灭国灭族一样毁灭掉。

因此，不带任何半点假话，一切为了中华民族，一切为了中国人民，一切为了全人类和真理正义，文武大臣们、三军将士们，我们必须挺身而出；我们不是普通的平民百姓，也不是普通的文臣武将和普通的皇帝总统；我们是十大顶天立地文明武功的开拓者，我们是民众和全人类的父母官和国父，数学立法是全体中国人和全人类的真正之单位化君父。

梅花诗【作者】邵雍 【朝代】宋

其八

如棋世事局初残，共济和衷却大难。

豹死犹留皮一袭，最佳秋色在长安。
其九
火龙蛰起燕门秋，原璧应难赵氏收。
一院梨花春有主，连宵风雨不须愁。
其十
数点梅花天地春，欲将剥复问前因。
寰中自有承平日，四海为家孰主宾。

19. 乱世（战乱）黄金（值钱）原则、盛世古董（人命财产值钱）原则、宁作盛世犬不作乱世人原则、乱世人不如狗原则

盛世古董Y乱世黄金W，乱世X之下，资源Q[包括生命，权重强度为P(Q)]极度匮乏P(Q)→0，其设乱世X系统的全局T的权重强度为P(T)≤∞，设黄金W的权重强度为P(W)则有P(W)→∞，

$$P(W)+P(Q)=P(T) \leq \infty \text{ 得出}$$

$$P(Q)=P(T)-P(W) \leq 0$$

也就是战乱、乱世之下，黄金之外的财产、生命都是不值钱的，甚至成为累赘，其即构成乱世（战乱）命贱原则、乱世（战乱）黄金之外生命财产不值钱原则、乱世（战乱）生命财产不值钱原则、乱世（战乱）仅黄金值钱原则、乱世（战乱）黄金（值钱）原则。

盛世古董Y说的是当资源Q扩展到古董Y及其价值时，设古董Y、资源Q的权重强度为P(Y)、P(Q)→∞，设乱世X系统的全局T的权重强度为P(T)→∞、人命及其安全保障的价值G的权重强度为P(G)，

$$P(G) \sim P(Q), P(G)=kP(Q), k=Const$$

$$P(G)+P(Q)=P(T) \rightarrow \infty \text{ 得出}$$

$$(1+k)P(Q)=P(T) \rightarrow \infty$$

$$P(Q) \rightarrow \infty, P(G) \rightarrow \infty$$

显然，当资源Q扩展到古董Y及其价值而极度丰富P(Q)→∞时，水涨船高，人命及其安全保障的价值即为无限大：P(G)→∞，这就是盛世古董（人命财产值钱）原则、盛世古董（生命财产值钱）原则、盛世古董水涨船高原则。

人们还说，宁作盛世犬不作乱世人，那是因为，依据乱世（战乱）生命财产不值钱原则，乱世中命如草芥；依据盛世古董（生命财产值钱）原则，盛世水涨船高，古董都从坟墓里爬出来晒太阳了，作狗肯定也是主人的心肝宝贝，吃的是专门的山珍海味狗粮，穿的是绫罗绸缎，看的是301医院的专家门诊，住的楼台别墅5号别墅，这就是宁作盛世犬不作乱世人原则、乱世人不如狗原则。

四、警方白纸黑字不打自招：两单保释金即属警方诈骗所得为警方反向诈骗罪行、保释金收据为警方制造并使用虚假文书、请警方和最高责任人特首李家超先生立刻调查并撤销受害者的保释期限

沙田案件W中，1年的时间警察都不抓人，为什么一年后的2025年4月14日才抓人？一万圆的逆向栽赃反向犯罪虚假案件，警察立案一年后才抓人，如果案件是真实的，那么，其已经构成时间上超过好几个月的分布性，即属分布A的，「欺骗手段取得财产」是因果条件而必然也是因果分布A的；然而，2025年4月14日抓人事件是警察出动而是从对象到对象之P2P非A的，即属非分布非A，此时，

$\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的， $\{W\} \cap \{W\} \neq \emptyset$ 表明 $W < \infty/n$

$(1 < n \in \mathbb{N})$ ， $\{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ 表明 $W \rightarrow \infty$ ， $\infty/n > W \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，警察逆向栽赃反向犯罪「以欺骗手段取得财产」即属不可能成立的、纯属虚假捏造的，这就是分布（时间分布、因果分布）性案件P2P执法绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）原则、警察逆向栽赃反向犯罪「以欺骗手段取得财产」不可能成立（纯属逆向栽赃反向犯罪、纯属陷害）原则、「以欺骗手段取得财产」因果分布与执法P2P不可能成立（逆向栽赃反向犯罪）原则，警方自己原原本本的白纸黑字、不打自招，就地击毙就不成立，你警察怎么抓人了？纯属逆向栽赃反向犯罪。

天水围案件Y中，银行户口都是实名登记的，报警人12天后才报警，其说明报警人并不着急、反应迟钝或者正在等待受害者5月份收到银行月结单后再陷害「处理已知道或者相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」中的「已知道」成份即属故意陷害的，「处理已知道或者相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」中警方和报警人是以「已知道」为前提而为因果分布A的；然而，2025年4月14日抓人事件是警察出动而是从对象到对象之P2P非A的，Y即属非分布非A，此时， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的， $\{W\} \cap \{W\} \neq \emptyset$ 表明 $W < \infty/n$ （ $1 < n \in \mathbb{N}$ ）， $\{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ 表明 $W \rightarrow \infty$ ，

$\infty/n > W \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，警察逆向栽赃反向犯罪「处理已知道或者相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」即属不可能成立的、纯属虚假捏造的，这就是因果分布性案件P2P执法绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）原则、警察逆向栽赃反向犯罪「处理已知道或者相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」不可能成立（纯属逆向栽赃反向犯罪、纯属陷害）原则、「处理已知道或者相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」因果分布与执法P2P不可能成立（逆向栽赃反向犯罪）原则、分布式案件禁止警察出警原则、分布式案件民事原则，警方自己原原本本的白纸黑字、不打自招，就地击毙就不成立，你警察怎么抓人了？纯属逆向栽赃反向犯罪。

五、保释金绝对罪行、弃保潜逃绝对错误：禁止前提（条件）深坑立法、提条件（双曲）大禹治水立法、禁止国家力量前提（条件）深坑矩阵混合积（交织）立法、禁止前提（条件）深坑无限剑中剑（剑上剑）立法、禁止保释金制度立法、禁止保释金制度立法以毒攻毒立法

保释金制度只适合现场抓获的暴力犯罪罪犯、或者象JD刘某生物证据在受害者手上的确切证据者、被法官正式判决有罪者等，而不适合于被无罪抓捕的受害者或者未经任何法庭正式判决的无确凿证据者。香港警方如此罔顾法律，罪责自负。因为保释金制度本身就是和以毒攻毒、本来不应该存在的错误制度。

天水围警处等说一个月内不到警处报到就是弃保潜逃，罔顾受害者是被警察逆向栽赃反向犯罪的无罪被捕：被香港警方以国家力量勾结银行进行国家力量 (∞) 3次方的DDos钓鱼执法武力反向钓鱼执法案。如果受害者W一个月内不到警处报到Y就是弃保潜逃Q，那么，基于前面反向犯罪虚假罪行K的弃保潜逃Q即不存在真实前提的无条件罪行是成立的： $Q \rightarrow \infty$ ；然而，依据同一律，受害者是被香港警方先设局E以国家力量勾结银行进行国家力量 (∞) 3次方的DDos钓鱼执法武力反向钓鱼执法 $E \rightarrow -\infty$ 、 $R \rightarrow +\infty$ ， $\infty \leftarrow R = E \rightarrow -\infty$ 得出 $-1 > 1 > 0$ 即 $-1 > 0$ 、 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而不可能成立的，于是，香港警方反向犯罪虚假罪行K是虚假的钓鱼执法绝对罪行、死刑、就地击毙，基于前面反向犯罪虚假罪行K的弃保潜逃Q随之是 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律的不可能成立之罪行，属于警方捏造的罪名，其即构成警方虚构弃保潜逃绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）原则。

天水围警处等说一个月内不到警处报到就是弃保潜逃，罔顾受害者是被警察逆向栽赃反向犯罪的无罪被捕，警方虚构不可能成立的弃保潜逃罪行导致：无辜被捕被调查的受害者本来不用再到警处报到，但在警方国家力量的胁迫之下进退两难，进则继续被警方增强陷害进一步坐实被莫须有陷害的罪行、退则导致弃保潜逃成立。

如果弃保潜逃是成立的，无论基于有罪、无罪或其他什么原因，任何人W弃保潜逃Q基于警方以弃保者W的弃保Y为前提进行的结论、结果弃保潜逃Q，那么，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，弃保潜逃罪名 $Q < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)；然而，依据警察针对性（遵循权力先于程序原则而为警察血污海绝对罪行）、一项绝对即属绝对原则、绝对无限原则、同一律， $Q \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty/n > Q > W \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，综上所述，其即构成弃保潜逃非绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）否定原则、弃保潜逃绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）原则、禁止弃保潜逃罪名原则、弃保潜逃无效（警方无权执法）原则、《刑事诉讼程序条例221章》第9L条（「最高监禁1年、罚款任意进而、最低监禁6个月、罚款7.5万」无效原则、《刑事诉讼程序条例221章》第9L条（「最高监禁1年、罚款任意进而、最低监禁6个月、罚款7.5万」绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱）原则、弃保潜逃绝对（锁死法律公正）原则，这就是禁止弃保潜逃立法。警察只能依据前有真正罪行重新采取行动，无权以弃保潜逃。

依据不可预测绝对原则、警察针对性原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何人犯罪、任何警察犯罪、任何警方处警W都绝对的，其即构成警察处警绝对（行为不可预测平庸之恶血污海罪行）原则、犯罪绝对（民众犯罪行为不可预测血污海罪行）原则。

在无罪抓捕案件中，警方和背后的罪犯还埋下一个暗桩弃保潜逃：《刑事诉讼程序条例221章》第9L条「最高监禁1年、罚款任意进而、最低监禁6个月、罚款7.5万」，在警察已经无罪一级谋杀、无罪非法绑架的前提下，任何人包括受害者如何有能力Y与警察的国家力量 $W \rightarrow \infty$ ，于是，当 $Y < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)时， $\infty/n > Y > W \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行；当 $Y \rightarrow \infty$ 时， $\infty \leftarrow Y > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，其即构成任何人与警察（国家力量、政府力量）对抗否定（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、不可能）原则。此时，依据警察处警绝对（行为不可预测平庸之恶血污海罪行）原则、犯罪绝对（民众犯罪行为不可预测血污海罪行）原则、弃保潜逃绝对（锁死法律公正）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无限大原则、同一律，警方可以任意扩大罪责的弃保潜逃D是绝对的： $D \rightarrow \infty$ ，对于毫无反抗弱女子 $H \rightarrow$ 无罪抓捕、调查的压力 $U = 1/H \rightarrow \infty$ ，罪犯犯罪和警察处警作为G都是绝对的： $G \rightarrow \infty$ ， $D \times W \times G = \infty^3$ 、 $D \times W \times G \times U = \infty^4$ ，国家力量无限大、法律规则信息铁幕不可破（共产主义、法律所谓正义共产主义洗脑）无限大、行为万向轮无限方向可能性无限大、目标压力无限大，比照矩阵混合积，称之为国家（警察）矩阵混合积（交织）无限大多次方（n次方 $n \in \mathbb{N}$ ）、国家（警察）矩阵混合积（交织）无限大四次方（三次方），包括国家力量、法律铁幕、行为不可预期、耐受性等依此类推同理成立，其即构成国家（警察）矩阵混合积（交织）无限大多次方（四次方、三次方）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

在无罪抓捕案件中，警方和背后的罪犯还埋下一个暗桩弃保潜逃：《刑事诉讼程序条例221章》第9L条「最高监禁1年、罚款任意进而、最低监禁6个月、罚款7.5万」，依据国家（警察）矩阵混合积（交织）无限大多次方（四次方、三次方）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何人包括受害者如何有能力Y与警察的国家力量矩阵混合积（交织）无限大多次方（四次方、三次方）F对抗？当 $Y < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)时， $\infty/n > Y > F \rightarrow \infty^4$ (∞^3 、 ∞^n)得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行；当 $Y \rightarrow \infty$ 时， $\infty \leftarrow Y > W \rightarrow \infty^4$ (∞^3 、 ∞^n)得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，称之为国家力量矩阵混合积（交织）无限大多次方（四次方、三次方、n次方 $n \in \mathbb{N}$ ），其即构成国家力量矩阵混合积（交织）无限大多次方（四次方、三次方）非绝对罪行（不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严

侮辱)否定原则、国家力量矩阵混合积(交织)无限大多次方(四次方、三次方)绝对罪行(不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱)原则、矩阵混合积(交织)剑中剑(剑上剑)原则,这就是禁止矩阵混合积(交织)无限大多次方(四次方、三次方)立法、禁止矩阵混合积(交织)立法、禁止矩阵混合积(交织)剑中剑(剑上剑)立法。

在无罪抓捕案件中,依据一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律,香港警方提前X(16)天搜查月结的逆向栽赃反向犯罪罪行 $W \rightarrow \infty$,这是逆向虚假信息的铁幕,其即构成香港警方提前X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑绝对(无限大)原则。

依据一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律,在无罪抓捕的虚假案件中,香港警方出动至少五个警处,非法拘禁超过20个小时2天,同时无罪的受害者被戴上手铐铁链,由超过5批警察轮番审讯和威胁恐吓说受害者是罪犯,没有任何法官判决,警方这是犯罪提前干犯、发作,罪行前提、作为事件无条件提前量 $W \rightarrow \infty$,其即构成香港警方逆向栽赃反向犯罪事件(作为)前提(条件)深坑绝对(无限大)原则。

在香港警方逆向栽赃反向犯罪无罪抓捕的案件中,依据一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律,警方录口供的警处不是报警地点、出动警察的警处不是录口供的地点,等等,这是与地点正确具有绝对差距的错误量 $W \rightarrow \infty$,其即构成香港警方逆向栽赃反向犯罪地点深坑绝对(无限大)原则。

在香港警方逆向栽赃反向犯罪无罪抓捕的案件中,警方无罪抓捕、逆向栽赃反向犯罪,强制将受害者当罪犯对待,欺诈强制保释、威胁恐吓、敲诈勒索保释金等,这是目标在真正目标正确以前存在着绝对差距的错误量 $W \rightarrow \infty$,其即构成香港警方逆向栽赃反向犯罪目标深坑绝对(无限大)原则,目标错乱是绝对罪行。

在香港警方逆向栽赃反向犯罪无罪抓捕的案件中,依据一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律、香港警方提前X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑绝对(无限大)原则、香港警方逆向栽赃反向犯罪地点深坑绝对(无限大)原则、香港警方逆向栽赃反向犯罪地点深坑绝对(无限大)原则、香港警方逆向栽赃反向犯罪目标深坑绝对(无限大)原则,香港警方提前X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑P绝对(无限大): $P \rightarrow \infty$ 、香港警方逆向栽赃反向犯罪事件(作为)前提(条件)深坑Q绝对(无限大): $Q \rightarrow \infty$ 、香港警方逆向栽赃反向犯罪地点深坑R绝对(无限大): $R \rightarrow \infty$ 、香港警方逆向栽赃反向犯罪目标深坑S绝对(无限大): $S \rightarrow \infty$,于是, $P \times Q \times R \times S = \infty^4$,称之为(国家力量、警方)前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)无限大多次方(四次方、n次方 $n \in \mathbb{N}$)、(国家力量、警方)前提(条件)深坑无限大多次方(四次方、n次方 $n \in \mathbb{N}$),依此类推至于普遍情形同理成立。

如果任何人包括受害者有能力Y与警察的国家力量矩阵混合积(交织)无限大多次方(四次方、三次方)F对抗,那么,依据(国家力量、警方)前提(条件)深坑无限大多次方(四次方、n次方 $n \in \mathbb{N}$)、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律,当 $Y < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)时, $\infty/n > Y > F \rightarrow \infty^4(\infty^n)$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$,违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行;当 $Y \rightarrow \infty$ 时, $\infty \leftarrow Y > W \rightarrow \infty^4(\infty^n)$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行,和虚假文书一样的重罪,其即构成(国家力量、警方)前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)无限大多次方(四次方、n次方 $n \in \mathbb{N}$)非绝对罪行(不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱)否定原则、(国家力量、警方)前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)无限大多次方(四次方、n次方 $n \in \mathbb{N}$)绝对罪行(不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱)原则、(国家力量、警方)前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)剑中剑(剑上剑)原则,这就是禁止国家力量、警方)前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)立法、禁止前提(条件)深坑立法、禁止前提(条件)深坑混合积(交织)剑中剑(剑上剑)立法。

依据矩阵混合积(交织)剑中剑(剑上剑)原则、DDos无限剑中剑(剑上剑)原则、前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)剑中剑(剑上剑)原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,如果香港警方勾结银行及其幕后罪犯能放受害者有活命Y的机会Q,设警方的犯罪 $F \rightarrow \infty^4$ 、占比为P(∞^4),那么,依据(国家力量、警方)前提(条件)深坑无限大多次方(四次方、n次方 $n \in \mathbb{N}$)、矩阵混合积(交织)剑中剑(剑上剑)原则、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律, $P(\infty^4) + Q(< \infty/n) = 1$,此时,当 $Y < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$)时, $\infty/n > Y > F \rightarrow \infty^4(\infty^n)$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$,违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行, $P(\infty^4) + Q(< \infty/n) = 1$ vs. $\infty/n > Y > F \rightarrow \infty^4(\infty^n)$,得出 $Q(< \infty/n) = 1 - P(\infty^4) \leq \lim[(\infty/n)/\infty^4(\infty^n)] = 0$;当 $Y \rightarrow \infty$ 时, $\infty \leftarrow Y > W \rightarrow \infty^4(\infty^n)$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行,和虚假文书一样的重罪, $P(\infty^4) + Q(\infty) = 1$ vs. $\infty \leftarrow Y > F \rightarrow \infty^4(\infty^n)$,得出 $Q(\infty) = 1 - P(\infty^4) \rightarrow \lim[(\infty)/\infty^4(\infty^n)] = 0$,其即构成香港警方勾结银行及其幕后罪犯能放受害者有活命非等于零否定原则、香港警方勾结银行及其幕后罪犯能放受害者无活命机会(一级谋杀、绑架)原则、香港警方勾结银行及其幕后罪犯非绝对罪行(不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱)否定原则、香港警方勾结银行及其幕后罪犯绝对罪行(不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱)原则。

如果香港警方能不在弃保潜逃上陷害受害者,那么,其香港警方提前X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑W就不可能是绝对的: $W < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$);然而,依据香港警方X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑绝对(无限大)原则、香港警方勾结银行及其幕后罪犯能放受害者无活命机会(一级谋

杀、绑架)原则、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律,香港警方提前X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑W就不可能是绝对的: $W \rightarrow \infty^4(\infty^n)$,此时, $\infty/n > W \rightarrow \infty^4(\infty^n)$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行,和虚假文书一样的重罪,其即构成香港警方非弃保潜逃上逆向栽赃反向犯罪(一级谋杀、绑架)否定原则和香港警方弃保潜逃上逆向栽赃反向犯罪(一级谋杀、绑架)原则、香港警方弃保潜逃上逆向栽赃反向犯罪(一级谋杀、绑架)对罪行(不成立、不可执法、不可调查、违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱)原则。香港警方X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑,警方连等受害者的月结单到5月份收到后再陷害都等不了,而在4月14日进行上门搜查4月2日逆向栽赃反向犯罪被存款的月结单。弃保潜逃上怎么可能放弃大做文章、逆向栽赃反向犯罪呢?

依据(国家力量、警方)前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)剑中剑(剑上剑)原则、法律禁止犯罪原则、双曲匹配立法的匹配原则,我们必须禁止强度超乎国家力量(核武力量、瘟疫灾难)无限大n次方 ∞^n 倍灭世、灭国的(国家力量、警方)前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)无限大n次方(四次方、n次方 $n \in \mathbb{N}$)之针对性犯罪力量Y,信息链X和力量链Y处于双曲互补的关系中: $0 \Leftrightarrow 1$ ($XY=1$ 或者 $X \times Y=1$), $Y \rightarrow \infty^n$ 、 $X=1/Y \rightarrow 1/\infty^n$,此时,法律力量只需要准确调查香港警方勾结至少两家银行、两个报假警罪犯的信息进行抓捕,Y回复到常态 $Y=C=const$, $X=1/Y=K=const$,X也自然回到常态,这就是大禹治水的疏通方法,因此,双曲立法在面对世纪一号大案—香港警察黑客灭国灭世罪案中的解决应用,又称为前提条件(双曲)大禹治水立法、禁止国家力量前提(条件)深坑矩阵混合积(交织)立法、禁止前提(条件)深坑无限剑中剑(剑上剑)立法、禁止无罪抓捕(非暴力作为、非法庭判决)保释金制度立法、禁止保释金制度立法、禁止保释金制度立法以毒攻毒立法。无论罪犯多么邪恶,上帝总有解决方案。

六、(双曲)斩首拉网并举(擒贼先擒王、打蛇打七寸、射人先射马、地狱火)立法、禁止双功(多功、差分)新冠疫情犯罪九层妖塔无地王立法、禁止无地王立法、地狱火立法、无地王立法

依据香港警方提前X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑绝对(无限大)原则、香港警方勾结银行及其幕后罪犯能放受害者无活命机会(一级谋杀、绑架)原则、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律,香港警方X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑等罪行令受害者从无罪变成有罪:拍犯罪大头照、录犯罪指纹、录口供、抓捕、强行带走、逮捕、人身限制、通讯限制、警察欺诈骗强制保释、威胁恐吓、敲诈勒索保释金、戴手铐铁链、搜身2次、没收包及全部物品、没收袜鞋带手表首饰项链耳环和任何随身物品、当罪犯侮辱、无条件通缉令、等待三个月起诉决定,其即构成香港警方X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑令受害者无罪变有罪绝对原则。

依据警方虚构弃保潜逃绝对罪行(违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少、一级谋杀、绑架、侵犯尊严、侵犯隐私、无调查权、陷害、尊严侮辱)原则、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及一切原则、同一律,依据法律不可能成立的弃保潜逃也是从法律上让人们从无罪变有罪、且是绝对犯罪和无限罚款,其即构成弃保潜逃令受害者无罪变有罪绝对原则。

依据香港警方X(16)天逆向虚假信息前提(条件)深坑令受害者无罪变有罪绝对原则、弃保潜逃令受害者无罪变有罪绝对原则,香港警方竟无辜受害者从无罪 $W=0$ 变有罪 $Y>0$: $\Delta D=W-Y<0$ 或者 $\Delta D=W-Y \rightarrow -\infty$,其则是罪犯 $Q \rightarrow -\infty$ 执法 $P \rightarrow \infty$: $\Delta C=P-Q \rightarrow 2\infty$, $\Delta C-\Delta D \rightarrow 3\infty$ 或者 $\Delta C-\Delta D \rightarrow 2\infty$,显然,双功或多功犯罪的差分分布已经构成,受害者H的被动犯罪M是由罪犯S造成的、施害者犯罪的犯罪也是由罪犯S造成的,与受害者H毫无关系,罪犯S主体分裂、受害者完全正常和被动受害,犯罪的双功(多功)和差分G完全来自罪犯S—罪犯害两方,罪犯S自己害自己S: $S>S$ 等于 $0>0$ 违背第一绝对戒律为死刑,其即构成双功(多功)罪犯绝对罪行(违背第一绝对戒律、死刑、就地击毙)原则;受害者H: $0>H<S \rightarrow -\infty$ 得出 $-1>0$ 或者 $0>0$ 违背第三绝对戒律和第一绝对戒律,其即构成差分受害者承担罪责绝对错误(违背第一绝对戒律、第三绝对戒律)原则、差分受害者无罪(无责、免责、受害短路双倍赔偿多倍赔偿)原则,综上所述,其即构成双功(多功)罪犯罪责自负(差分双责、罪责短路、罪加一等)原则、双功(多功)犯罪罪责受害短路原则、双功(多功、差分)无地王犯罪原则、禁止双功(多功、差分)新冠疫情犯罪原则、禁止双功(多功、差分)无地王原则、无地王原则,和新冠病毒从人体细胞内发起攻击产生疫情一样,称之为双功(多功、差分)新冠疫情犯罪,这就是禁止双功(多功、差分)新冠疫情犯罪(人祸)立法、禁止双功(多功、差分)短路立法、禁止双功(多功、差分)无地王立法、禁止无地王立法、无地王立法。短路罪行称为无地王罪行。

依据禁止双功(多功、差分)新冠疫情犯罪原则、一项绝对即属绝对原则,双功(多功、差分)短路W是绝对的: $W \rightarrow \infty$ (政府力量针对性海犯罪);依据犯罪不确定绝对原则,警方勾结银行犯罪,显然基于打款报假警者的导火索罪行(明面上的第一犯罪位元),来自犯罪不确定性犯罪 $Q \rightarrow \infty$ (过程犯罪血污海罪行),此时,绝对罪犯凌驾于绝对罪行血污海矩阵混合积(交织)T中, $T=W \times Q = \infty^2$,其为国家主权利量的无限大一次方倍,依此类推至于罪犯凌驾于绝对罪行血污海矩阵混合积(交织)的更高层次:国家主权利量的无限大n次方倍(国家主权利量的无限大一次方倍),称之为双功(多功、差分)新冠疫情犯罪九层妖塔无限大两次方倍(无限大n次方、 $n \in \mathbb{N}$)国家力量(强度为灭国、灭世)、犯罪无地王矩阵混合积(交织)无限大两次方倍(无限大n次方、 $n \in \mathbb{N}$)国家力量(强度为灭国、灭世,其即构成双功(多功、差分)新冠疫情犯罪九层妖塔矩阵混合积(交织)无限大两次方倍(无限大n次方、 $n \in \mathbb{N}$)国家力量(强度为灭国、灭世)原则(依据主权至上绝对)、双功(多功、差分)新冠疫情犯罪九层妖塔无地王矩阵混合积(交织)无限大两次方倍国家力量(强度为灭国、灭世)原则,依此类推至于更高阶九层妖塔、无地王的犯罪矩阵混合积(交织)无限大n次方($n \in \mathbb{N}$)同理成立。

依据双功（多功、差分）新冠疫情犯罪九层妖塔无地王矩阵混合积（交织）无限大两次方倍国家力量（强度为灭国、灭世）原则、双曲匹配立法的匹配原则，我们必须禁止强度超乎国家力量（核武力量、瘟疫灾难）无限大n次方 ∞^n 倍（无限大两次方 ∞^2 倍）灭世、灭国之新冠疫情犯罪九层妖塔、无地王、绝对罪行力量Y的绝对化： $Y \rightarrow \infty^n$ ，信息链X和力量链Y处于双曲互补的关系中： $0 \leq 1$ （ $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ）， $Y \rightarrow \infty^n$ 、 $X=1/Y \rightarrow 1/\infty^n$ ，此时，方案只有唯一一个：打蛇打七寸、擒贼先擒王、射人先射马，主要针对每层新冠疫情犯罪九层妖塔的塔主、无地进行情报调查和抓捕作为突破口，然后锁定、抓捕全局所有罪犯一个也不能杀（依据全局绝对原则），比照美国的斩首制度和全线突破的美军压制性拉网制度，称之为（双曲）斩首拉网并举（擒贼先擒王、打蛇打七寸、射人先射马、地狱火）立法、禁止双功（多功、差分）新冠疫情犯罪九层妖塔无地王立法、禁止无地王立法、地狱火立法，其即构成（双曲）斩首拉网并举（擒贼先擒王、打蛇打七寸、射人先射马、地狱火）原则。

七、禁止无花果暴政（绝对罪行、祸国殃民、毁灭世界、末日）立法：无花果暴政（绝对罪行、祸国殃民、毁灭世界）末日（圣经预言、耶稣诅咒）原则，永不开花永不结果的无花果立法，唯一解决方案：（双曲）擒贼先擒王（斩首、东边门伏金剑勇士后门入帝宫、打蛇打七寸、射人先射马、地狱火）原则

没用的人 $W \rightarrow 0$ 获得政权或者无上的职位 $Y \rightarrow \infty$ ，任何人 $Q > 0$ ， $0=W > Q > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错乱、分裂，称之为权力（社会、职位）精神病（绝对错乱、分裂），其即构成废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）绝对错乱（绝对分裂、违背第一绝对戒律、绝对罪行、死刑、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则； $0=W=Y \rightarrow \infty > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为德不配位原则，其即构成废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）德不配位（绝对罪行、违背第一绝对戒律、绝对罪行、死刑、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则。

如果废物（废材、低端人口、矮鸟）W能放过任何人或者不攻击任何人、包括国际社会Q， $0=W < Q$ 即 $1 > 0$ 结论H是不可排除A的；然而，依据一项绝对即属绝对原则、同一律、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）绝对错乱（绝对分裂、违背第一绝对戒律、绝对罪行、死刑、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则， $0 \leftarrow W > Q > 0$ 得出 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而绝对排除 $1 > 0$ ，即 $1 > 0$ 结论H是绝对排除非A的， $0 \neq \{H\} \cap \{H\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $0 \neq 0$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的，其即构成废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）放过任何人（不攻击任何人、兼容、和平）否定原则、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）不可能放过任何人（不攻击任何人、兼容、和平）原则、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）非杀光（害光、毁光、三光）所有竞争对手（非低能人、非智障者）否定原则、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）杀光（害光、毁光、三光）所有竞争对手（非低能人、非智障者）原则、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）全民公敌（人类公敌、开除球籍、天下无人、天下无地、末日、杀人大屠杀不管后果、不顾后果、绝对罪行、死敌、人类死敌、民族死敌）原则、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）非全民公敌（人类公敌、开除球籍、天下无人、天下无地、末日、杀人大屠杀不管后果、不顾后果、死敌、人类死敌、民族死敌）否定原则。

由此可见，废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）的绝对罪行之全民公敌（人类公敌、开除球籍、天下无人、天下无地、末日、杀人大屠杀不管后果、不顾后果）是不可避免的。如果废物（废材、低端人口、矮鸟）W登中央（高位）是有后果或者开花K可能的： $\exists K > 0$ ，W与后果或者开花K之间是相对的，其W作为是非绝对非A的： $W < \infty/n$ （ $1 < n \in N$ ）；然而，依据废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）全民公敌（绝对罪行）原则、同一律、一项绝对即属绝对原则，其是绝对A的： $W \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty/n > W \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，其即构成废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）有结果否定原则、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）无花果（无结果、永不结果、永不开花永不结果的无花果）原则、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）无花果原则、无花果原则、无花果永不开花永不结果（断子绝孙、灭门绝户）原则、无花果无限杀人不顾后果原则，这就是无花果立法、永不开花永不结果的无花果立法，圣经中耶稣所说的永不结果的无花果，没想到发生在今天。

依据同一律、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及原则、绝对无分别原则，废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）后，其必然启动一大批邪恶的村官和流氓地痞、罪犯打手当官，如同当年苏联列宁让城市的流氓罪犯到农村征收粮食、当法官随意杀人一样，平庸之恶Q随之被人为无限放大而被绝对化： $Q \rightarrow \infty$ ，此时，废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）无花果的犯罪混合积 $U=W \times Q = \infty \times \infty = \infty^2$ ，其即构成废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）无花果（无结果、永不结果、永不开花永不结果的无花果）平庸之恶暴政无限大两次方倍（无限大n次方， $n \in N$ ）国家力量（强度为灭国、灭世）原则（依据主权至上绝对）、废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）无花果（无结果、永不结果、永不开花永不结果的无花果）暴政无限大两次方倍国家力量（强度为灭国、灭世）原则，依此类推至于更高阶无花果暴政、犯罪无限大n次方（ $n \in N$ ）同理成立。

依据废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）无花果（无结果、永不结果、永不开花永不结果的无花果）平庸之恶暴政无限大两次方倍国家力量（强度为灭国、灭世）原则、双曲匹配立法的匹配原则，我们必须禁止强度超乎国家力量（核武力量、瘟疫灾难）无限大n次方 ∞^n 倍（无限大两次方 ∞^2 倍）灭世、灭国之暴政、绝对罪行力量Y的绝对化： $Y \rightarrow \infty^n$ ，信息链X和力量链Y处于双曲互补的关系中： $0 \leq 1$ （ $XY=1$ 或者 $X \times Y=1$ ）， $Y \rightarrow \infty^n$ 、 $X=1/Y \rightarrow 1/\infty^n$ ，此时，方案只有唯一一个：打蛇打七寸、擒贼先擒王、射人先射马、东边门伏金剑勇士后门入帝宫，废物（废材、低端人口、矮鸟）是信息链X上最凶残邪恶的，也是整个系统中力量最薄弱环节D，解决了登中央（高位）的废物（废材、低端人口、矮鸟）环节D，文武大臣将士一起组织力量抓捕、处决系统性罪犯，新君登基，一切罪恶就如烟消云散、冰消瓦解、作鸟兽散，称之为（双曲）擒贼先擒王（斩首、东边门伏金剑勇士后门入帝宫、打蛇打七寸、射人先射马、地狱火）立法、禁止废物（废材、低端人口、矮鸟）登中央（高位）立法、禁止无花果立法、地狱

火立法、禁止无花果暴政（绝对罪行、祸国殃民、毁灭世界、末日）立法，其即构成（双曲）擒贼先擒王（斩首、东边门伏金剑勇士后门入帝宫、打蛇打七寸、射人先射马、地狱火）原则、无花果暴政（绝对罪行、祸国殃民、毁灭世界）末日（圣经预言、耶稣诅咒）原则。

八、禁止惠更斯-菲涅耳绝对化无限剑中剑（剑上剑）立法、犯罪容忍度立法、平庸之恶立法、法律审判绝对化立法、禁止绝对罪行的无限（绝对）惠更斯-菲涅耳原理（Huygens-Fresnel principle）立法、禁止绝对罪行绝对化立法、绝对惠更斯-菲涅耳（Huygens-Fresnel principle）立法

依据矛盾律、排中律，不等于零的犯罪容忍度 $P>0$ 是犯罪无法根除、黑恶势力根深蒂固的根源。如果不等于零犯罪容忍度 P 不存在，那么，犯罪根除、黑恶势力不见、犯罪不断被处理等，这就是犯罪容忍度先于犯罪（黑恶势力）原则、零犯罪容忍度先于犯罪根除（黑恶势力不见、犯罪不断被处理）原则。

当罪犯 F 的绝对罪行 Y 发生、尤其是政府权力的警察犯罪发生时，如果代表主权的官员、人员 W 不闻不问、置之度外或者不够关心、不够道义 Q 等，那么，罪犯 F 和官员（人员） W 之间必然存在着不等于零的犯罪容忍度 $P>0$ ，依据犯罪容忍度先于犯罪（黑恶势力）原则、同一律，犯罪 $H<0$ 、绝对罪行 $Y\rightarrow-\infty$ ，其都凌驾于绝对的法律正义 M 之上而： $0>H>M\rightarrow\infty$ 、 $-\infty\leftarrow H>M\rightarrow\infty$ ， $0>1$ 、 $-1>1$ 分别违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，其即构成（官员、人们）非零犯罪容忍度绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则、（官员、人们）零犯罪容忍度原则、罪行（绝对罪行、尤其政府权力犯罪、警察犯罪）官员（人员）不闻不问（置之度外或者不够关心、不够道义）绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑）原则。

当罪犯 F 的绝对罪行 Y 发生、尤其是政府权力的警察犯罪发生时，如果官员指示报警 H 即可，那么，警察 X 与绝对罪行及其罪犯 Y 之间是相对的， H 即是相对的，依据相对有限原则、一项相对即属相对原则、同一律，其有 $H<\infty/n$ （ $1<n\in N$ ）；然而，依据同一律、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及原则，命题中绝对罪行 Y 同一于 H 是绝对的： $H\rightarrow\infty$ ，此时， $\infty/n>H\rightarrow\infty$ 得出 $-1>0=0$ 即 $0>1>0$ ，违背第一绝对戒律第三绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，这就是绝对罪行（政府权力犯罪、警察犯罪）官员只是指示报警处理绝对错误（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对罪行、不合理）原则、绝对罪行（政府权力犯罪、警察犯罪）官员直接调查收集全面信息责成法律机构处理（直至结束）原则（政府主权负责原则：如行政长官指派新小组调查处理）、警察犯罪不可能再由警察办案原则，任何人自己 L 不自己做自己法官 L 是英美法系的法律正义首条： $L>L$ 得 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为不可能。

当警察 F 犯罪（如勾结银行）的绝对罪行 Y 发生、尤其是协同政府权力的警察犯罪发生时，如果官员指示报警 H 即可，那么，警察 X 与绝对罪行及其罪犯 Y 之间是相对的， H 即是相对的，依据相对有限原则、一项相对即属相对原则、同一律，其有 $H<\infty/n$ （ $1<n\in N$ ）；然而，依据同一律、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及原则，命题中绝对罪行 Y 同一于 H 是绝对的： $H\rightarrow\infty$ ，此时， $\infty/n>H\rightarrow\infty$ 得出 $-1>0=0$ 即 $0>1>0$ ，违背第一绝对戒律第三绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样的重罪，这就是（警察）绝对罪行（政府权力犯罪、警察犯罪）官员只是指示报警处理绝对错误（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、绝对罪行、不合理）原则、（警察）绝对罪行（政府权力犯罪、警察犯罪）官员直接调查收集全面信息责成法律机构处理（直至结束）原则（政府主权负责原则：如行政长官指派新小组调查处理）、警察犯罪不可能再由警察办案原则，任何人自己 L 不自己做自己法官 L 是英美法系的法律正义首条： $L>L$ 得 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为不可能。

当绝对罪行 W 发生时， $W\rightarrow\infty$ ，绝对的犯罪象癌细胞和病毒一样无限增生和增强，具有绝对的生命力，这就是绝对罪行无限自动增强（遍及）原则、绝对罪行无限生命力（无限链式反应、无限核武爆炸）原则。如果（官员、人们）犯罪容忍度 Y 不等于零，依据同一律、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及原则、绝对无分别原则， Y 随之被绝对化： $Y\rightarrow\infty$ ，此时，绝对罪行的犯罪混合积 $U=W\times Y=\infty\times\infty=\infty^2$ ，其即构成不等于零犯罪容忍度绝对罪行绝对化无限大平方原则。进而，警察具有合法性外衣此时变成狼外婆的人皮外衣，如香港警方先到北京中央造谣受害者是全港都有案件的罪犯、故意拖延时间到1个月时受害者面对弃保潜逃问题等，依据同一律、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及原则、绝对无分别原则，平庸之恶 Q 随之人为发生且被绝对化： $Q\rightarrow\infty$ ，此时，绝对罪行的犯罪混合积 $U=W\times Y\times Q=\infty\times\infty\times\infty=\infty^3$ ，其即构成不等于零犯罪容忍度平庸之恶绝对罪行绝对化无限三立方原则。接着，依据同一律、一项绝对即属绝对原则、绝对遍及原则、绝对无分别原则，警方联手律政司启动法律程序 P 同理被绝对罪行 W 绝对化： $P\rightarrow\infty$ ，此时，绝对罪行的犯罪混合积 $U=W\times Y\times Q\times P=\infty\times\infty\times\infty\times\infty=\infty^4$ ，其即构成不等于零犯罪容忍度平庸之恶法律审判绝对罪行绝对化无限四平方（ n 次方 $n\in N$ ）原则、绝对罪行波阵面层层嵌套矩阵混合积（交织）绝对化无限四平方原则、绝对罪行超乎国家力量（核武力量、瘟疫灾难）无限大四立方倍（强为灭国、灭世）原则，绝对波阵面的每一点都是下一个绝对波动源头：无限（绝对）惠更斯-菲涅耳原理 Huygens-Fresnel principle，称之为绝对罪行无限（绝对）惠更斯-菲涅耳原理（Huygens-Fresnel principle）、绝对罪行无限（绝对）惠更斯-菲涅耳原理矩阵混合积（交织）、绝对罪行共产主义、绝对罪行（绝对）惠更斯-菲涅耳（Huygens-Fresnel principle）共产主义，其即构成绝对罪行无限（绝对）惠更斯-菲涅耳原理（Huygens-Fresnel principle）原则，依此类推至于更高阶情形同理成立。

依据法律禁止犯罪（绝对罪行）原则、绝对罪行无限（绝对）惠更斯-菲涅耳原理（Huygens-Fresnel principle）原则，其即构成禁止绝对罪行无限（绝对）惠更斯-菲涅耳原理（Huygens-Fresnel principle）原则、（绝对罪行）绝对惠更斯-菲涅耳（Huygens-Fresnel principle）原则，这就是禁止绝对罪行的无限（绝对）惠更斯-菲涅耳原理（Huygens-Fresnel principle）立法、禁止绝对罪行矩阵混合积（交织）惠更斯-菲涅耳原理（Huygens-Fresnel principle）绝对化立法、禁止绝对罪行绝对化立法、绝对惠更斯-菲涅耳（Huygens-Fresnel principle）立法，包括犯罪容忍度立法、平庸之恶立法、法律审判绝对化立法。

依据（绝对罪行）绝对惠更斯-菲涅耳（Huygens-Fresnel principle）原则、法律禁止犯罪原则、如下的双曲匹配立法的匹配原则，我们必须禁止强度超乎国家力量（核武力量、瘟疫灾难）无限大 n 次方 ∞^n 倍

灭世、灭国的绝对罪行之惠更斯-菲涅耳原理 (Huygens-Fresnel principle) 绝对化Y, 信息链X和力量链Y处于双曲互补的关系中: $0 \leq 1$ ($XY=1$ 或者 $X \times Y=1$), $Y \rightarrow \infty^n$ 、 $X=1/Y \rightarrow 1/\infty^n$, 此时, 法律力量只需要准确调查香港警方勾结至少两家银行、两个报假警罪犯的信息进行抓捕, Y回复到常态 $Y=C=const$, $X=1/Y=K=const$, X也自然回到常态, 这就是大禹治水的疏通方法, 因此, 双曲立法在面对世纪一号大案—香港警察绝对罪行绝对化灭国灭世罪案中的解决应用, 又称为层叠(绝对罪行)惠更斯-菲涅耳绝对化(双曲)大禹治水立法、禁止绝对罪行惠更斯-菲涅耳绝对化立法、禁止惠更斯-菲涅耳绝对化立法(包括无限大n次方的DDos攻击, $n \in \mathbb{N}$)、禁止惠更斯-菲涅耳绝对化无限剑中剑(剑上剑)立法、禁止绝对罪行共产主义立法。无论罪犯多么邪恶, 上帝总有解决方案。